

STEM FOR FUTURE

Percorsi innovativi per una società inclusiva

REPORT DI VALUTAZIONE FINALE FEBBRAIO 2025

Titolo borsa: **Metodi e modelli per attivare gli elementi generativi per il sistema territoriale per favorire l'evoluzione della parità di genere attraverso le STEM. Fase 2: Monitoraggio e autovalutazione**

Bando "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" Dgr.1522/2022

Martina Zanchin: borsista di ricerca (Università di Padova)

Juliana E. Raffaghelli: responsabile scientifico (Università di Padova)

Caterina Fenzi, Rebecca Tosi, Monica Rossi, Fabio Banali, Paola Bendinelli: CIM&FORM

Contenuti

1. Introduzione.....	1
2. Revisione della letteratura	1
2.1 Disparità di genere nelle STEM: un quadro generale.....	1
2.1.1 Il divario di genere nella società	1
2.1.2 Dati OCSE-PISA 2022	3
2.2 I tre ambiti di ricerca: una sintesi dei fattori di blocco alla parità di genere	4
2.2.1 Scuola/famiglia	4
2.2.2 Scelta vocazionale/orientamento	6
2.2.3 Mondo del lavoro.....	7
2.3 Modelli e approcci alla valutazione della formazione.....	8
2.3.1 Scuola/famiglia	8
2.3.2 Scelta vocazionale/orientamento	9
2.3.3 Mondo del lavoro.....	10
2.3.4 Trasversalità	11
3. Strumenti e metodologia	11
3.1 Approccio metodologico generale	11
3.2 Strumenti di valutazione e dati empirici	12
3.2.1 Questionario pre-test e post-test	12
3.2.2 Checklist di monitoraggio.....	14
3.2.3 Interviste strutturate	15
3.2.4 Osservazione partecipante e non partecipante.....	15
3.3 Modalità di somministrazione e procedura di raccolta dati.....	16
3.4 Campionamento	17
3.5 Analisi statistica dei dati	18
4. Risultati	20
4.1 Studenti/studentesse della scuola secondaria di I grado	20
4.1.1 Descrizione del campione.....	20
4.1.2 Affidabilità degli strumenti.....	20
4.1.3 Analisi delle differenze tra gruppi	22
4.1.4 Analisi delle variabili categoriche	24
4.2 Studenti/studentesse della scuola secondaria di II grado	25
4.2.1 Descrizione del campione.....	25
4.2.2 Affidabilità degli strumenti.....	25
4.2.3 Analisi delle differenze tra gruppi	27
4.2.4 Analisi delle variabili categoriche	30
4.3 Lavoratori/lavoratrici.....	31
4.3.1 Descrizione del campione.....	31
4.3.2 Affidabilità degli strumenti.....	31

4.3.3	Analisi delle differenze tra gruppi	33
4.3.4	Analisi delle variabili categoriche	35
4.4	Disoccupate/i	36
4.4.1	Descrizione del campione	36
4.4.2	Affidabilità degli strumenti	36
4.4.3	Analisi delle differenze tra gruppi	38
4.4.4	Analisi delle variabili categoriche	40
4.5	Analisi trasversale a tutti i gruppi	41
4.6	Checklist di monitoraggio	42
4.7	Trascrizione delle interviste	44
4.8	Analisi delle dinamiche partecipative	52
5.	Discussione	54
5.1	Studenti/studentesse della scuola secondaria di I grado	54
5.2	Studenti/studentesse della scuola secondaria di II grado	54
5.3	Lavoratori/lavoratrici	55
5.4	Disoccupate/i	55
5.5	Analisi trasversale a tutti i gruppi	56
5.6	Checklist di monitoraggio	56
5.7	Sintesi delle interviste	57
5.8	Analisi delle dinamiche partecipative (tramite osservazione)	59
6.	Conclusioni e raccomandazioni	59
7.	Allegati	61
Allegato 1.	Traduzione della scala scelta per il questionario	61
Allegato 2.1	Questionario iniziale – Studenti/esse scuola secondaria I grado	62
Allegato 2.2	Questionario finale – Studenti/esse scuola secondaria I grado	66
Allegato 3.1	Questionario iniziale – Studenti/esse scuola secondaria II grado	70
Allegato 3.2	Questionario finale – Studenti/esse scuola secondaria II grado	73
Allegato 4.1	Questionario iniziale – Lavoratori/trici	77
Allegato 4.2	Questionario finale – Lavoratori/trici	81
Allegato 5.1	Questionario iniziale – Disoccupate/i	86
Allegato 5.2	Questionario finale – Disoccupate/i	92
Allegato 6.	Checklist di monitoraggio	99
Allegato 7.	Domande qualitative per interviste strutturate	101
Allegato 8.	Grafici a barre dei risultati in media	102

1. Introduzione

Il presente report illustra il lavoro di ricerca condotto nell'ambito della valutazione durante i quattordici mesi della borsa di ricerca, nello specifico nel periodo compreso tra dicembre 2023 e febbraio 2025. Il contesto di lavoro è la promozione della parità di genere attraverso diversi approcci formativi, rispetto all'orientamento e partecipazione delle donne negli ambiti STEM (acronimo ampiamente utilizzato nel contesto internazionale, che definisce un'area di conoscenza ed attività professionale coperta dalle Scienze, la Tecnologia, l'Ingegneria e la Matematica - *Science, Technology, Engineering and Math*). Nel contesto odierno, il settore delle STEM ha un ruolo cruciale nell'innovazione, nello sviluppo tecnologico e nella crescita economica, che si traducono in competenze del futuro e risoluzione dei problemi globali. Infatti, questo settore che comprende le scienze, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica sono parte fondamentale del progresso, stimolando ed alimentando l'efficienza industriale, essenziale per la competitività di un Paese.

La presente ricerca, finanziata nell'ambito del bando regionale P.A.R.I. (Progetti e Azioni di Rete Innovativi per la parità e l'equilibrio di genere) DGR n. 1522 del 29/11/2022, è finalizzata alla costruzione e all'implementazione di un approccio strutturato di monitoraggio e valutazione della formazione erogata. Il progetto STEM FOR FUTURE si sviluppa all'interno di un programma formativo realizzato da una rete di attori operanti sul territorio veneto, coordinati dall'ente CIM&FORM. La gestione complessiva del network progettuale, il coordinamento scientifico e l'attività di monitoraggio e valutazione sono affidati all'Università degli Studi di Padova, con il supporto della prof.ssa Raffaghelli e della sottoscritta borsista di ricerca, dott.ssa Zanchin.

La valutazione rappresenta un elemento chiave del progetto, in quanto consente di misurare l'efficacia delle azioni implementate, individuare punti di forza e criticità, e fornire indicazioni utili per migliorare gli interventi futuri. Attraverso un'analisi sistematica dei dati raccolti, è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e garantire un impatto concreto e duraturo.

Poiché l'obiettivo di questo report è definire un sistema di valutazione per l'attività formativa volta a promuovere la parità di genere nelle STEM, il documento si articola in diverse sezioni. Dopo un'introduzione sul contesto e sugli obiettivi della valutazione, verranno illustrati gli strumenti metodologici adottati, con un focus sul questionario e sulla checklist utilizzata per la raccolta e l'analisi dei dati. A seguire, i risultati saranno presentati per categoria di target e accompagnati da una discussione critica che ne contestualizza le implicazioni. Il report si conclude con una riflessione complessiva sui principali apprendimenti e sulle prospettive future.

2. Revisione della letteratura

2.1 Disparità di genere nelle STEM: un quadro generale

2.1.1 Il divario di genere nella società

Come è già noto nel contesto di ricerca internazionale, nell'ambito STEM emerge un significativo divario di genere. Il problema (riferito nella letteratura come "Gender Gap"), considerato estremamente rilevante per lo sviluppo socio-economico è tale da ricevere rilevante attenzione nel quadro di ricerca europeo CORDIS¹, con ben 8 progetti nel 2023. La problematica è diversificata,

¹ CORDIS (2023) "Ridurre il divario di genere nelle discipline STEM per migliorare la ricerca e l'innovazione"
<https://cordis.europa.eu/article/id/442175-reducing-the-gender-gap-in-stem-fields-for-better-research-and-innovation/it>

ed è stata studiata sia dalle discipline economiche (in particolare, in relazione al problema del glass-ceiling ed il divario di genere nel raggiungimento di posizioni apicali, così come le differenze remunerative tra uomini e donne che svolgono mansioni simili), socio-educative (aspetti di scelta di carriera e di orientamento allo studio di materie STEM), psico-sociale (stereotipi di genere, evoluzione ed impatto nel comportamento nelle donne rispetto alle aree STEM). Proprio in virtù di questa diversificazione, i focus analitici ai quali seguono gli interventi palliativi vanno trattati in modo diversificato.

Al fine di offrire una visione chiara e tangibile della situazione attuale, nei paragrafi successivi verrà presentata una panoramica dei dati empirici e delle statistiche che evidenziano tale discrepanza nelle discipline STEM, sottolineando l'importanza e la rilevanza di questa ricerca. Questi dati ci permetteranno di approfondire la comprensione dei fattori che contribuiscono a tale divario di genere e di individuare le aree di intervento prioritario per promuovere la parità di genere nel contesto delle STEM.

Infatti, tra gli studenti con alto rendimento nelle materie scientifiche, solo 1 ragazza su 8 si aspetta di lavorare in ambito STEM, a fronte di 1 su 4 tra i maschi (Save the Children, 2021). Inoltre, se vogliamo avere una panoramica della situazione dell'istruzione, possiamo prendere in considerazione gli indirizzi tecnici delle scuole superiori. Essi, infatti, possono giocare un ruolo fondamentale nel promuovere l'interesse e la partecipazione degli studenti nelle discipline STEM, fornendo loro le competenze di base necessarie per intraprendere carriere nel campo delle scienze e delle tecnologie. In questo contesto, possiamo notare che in Italia il 22% delle ragazze si diploma presso istituti tecnici, mentre tale percentuale è del 42% tra i coetanei maschi, come riportato da Istat nel 2021. Proseguendo, emerge che solo il 16,5% delle giovani donne completa il percorso accademico ottenendo una laurea nelle facoltà scientifiche, mentre la percentuale corrispondente per i maschi è del 37% (Istat, 2021). In aggiunta, soltanto uno su cinque dei professori ordinari nelle discipline STEM è donna (MIUR, 2022). Per quanto riguarda la ricerca invece, nel 2018, le donne costituivano un terzo, pari al 33%, della forza lavoro a livello mondiale (Rapporto UNESCO, 2022). Nel 2019, una cifra insignificante del capitale di rischio è stata investita in startup fondate da donne, rappresentando solamente il 2%; inoltre, solamente il 28,8% delle donne nel settore STEM riesce ad ottenere una posizione di rilievo a livello globale (Rapporto UNESCO, 2022).

Avere una posizione di potere o prestigio può avere un impatto significativo sulla promozione dell'equità di genere, contribuendo a creare un ambiente più inclusivo. Tuttavia, è preoccupante constatare dati drammatici come la quota di donne negli organi decisionali delle società quotate in borsa, che si attesta al 21%, oppure la rappresentanza femminile nel Parlamento italiano nel 2022, che è stata del 21% (Istat, 2023).

Inoltre, è opportuno prendere in considerazione un altro aspetto nell'analisi dei fattori che contribuiscono al divario di genere. Infatti, un elemento cruciale, indicatore di parità o disuguaglianza, è rappresentato dal lavoro domestico e dalle responsabilità di cura nei confronti di figli, anziani o persone fragili.

I dati rendono evidente come vi sia una disparità significativa nel tempo dedicato al lavoro domestico e alle attività di cura tra uomini e donne. Secondo dati della Banca d'Italia (2023), le donne impiegano in media circa 4,40 ore al giorno per tali attività, rispetto a soli 1,50 ore degli uomini. Inoltre, nel contesto locale del Veneto, emerge che, quando lavora solo l'uomo, la donna svolge il 76% del lavoro familiare; mentre, se entrambi i partner lavorano, la donna si fa carico del 68% delle incombenze di famiglia. Anche in presenza di figli, la responsabilità della cura ricade nella maggioranza dei casi sulle spalle delle donne, con una percentuale del 61,2% (Fondazione Nord Est, 2024).

Vista l'evidente disparità nei compiti e nella distribuzione del tempo tra uomini e donne, sorge spontanea la seguente domanda: quali sono le conseguenze di tale disparità e qual è il suo impatto

sul lavoro e sulla vita quotidiana delle persone? Questa discrepanza può condurre ad un incremento del lavoro part-time o a rinunce lavorative da parte delle donne, contribuendo così ad accrescere il divario retributivo tra i generi e a instaurare un'asimmetria di potere all'interno del contesto familiare. Tale scenario, oltre ad avere implicazioni di natura economica, potrebbe esporre le donne a potenziali rischi di violenza di genere, forme di ingiustizia sociale, discriminazione e marginalizzazione.

2.1.2 Dati OCSE-PISA 2022

Dopo aver esaminato il quadro generale della fascia di popolazione adulta, procediamo ora ad analizzare se tali disparità si riscontrino anche tra i giovani.

Nel contesto dell'analisi dei risultati educativi, il rapporto dell'OCSE-PISA (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Programma Internazionale per la Valutazione degli Studenti) relativo all'anno 2022, pubblicato a dicembre 2023, risulta di notevole utilità. Tale programma internazionale, condotto ogni tre anni su un campione rappresentativo di studenti quindicenni provenienti da diversi paesi membri dell'OCSE, mira alla valutazione delle competenze degli studenti in matematica, lettura e scienze. L'obiettivo primario consiste nella valutazione delle competenze fondamentali degli studenti al fine di monitorare i trend educativi a livello globale, individuare le migliori pratiche educative e promuovere il miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

Il rapporto fornisce un'immagine di realtà nitida e alquanto preoccupante in Italia. Il paese risulta primo su 81 paesi per il divario di genere nelle materie scientifiche, con un notevole svantaggio delle ragazze nelle STEM, specialmente nella matematica, dove i ragazzi superano le ragazze di 21 punti, equiparabili a un anno di scuola. Ciò significa che le ragazze quindicenni ottengono risultati comparabili a quelli dei ragazzi di 14 anni, suggerendo un gap di un anno nell'istruzione matematica. Laura Palmerio, Responsabile Area Indagini Internazionali INVALSI, evidenzia che il divario si manifesta già alle scuole elementari, si accentua durante le scuole medie e si amplifica ulteriormente durante le scuole superiori.

Figura 1. Differenze del punteggio ragazzi-ragazze PISA 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.)

Inoltre, emerge che le ragazze, anche nei settori in cui mostrano competenze superiori, conseguono risultati inferiori rispetto ai ragazzi "top performer", contribuendo così a ridurre la media nazionale al 7%, rispetto alla media OCSE del 9%. Inoltre, un ulteriore problema emerge considerando che tale

divario è ancor più accentuato nelle regioni del Nord Italia, dove gli studenti tendono generalmente ad ottenere risultati migliori. Infatti, secondo il rapporto OCSE-PISA 2022, solamente il 3% degli studenti del Sud Italia e Isole raggiunge i livelli più avanzati in matematica, in netto contrasto con il 13% nel Nord Ovest e il 10% nel Nord Est. Un quindicenne del Nord Italia ha più del doppio delle probabilità di essere considerato “top performer” rispetto ad uno studente che risiede in Sicilia, Sardegna e Calabria, e circa il triplo rispetto ad uno studente della Campania, Puglia e Basilicata. Le discrepanze risultano altrettanto significative tra i diversi tipi di scuole superiori, con i licei che mostrano un vantaggio evidente. Approssimativamente il 30% degli studenti di seconda superiore non raggiunge il livello minimo di competenze, mentre il 26% si attesta solamente al livello base. Nonostante l’impatto della pandemia da Covid-19, gli studenti italiani hanno dimostrato un miglioramento delle competenze in lettura e scienze, tuttavia persistono disparità regionali e di genere.

Figura 2. Trend delle aree di lettura, matematica e scienze nel rapporto PISA dal 2000 al 2022 (Fregonara, G. & Riva, O. (2023). Estratta dal Corriere della Sera.)

2.2 I tre ambiti di ricerca: una sintesi dei fattori di blocco alla parità di genere

La ricerca bibliografica si è focalizzata principalmente in tre ambiti: scuola/famiglia, orientamento/scelta vocazionale e il mondo del lavoro.

2.2.1 Scuola/famiglia

La prima parte della ricerca è stata volta ad indagare da dove nascono queste disuguaglianze, specificamente nell’ambito familiare e scolastico. Quanto è emerso è che gli stereotipi svolgono un ruolo fondamentale.

Gli stereotipi, infatti, giocano un ruolo significativo poiché influenzano la formazione delle differenze di genere. Spesso, i bambini e i ragazzi vengono associati a concetti di competizione e carriera, mentre alle bambine e alle ragazze vengono assegnati ruoli legati alla cura e alla famiglia. Queste

disparità si manifestano fin dalla prima infanzia, quando ai bambini vengono regalati giocattoli come costruzioni, macchine e banchi da lavoro, mentre alle bambine vengono date bambole, passeggini e cucinette.

Come affermano Sáinz ed Eccles (2012) questi stereotipi di genere esercitano un'influenza significativa sulla formazione delle identità sociali, con particolare rilevanza nel contesto delle ragazze. Queste ultime spesso si trovano ad affrontare insegnamenti sociali che promuovono la modestia e che attribuiscono i successi matematici al mero impegno piuttosto che al talento innato. Questi stereotipi, radicati profondamente nella società, permeano diversi aspetti della vita delle ragazze e possono condizionare pesantemente le loro prospettive e scelte.

Una delle principali conseguenze degli stereotipi di genere riguarda l'autopercezione delle proprie abilità, nota come *self-concept of domain specific abilities*, che riprende il concetto di *self-efficacy* (Bandura, 1994). Secondo la teoria sociale cognitiva di Bandura, questa autostima influisce direttamente sulle scelte e sulle azioni intraprese da un individuo. Le ragazze, a causa degli stereotipi socialmente condivisi, possono sviluppare una minore fiducia nelle loro capacità specifiche, soprattutto in ambiti considerati "maschili" come la matematica o le scienze. Dunque, gli stereotipi di genere influenzano le percezioni e le aspettative riguardanti le capacità e gli interessi delle ragazze. Queste percezioni possono indirizzare le scelte accademiche e professionali, associando le discipline STEM principalmente al genere maschile, il che può scoraggiare le ragazze, anche quelle con abilità elevate in queste aree, spingendole ad evitare tali campi, a differenza dei ragazzi che sono invece più inclini a scegliere tali percorsi. Nonostante il progresso sociale ed educativo nel tempo, durante l'adolescenza emergono chiaramente le differenze di genere nelle scelte educative, evidenziando la persistenza degli stereotipi. Le attribuzioni causali rappresentano poi un altro aspetto influenzato dagli stereotipi di genere: mentre i ragazzi e i genitori tendono ad attribuire i successi matematici degli uomini alle loro abilità innegabili, le prestazioni delle donne vengono spesso attribuite a fattori esterni come il lavoro duro. Queste differenze di attribuzione possono contribuire a perpetuare gli stereotipi e a limitare le opportunità delle ragazze. Dunque, gli stereotipi di genere rappresentano un ostacolo significativo per l'uguaglianza di opportunità e la realizzazione personale delle ragazze. Combattere questi stereotipi richiede sforzi congiunti da parte della società, dell'istruzione e delle istituzioni, al fine di promuovere un ambiente in cui le ragazze possano sviluppare appieno le proprie potenzialità, libere dalle restrizioni imposte da pregiudizi di genere radicati.

Inoltre, sempre Sáinz in un articolo del 2016 sottolinea l'importanza della rappresentanza educativa e lavorativa nella formazione di nuove carriere, offrendo delle analisi sulle percezioni riguardo i professionisti dell'ICT. Infatti, queste percezioni variano in base a ragazzi e ragazze, con anche la presenza di contro-stereotipi. Nonostante ciò, la rappresentazione dei professionisti ICT tende a essere più positiva o neutra rispetto a negativa, sostenendo l'idea di una carriera trasversale. Non si riscontrano atteggiamenti significativamente più positivi da parte dei maschi rispetto alle femmine verso i professionisti ICT, in quanto valutano entrambi in modo prevalentemente positivo gli aspetti descrittivi associati ai professionisti ICT. Tuttavia, emerge che la maggioranza dei riferimenti di ruoli nel settore ICT fa riferimento a modelli maschili, con un'eccezione nelle situazioni in cui le ICT fungono da strumento anziché oggetto del lavoro, dove le ragazze mostrano un maggior riferimento a modelli femminili. Inoltre, l'analisi grammaticale e semantica della lingua utilizzata nello studio, lo spagnolo, che però non varia sostanzialmente rispetto all'italiano, rivela una carenza di riferimenti femminili, riflettendo così la forte associazione della professione ICT con modelli di ruolo maschili. Questa persistente associazione contribuisce a mantenere invariati i modelli di ruolo tradizionalmente accettati nel settore ICT.

Questi concetti hanno un ruolo significativo, poiché gli studi hanno dimostrato l'importanza delle percezioni di competenza scientifica e dell'identità STEM nel plasmare l'interesse delle ragazze verso una carriera nel campo scientifico (Zhao et al., 2023). Ciò suggerisce, inoltre, che lavorare su questi aspetti può essere cruciale per promuovere vocazioni scientifiche tra gli adolescenti.

2.2.2 Scelta vocazionale/orientamento

Il secondo ambito, quello della scelta vocazionale e dell'orientamento, è strettamente correlato con quello precedente della scuola e della famiglia. Questi contesti sono cruciali poiché forniscono le risorse, il sostegno e le influenze sociali necessarie per guidare i giovani nella definizione delle proprie prospettive di vita. In effetti, come evidenziato dal concetto di self-concept di Sáinz ed Eccles (2012), le percezioni delle abilità possono variare notevolmente in base a diversi fattori. Gli stessi autori hanno dimostrato che le ragazze tendono a sottovalutare le proprie competenze, anche quando hanno prestazioni elevate, mentre i ragazzi spesso sovrastimano le proprie abilità.

Infatti, come dimostrano recenti studi, diverse sono le influenze culturali ed educative che giocano un ruolo significativo nello scoraggiare le studentesse dal proseguire gli studi nelle discipline STEM. Come afferma Biemmi (2019), oltre agli stereotipi di genere, che hanno un impatto significativo sulle percezioni delle ragazze riguardo alle proprie capacità in matematica e scienze, alimentando una mancanza di fiducia e interesse in questi campi, c'è anche la percezione diffusa dei campi STEM come particolarmente difficili. Questa percezione può scoraggiare le studentesse dal perseguire tali percorsi, contribuendo così alla sottorappresentazione femminile in questi settori. Inoltre, i pregiudizi educativi presenti nelle scuole possono perpetuare gli stereotipi di genere, trattando i ragazzi e le ragazze in modo differenziato nelle lezioni di matematica e scienze, influenzando negativamente il loro interesse e la fiducia in tali materie. La presenza di ambienti accademici e lavorativi dominati dagli uomini contribuisce ad alimentare la percezione sociale della scienza come un campo "mascolino", sfavorendo al contrario le ragazze che si pensa essere destinate alla cura e alla famiglia. Ciò può altresì creare un senso di disagio o esclusione per le studentesse nelle discipline STEM, minando ulteriormente il loro interesse e la loro fiducia nel perseguire carriere in questi campi. Tutto ciò è correlato al fatto che la mancanza di modelli femminili nelle discipline STEM porta le ragazze a sentirsi prive di riferimenti e aspirazioni, limitando le loro possibilità di identificarsi e di perseguire tali carriere.

Merayo e Ayuso nel 2022 hanno studiato un'indagine condotta da Microsoft nel 2017 evidenziando una correlazione interessante tra le ragazze che hanno un modello femminile nelle discipline STEM e il loro interesse in tali campi. Si è scoperto che le ragazze con una "role model" femminile mostrano un interesse nelle STEM due volte superiore rispetto a quelle che non ne hanno, ma sono comunque appassionate ai campi STEM. Tuttavia, nonostante l'importanza dei modelli di riferimento femminili, moltissime ragazze, ben il 64% su una vasta popolazione di 11500 individui, non sono state in grado di nominare una sola donna di successo nel campo delle STEM. Questo dato evidenzia una sottorappresentazione delle donne eccelse in questo settore, il che può influenzare negativamente l'aspirazione delle giovani donne ad intraprendere una carriera in questi ambiti. Infatti, molte di loro ammettono di sentirsi attratte da questi campi, ma mancano di coraggio o si sentono scoraggiate dal perseguirli; mentre, dall'altra parte, si sentono spinte verso lavori considerati tradizionalmente femminili, come quelli legati alla cura. In realtà, i risultati di questo esperimento hanno mostrato che i principali ostacoli per le studentesse nel perseguire gli studi STEM non sono tanto una mancanza di interesse intrinseco, ma piuttosto il "non piacerle" e il "non vedersi capace". Questi fattori riflettono l'importanza di affrontare i pregiudizi e le barriere di genere che possono limitare il pieno potenziale delle ragazze nelle discipline STEM, creando un ambiente più inclusivo e accessibile per tutte le aspiranti scienziate e ingegnere del futuro. Inoltre, un recente studio condotto in Kazakistan (Tsakalerou et al., 2024) suggerisce che le studentesse affrontano sfide simili nelle materie e nei settori STEM indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Questo sottolinea l'importanza di interventi mirati a livello globale per affrontare tali sfide in modo efficace.

2.2.3 Mondo del lavoro

Nel contesto lavorativo, la letteratura attuale non si concentra più esclusivamente sulle cause del divario di genere come visto negli ambiti precedenti, ma piuttosto si dedica a valutare gli effetti conseguenti. Si è passati, quindi, dalla “diagnosi” delle origini del divario ad una “prognosi” degli impatti sul mondo del lavoro. In questo ambito, non ci si limita più a individuare le cause che hanno portato a tale disparità, che invece si trovano nella letteratura riguardante età più precoci, ma ci si concentra sulla valutazione degli effetti pratici del divario di genere tra gli adulti in ambito lavorativo. Per questo motivo sono state create delle metafore significative a cui tutta la letteratura fa riferimento.

Una constatazione evidente, emersa dall’analisi del panorama pubblico attuale e supportata dai dati iniziali, è la sottorappresentazione delle donne nei settori STEM. Questo fenomeno è parte di una serie di disparità di genere presenti nel mondo del lavoro, che si manifestano attraverso diverse forme di segregazione e barriere, conosciute collettivamente come “segregazione di genere” (Colella et al., 2017). Queste dinamiche influenzano significativamente le scelte di studi e carriera delle donne rispetto agli uomini, contribuendo al persistere del divario di genere nel campo lavorativo. La segregazione orizzontale si traduce in una limitata gamma di occupazioni accessibili alle donne, mentre quella verticale evidenzia disparità di genere nei ruoli apicali delle organizzazioni. Il concetto di “soffitto di cristallo” oppure *glass ceiling* invece rappresenta barriere invisibili che le donne devono superare per progredire nella loro carriera, dalla disparità salariale e la mancanza di rappresentanza ai vertici decisionali, alla discriminazione implicita nelle promozioni, assunzioni e assegnazione di progetti (Versace, 2021). Gli stereotipi di genere influenzano le aspettative sui ruoli e complicano l’equilibrio tra vita professionale e personale, aggravato dalla mancanza di mentoring e supporto, l’assenza di politiche per le pari opportunità e la carenza di modelli di ruolo femminili. Mentre il concetto del “tubo che perde” o *leaking pipeline* descrive la significativa riduzione della presenza femminile nella progressione professionale, evidenziando il fenomeno in cui molte donne lasciano la professione o non riescono ad avanzare ai livelli superiori della gerarchia aziendale (Correll, 2001; Sáinz & Eccles, 2012). Questi fenomeni, insieme, delineano un quadro complesso di discriminazione di genere nel mondo del lavoro, che richiede azioni concrete per garantire l’uguaglianza di opportunità e di trattamento tra uomini e donne.

Ora procederemo ad approfondire in maniera più dettagliata i concetti di segregazione orizzontale e verticale nel contesto delle disparità di genere nel mondo del lavoro. La segregazione orizzontale fa riferimento alla tendenza delle donne e degli uomini a concentrarsi in settori lavorativi diversi o specifici, ad esempio le donne sono spesso sovrarappresentate in settori come l’insegnamento, l’assistenza sanitaria e il settore sociale, mentre gli uomini sono più numerosi in settori come l’ingegneria, l’informatica e la costruzione. Questa segregazione orizzontale limita le opportunità di carriera per le donne e può contribuire alla percezione di alcuni lavori come “maschili” o “femminili”, creando barriere all’ingresso per persone di un certo genere. Per quanto riguarda invece la segregazione verticale, essa riguarda la disparità di genere nei livelli di gerarchia all’interno delle organizzazioni. Infatti, molto spesso – e si è visto anche in precedenza dalle statistiche – le donne occupano ruoli meno retribuiti e meno influenti rispetto agli uomini. Inoltre, all’interno di un’azienda, le donne sono sottorappresentate nei ruoli di leadership e di gestione, mentre gli uomini dominano tali posizioni. Questa segregazione verticale riflette le barriere all’avanzamento professionale per le donne e contribuisce al persistere del divario di genere nei livelli più alti dell’organizzazione.

In riferimento alle barriere nell’avanzamento professionale troviamo il concetto del soffitto di cristallo. Riguardo ciò, viene utilizzato un indice noto come *Glass Ceiling Index*, il quale è stato creato dal giornale The Economist in occasione dell’8 marzo, con l’obiettivo di valutare le pari opportunità sul luogo di lavoro. Tale indice combina diversi indicatori, tra cui l’istruzione superiore, la partecipazione alla forza lavoro, la retribuzione, i costi per l’assistenza all’infanzia, i diritti di maternità, le iscrizioni alle business school e la rappresentanza nei ruoli dirigenziali. Il punteggio finale assegnato ad ogni Paese è determinato tramite una media ponderata dei risultati dei nove indicatori. Nel 2021, i Paesi

scandinavi – in ordine Svezia, Islanda, Finlandia e Norvegia – si confermano come i migliori al mondo per le donne che lavorano, con la Svezia che ottiene un punteggio di 84 su 100. L'Italia, sebbene stia mostrando miglioramenti, si posiziona ancora indietro con un punteggio di 64 su 100, collocandosi al tredicesimo posto. Infatti, resta molto lavoro da fare, soprattutto considerando che l'occupazione femminile si attesta al 55% e le donne continuano a guadagnare il 33,5% in meno degli uomini per ogni ora lavorata. Inoltre, solo il 22% delle aziende è attualmente guidato da donne, evidenziando la persistenza delle disuguaglianze di genere nell'ambito lavorativo.

In generale, nel corso di una normale carriera biografica, le donne hanno maggiori probabilità degli uomini di conseguire un diploma, una laurea e persino un dottorato di ricerca (Bagues & Zinovyeva, 2011). Tuttavia, queste possibilità si riducono drasticamente man mano che si avanza nella scala gerarchica, con stime che prevedono una piena parità di genere tra circa 131 anni (The World Economic Forum, 2023). Le difficoltà iniziano già nella fase di reclutamento per le donne, che spesso coincide con gli anni della potenziale maternità, e sono accentuate dall'imposizione culturale del ruolo della cura familiare. Queste difficoltà persistono a causa di pregiudizi e discriminazioni sia sul posto di lavoro che in famiglia e in società. Inoltre, al fenomeno delle donne che lasciano il posto di lavoro (*leaky pipeline*) si aggiunge un altro aspetto degno di nota: le donne che vengono bloccate. Infatti, un'ampia parte della letteratura accademica rileva la parzialità nelle valutazioni, evidenziando l'esistenza di uno "doppio standard" di eccellenza, dove le donne devono dimostrare performance migliori per essere valutate al pari dei colleghi maschi (Picardi, 2015). Tale dispersione di risorse femminili non solo penalizza gli ambiti STEM rendendoli meno diversificati e quindi meno produttivi (Del Boca et al., 2012), ma rischia di diventare un fenomeno intrinseco alle procedure di assunzione e avanzamento di carriera. Questo, unito ad altre barriere del soffitto di cristallo menzionate in precedenza, contribuisce alle rinunce e alla dispersione della forza lavoro femminile, creando un effetto di "tubo che perde". Dunque, ciò diventa un ciclo che perpetua la scarsa presenza di modelli di riferimento femminili nelle discipline STEM, poiché un minor numero di donne in tali settori comporta una minore disponibilità di modelli di ruolo, il che a sua volta riduce ulteriormente l'afflusso di donne in ambito accademico e lavorativo.

2.3 Modelli e approcci alla valutazione della formazione

2.3.1 Scuola/famiglia

Per affrontare il divario di genere nelle discipline STEM, sono necessari interventi formativi mirati sia a livello scolastico che familiare.

Una revisione dei curricula scolastici è fondamentale, con l'inserimento delle materie STEM sin dalla primaria e una maggiore attenzione alle tematiche di genere per promuovere l'uguaglianza (Meccariello & Mentasti, 2020; Marone & Bucini, 2022). Una preparazione precoce nell'ambito STEM consente agli studenti di acquisire competenze fondamentali preparandoli a studi più avanzati, oltre che promuovere l'interesse e la curiosità, favorendo un approccio positivo. Inoltre, introdurre le materie STEM fin dalla primaria e prestare attenzione alle tematiche di genere può contribuire a ridurre il divario di genere nel campo STEM, incoraggiando sia le ragazze che i ragazzi a sviluppare competenze e interessi in questi settori con un approccio inclusivo.

Parallelamente, è essenziale lo sviluppo di programmi di formazione per gli insegnanti al fine di migliorare il metodo didattico e svincolare le discipline da connotazioni di genere e stereotipi culturali, promuovendo un insegnamento sensibile al genere (Meccariello & Mentasti, 2020; Marone & Bucini 2022). Infatti, è essenziale che la didattica e la preparazione degli insegnanti procedano di pari passo. Promuovere un insegnamento sensibile al genere implica non solo una consapevolezza delle differenze di genere nelle esperienze di apprendimento, ma richiede anche un impegno attivo

nell'eliminare gli stereotipi e i pregiudizi esistenti anziché rinforzarli. Gli insegnanti formati possono contribuire a ridurre gli stereotipi di genere nelle loro classi, incoraggiando gli studenti a perseguire i propri interessi e talenti senza essere limitati dalle aspettative di genere e dai preconcetti. Questo approccio favorisce un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso della diversità, promuovendo l'uguaglianza di opportunità.

Inoltre, sono necessari interventi per favorire lo sviluppo del pensiero spaziale, in quanto dati empirici hanno dimostrato una correlazione tra le prestazioni degli individui nei test spaziali e il loro successo in ambiti scientifici e tecnici (Liben, 2015). , indicando la rilevanza del pensiero spaziale per i campi STEM. Il pensiero spaziale è la capacità di percepire, comprendere e manipolare concetti spaziali come, ad esempio, visualizzare oggetti nello spazio e comprendere le relazioni tra dimensioni, posizioni, distanze. Dunque, vista la rilevanza di questa abilità in ambito STEM, intervenire per un suo maggior sviluppo, sia per ragazzi che per ragazze, può aiutare a ridurre il divario di genere nelle discipline STEM.

Allo stesso tempo, è importante migliorare l'efficacia scientifica e l'identità STEM nelle bambine e ragazze, incoraggiandole ad intraprendere queste carriere (Zhao et al. 2023). Intervenire nel percorso significativo che va dall'identità STEM all'interesse per la carriera scientifica attraverso l'efficacia scientifica è fondamentale per promuovere le vocazioni scientifiche tra bambini e adolescenti per diverse ragioni. In primo luogo, l'efficacia scientifica si riferisce alla percezione di competenza scientifica di un individuo. Quando le ragazze adolescenti si sentono competenti nel campo scientifico e tecnologico, sviluppano maggiore fiducia nelle proprie capacità e sono più propense ad intraprendere percorsi di studio e carriere in ambito STEM. Tuttavia, spesso questo non avviene poiché le ragazze, a causa di insegnamenti sociali, sono indotte alla modestia e tendono a sottovalutarsi, attribuendo i buoni risultati al duro lavoro piuttosto che al talento. Dall'efficacia scientifica deriva poi l'identità STEM, che si riferisce alla percezione che un individuo ha di sé nell'ambito scientifico e tecnologico. Se le ragazze si identificano con il mondo STEM e si considerano parte di esso, sarebbero più inclini e motivate a considerare la possibilità di intraprendere carriere in questi settori. In questo modo, incoraggiando una partecipazione più equa e inclusiva delle ragazze nelle discipline e negli ambiti STEM, è possibile ridurre il divario di genere in quei settori.

Infine, fornire modelli di ruolo di donne nei campi STEM può essere una strategia efficace per ispirare e incoraggiare le giovani ad abbracciare queste opportunità professionali (Biemmi, 2019; Gonzalez-Perez, et al. 2020; Marone & Bucini, 2022; Merayo & Ayuso, 2022). È ampiamente documentato nella letteratura scientifica l'importanza di promuovere modelli positivi di donne che hanno avuto successo in ambiti tecnico-scientifici. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, le ragazze possono essere ispirate e motivate osservando le esperienze e i successi delle donne che hanno avuto successo nei campi STEM. Infatti, vedere modelli femminili che hanno raggiunto il successo, soprattutto in ambiti tradizionalmente maschili, può aiutare le giovani ad immaginarsi in ruoli simili e a credere nei propri obiettivi. Ciò può contribuire a sfidare gli stereotipi di genere e ad incoraggiare le ragazze a perseguire i propri interessi senza essere limitate da stereotipi e preconcetti di genere.

2.3.2 Scelta vocazionale/orientamento

Per quanto riguarda nello specifico la fase dell'orientamento, la ricerca bibliografica ha evidenziato interventi formativi per ridurre il divario di genere nelle discipline STEM. Molti di questi interventi si sovrappongono a quelli menzionati in precedenza, come ad esempio l'introduzione di modelli di ruolo femminili, lo sviluppo di nuovi metodi d'insegnamento delle materie STEM che considerino le differenze di genere e programmi educativi volti a sfidare gli stereotipi e i pregiudizi, nonché a creare un ambiente inclusivo.

Oltre a tali interventi, il mentoring e il tutoraggio sono stati identificati come strumenti efficaci per ispirare e incoraggiare le ragazze ad intraprendere carriere nelle discipline STEM (Biemmi, 2019). Il mentoring è un processo di consulenza, supporto e orientamento in cui un mentore, esperto nel campo, affianca un mentee, meno esperto, condividendo esperienze e conoscenze per favorirne lo sviluppo personale e professionale, in una relazione di fiducia, consigli e ascolto. Associare ad ogni ragazza un mentore esperto nel campo STEM può essere un'opportunità per ispirarla e incoraggiarla a perseguire una carriera in queste aree, o almeno a superare i pregiudizi e gli stereotipi di genere. Il tutoraggio, invece, si concentra principalmente sull'assistenza scolastica e accademica, in cui un tutor specializzato fornisce supporto ad uno o più studenti che ne hanno bisogno. In entrambi i casi, l'obiettivo principale è eliminare le aspettative, i pregiudizi e i programmi istituzionali che perpetuano i tradizionali ruoli di genere e gli stereotipi sull'apprendimento scientifico e sulle carriere (Suarez-Mesa & Gomez, 2024).

Questi interventi costituiscono una parte del progetto per la creazione di reti di supporto volte ad assistere le ragazze nel superare le sfide di natura individuale e sociale (Biemmi, 2019). L'obiettivo è fornire loro le risorse e l'incoraggiamento necessari per superare le barriere e avere successo in questi campi, incoraggiandole a superare le difficoltà e gli stereotipi di genere.

Le reti di supporto mirano a creare consapevolezza ed advocacy per aumentare la conoscenza sulle influenze culturali ed educative che scoraggiano le studentesse dal perseguire gli studi STEM, promuovendo al contempo l'uguaglianza di genere (Biemmi, 2019). Creare la consapevolezza è fondamentale per ridurre e, idealmente, eliminare le disuguaglianze, evidenziando ad esempio le disparità salariali, le differenziazioni nei processi di assunzione o promozione e le discriminazioni sul luogo di lavoro. Inoltre, sensibilizzare sull'uguaglianza di genere può promuovere l'empowerment delle donne, consentendo loro di realizzare appieno il proprio potenziale in ogni ambito.

2.3.3 Mondo del lavoro

Prendendo in considerazione quanto fin qui esposto, emerge un consenso nella letteratura accademica nel sottolineare che la scelta di una ragazza verso le discipline o le carriere STEM non è esclusivamente dettata dalla sua decisione individuale, ma è influenzata in larga misura dal contesto socioculturale in cui cresce. Questo contesto ha un impatto significativo sulle percezioni delle STEM, con particolare enfasi sui modelli femminili che possono trasmettere maggiore autostima e fiducia nelle proprie capacità nei campi scientifici.

Nel contesto del mondo del lavoro, è più comune incorrere in politiche anziché interventi formativi. Degli esempi possono essere le controverse quote rosa, volte a riequilibrare le percentuali di dipendenti, gli incentivi per la riduzione delle rette degli asili nido e dei doposcuola, insieme ad un congedo parentale equo tra i genitori, in modo da svincolare le madri dal ruolo della cura.

Vi possono però essere anche interventi di formazione per adulti, indirizzati sia a lavoratori/lavoratrici che a disoccupati/e in generale. Questi interventi possono comprendere corsi di specializzazione negli ambiti STEM destinati a donne adulte, sia lavoratrici che disoccupate, che includono formazione digitale di base e avanzata. Inoltre, potrebbero essere offerti corsi riguardanti abilità pratiche come bricolage, elettricista e idraulica di base, nonché corsi di gestione economica e finanziaria domestica (come la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e l'assicurazione).

Inoltre, si potrebbero organizzare anche workshop e seminari per adulti incentrati sulle tematiche della disparità di genere, con l'obiettivo di sensibilizzare, offrire supporto e creare una rete di sostegno per affrontare tali situazioni.

2.3.4 Trasversalità

Infine, trasversalmente a tutti gli ambiti e indipendentemente dall'età, è opportuno implementare sistemi di monitoraggio e valutazione per misurare i progressi nel ridurre il gender gap nelle discipline e negli ambiti STEM e adattare di conseguenza le strategie di intervento (INVALSI, 2023). I sistemi di monitoraggio, infatti, consentono di valutare se le strategie e gli interventi adottati stanno producendo i risultati desiderati. Misurare i progressi nel tempo consente di identificare quali approcci sono più efficaci e quali potrebbero richiedere modifiche o miglioramenti. Grazie al monitoraggio, è possibile individuare specifiche aree di criticità o di maggiore disparità, concentrando gli sforzi e le risorse dove sono più necessari e ottimizzando l'impatto degli interventi. Inoltre, la raccolta di dati e la pubblicazione di rapporti sui progressi sensibilizzano l'opinione pubblica e contribuiscono alla generazione di un cambiamento collettivo.

3. Strumenti e metodologia

3.1 Approccio metodologico generale

La ricerca si basa su un approccio misto, combinando metodi quantitativi e qualitativi per offrire un'analisi più completa dell'impatto della formazione sulla parità di genere nelle STEM. L'integrazione di questi due approcci consente di raccogliere dati sia strutturati che approfonditi, fornendo così una visione più sfaccettata del fenomeno analizzato. Lo studio ha un'impostazione sperimentale, con la somministrazione di strumenti di valutazione prima e dopo l'intervento formativo per misurare eventuali cambiamenti nelle percezioni e nelle competenze dei/delle partecipanti. Inoltre, sono stati utilizzati metodi qualitativi per esplorare in profondità l'attività svolta nei corsi di formazione, oltre che le esperienze e le percezioni dei/delle formatori/formatrici. L'obiettivo principale della valutazione è stato analizzare l'impatto della formazione sulle percezioni e sulla consapevolezza dei/delle partecipanti, con particolare attenzione all'identificazione di stereotipi di genere, barriere e pregiudizi legati alla partecipazione nelle discipline STEM. Per rispondere a questi obiettivi, sono stati impiegati quattro strumenti creati ad hoc o adattati per l'applicazione al progetto STEM FOR FUTURE:

- Questionari pre e post formazione, per rilevare eventuali cambiamenti nelle percezioni e nelle conoscenze acquisite dai/dalle partecipanti.
- Osservazione partecipante e non partecipante durante i corsi, al fine di raccogliere informazioni sul contesto formativo e sulle dinamiche di interazione.
- Checklist di monitoraggio per valutare la qualità della formazione dal punto di vista dell'integrazione della parità di genere nei contenuti e nelle metodologie didattiche.
- Interviste strutturate rivolte ai/alle formatori/formatrici, alla responsabile della programmazione formativa e alla responsabile scientifica del monitoraggio e della valutazione del progetto, per approfondire il processo formativo e il suo impatto.

Non è stato previsto un approccio di integrazione tra i diversi strumenti di raccolta dati. Tuttavia, ciascuno ha fornito informazioni complementari, permettendo di ottenere una visione articolata dell'efficacia della formazione.

3.2 Strumenti di valutazione e dati empirici

3.2.1 Questionario pre-test e post-test

Nel corso del progetto è stato sviluppato e testato un modello di intervento mirato a monitorare i corsi di formazione affinché si valutasse se e quanto promuovessero la parità di genere nelle STEM. Dopo un attento lavoro di analisi e confronto con una ricerca bibliografica, è stata scelta la scala del Progetto ALAS (Martinez et al., 2023), acronimo di *Accompanying girLs towArds STEM careers*, che significa “accompagnare le ragazze verso le carriere STEM”. La scala adottata per questa ricerca deriva dall’articolo pubblicato nel 2023 su *Education Science* degli autori Macarena Martínez, Francisca Segura, José Manuel Andújar e Yolanda Ceada intitolato “The Gender Gap in STEM Careers: An Inter-Regional and Transgenerational Experimental Study to Identify the Low Presence of Women”. Esso affronta la disparità di genere nei campi STEM, un problema ancora urgente, data la sottorappresentazione delle donne in queste aree importanti di studio e lavoro. Nel loro recente studio, Martinez et al. (2023) hanno condotto una ricerca sperimentale interregionale e transgenerazionale per esplorare i fattori che contribuiscono alla bassa presenza delle donne nelle carriere STEM. Questo studio approfondisce la complessità degli stereotipi di genere, dei ruoli sociali e dei fattori motivazionali che influenzano le scelte di carriera nei campi STEM.

L’analisi si è basata su un approccio multi-modello all’interno del progetto ALAS (*Accompanying girLs towArds STEM careers*), includendo diverse variabili e costrutti teorici rilevanti nel contesto delle carriere STEM. Questi costrutti teorici forniscono un quadro concettuale per comprendere le motivazioni, le percezioni e gli atteggiamenti degli individui nei confronti delle materie STEM, con particolare attenzione alle differenze di genere e alle aspettative sociali. All’interno della Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione sono considerati diversi aspetti: le Motivazioni (MO), che riflettono le ragioni sottostanti all’impegno degli individui nelle materie STEM; le Aspettative (EX), che rappresentano le aspettative degli individui riguardo alle loro prestazioni in questi campi; e il Valore di Incentivo (VI), che indica l’importanza che gli individui attribuiscono al successo nelle materie STEM. Successivamente, è stata esplorata la Teoria del Ruolo Sociale, che si concentra sulla percezione dei ruoli e delle responsabilità di genere nella società. In particolare, è stato analizzato come questi ruoli sociali influenzano le decisioni degli individui riguardo alle carriere STEM, considerando i compiti e le attività associate a tali campi. Infine, è stata esaminata la Teoria degli Stereotipi di Genere, che esplora le percezioni e gli stereotipi legati alle capacità, alle competenze e alle responsabilità sociali in base al genere. Questo permette di comprendere come gli stereotipi di genere influenzino le scelte di carriera degli individui e come possano contribuire al divario di genere nelle STEM. L’analisi di queste variabili e costrutti teorici ha così fornito un quadro completo e approfondito dei fattori che influenzano il coinvolgimento degli individui nelle carriere STEM, consentendo di identificare aree chiave di intervento per promuovere l’equità di genere in questo ambito.

L’accuratezza e l’affidabilità dei nostri risultati dipendono in gran parte dalla validità degli strumenti utilizzati; pertanto, è essenziale esaminare attentamente questo aspetto. La validità dei costrutti è stata esaminata attraverso un’analisi dettagliata dei tre modelli teorici della scala: la Teoria Aspettativa-Valore della Motivazione (MO, EX, VI), la Teoria del Ruolo Sociale (SR), e la Teoria degli Stereotipi di Genere (SCC, SSR). Questa valutazione è stata supportata dall’impiego di indicatori di validità convergenti e discriminanti. In particolare, è stata condotta un’analisi unidimensionale che ha rivelato che il primo componente per tutti i costrutti superava il valore di 1, indicando una robustezza nella validità dei modelli considerati. Per misurare la validità convergente e discriminante, sono stati utilizzati indicatori come la Varianza Media Estratta (AVE) e la Radice Quadrata della Varianza. La maggior parte dei costrutti ha mostrato un AVE al di sopra della soglia, con l’eccezione dei costrutti MO e VI nell’istruzione primaria. È importante sottolineare che i criteri di coerenza interna sono stati soddisfatti per la maggior parte dei costrutti, confermando la solidità delle misurazioni effettuate. Successivamente, è stata condotta un’analisi dei dati mediante l’impiego di

tecniche di analisi di frequenza al fine di esaminare ciascun costrutto in relazione al genere e al livello educativo dei partecipanti. Infine, per determinare l'indipendenza tra la variabile del genere e le altre variabili per ciascun livello di istruzione, è stato calcolato il coefficiente chi-quadrato (X^2). In questo contesto, la variabile del genere è stata considerata come indipendente, mentre le altre variabili come dipendenti. È stato adottato un livello di significatività del 5% (alfa = 0,05) per stabilire la presenza di una relazione di dipendenza tra le variabili considerate, mostrando mediamente dei buoni risultati che indicano una relazione significativa.

Il questionario è stato opportunamente tradotto (Allegato 1) e arricchito con una breve introduzione al progetto, una sezione di profilazione e, per il pre-test, una sezione riguardante la questione di genere nel passato, mentre per il post-test sono state aggiunte sezioni sulle metodologie, sull'organizzazione, sul futuro e sulla questione di genere. In entrambi i casi, sia per il pre-test che per il post-test, il questionario del progetto ALAS è rimasto identico, consentendo di valutare i cambiamenti prima e dopo il corso di formazione.

È stato riadattato in base al target di riferimento, con leggere modifiche per ciascun gruppo. La versione destinata agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado (Allegato 2) è rimasta invariata rispetto all'originale, debitamente tradotto. Per le scuole secondarie di primo grado (Allegato 3), invece, si è semplificato il lessico, aggiunto esempi e integrato una sezione con immagini. Per i lavoratori e le lavoratrici (Allegato 4), il questionario è stato adattato all'ambito professionale, adottando il formale "lei" e facendo riferimento alle STEM come settori lavorativi specifici (idraulica, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione, robotica e fai-da-te). Analogamente, per il target degli/delle inoccupati/e (Allegato 5), si è optato per una semplificazione del testo, l'inserimento di immagini esemplificative per stimolare meccanismi socio-emotivi (Figura 3) e l'introduzione di esempi concreti di professioni STEM (elettricista, idraulico/a, meccanico/a, ingegnere/a, scienziato/a), ripresi poi nelle domande successive.

Figura 3. Schermate esemplificative del questionario per disoccupate/i

3.2.2 Checklist di monitoraggio

Per migliorare ulteriormente la valutazione del progetto, si è deciso di estendere l'analisi non solo alle risposte ai questionari, ma anche alla qualità dei corsi stessi. A tal fine, è stata sviluppata una checklist dettagliata per monitorare e valutare l'integrazione delle tematiche di genere nei corsi di formazione, con un'attenzione specifica sull'equilibrio di genere, l'inclusività e l'efficacia degli interventi didattici (Allegato 6). Questo strumento, utilizzabile durante la presenza in aula, consente di approfondire la conoscenza di questi elementi, considerando che la qualità del corso potrebbe influenzare significativamente le risposte dei partecipanti. Un'analisi più accurata di questo aspetto è quindi fondamentale per ottenere conclusioni affidabili e complete.

Prima di elaborare la checklist, è stata condotta una rapida revisione della letteratura per individuare eventuali strumenti simili già esistenti. Tuttavia, data la carenza di liste di controllo specifiche sull'argomento, è stata creata una nuova lista basata sui corsi del progetto in cui c'è stato un monitoraggio in presenza in aula. In essa è stata inclusa la valutazione degli strumenti didattici, dei materiali, nonché dell'interazione tra i partecipanti, dei dibattiti e dello scambio di idee e opinioni.

La "Checklist di monitoraggio per la parità di genere attraverso le STEM nei corsi di formazione" è suddivisa in macro-categorie che riflettono gli aspetti principali valutati. Le prime riguardano le informazioni di base, che raccolgono dati generali sul corso e sui formatori, come il nome del corso, il nome del/la formatore/formatrice e il suo genere. Queste informazioni sono essenziali per

individuare eventuali differenze nell'insegnamento e nell'approccio, influenzate dal genere del formatore. In termini di partecipazione, la checklist richiede dettagli sulla lezione specifica presenziata, sul numero totale delle lezioni del corso e sulla sua durata complessiva. Sono inoltre richieste le percentuali di partecipanti femminili e maschili, fondamentali per monitorare l'equilibrio di genere tra gli iscritti. Un'altra sezione è dedicata alla valutazione dell'interazione e partecipazione dei partecipanti al corso, attraverso una scala di valutazione che va da "Insufficiente" a "Ottima", per misurare il livello di coinvolgimento attivo in aula. Un'altra area di interesse riguarda l'integrazione delle tematiche di genere all'interno dei corsi. Questa sezione indaga se e per quanto tempo sono state trattate tematiche di genere e se sono state integrate nei moduli didattici. Viene anche chiesto se esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere. Inoltre, viene fornita una lista di temi di genere rilevanti, come stereotipi di genere, equità retributiva, rappresentanza femminile nelle STEM e barriere di genere (come il "soffitto di cristallo"), per monitorare la copertura di questi argomenti chiave. Successivamente, la checklist valuta la presenza e la qualità degli elementi inclusivi nei materiali didattici, come il linguaggio utilizzato, l'uso di esempi diversificati, la rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM, la visibilità delle donne nei materiali visivi e l'inclusione di risorse aggiuntive legate alla parità di genere. Infine, viene chiesto se sono state organizzate attività specifiche per sensibilizzare i partecipanti sulla parità di genere. Tra queste, figurano discussioni di gruppo, role playing, workshop, brainstorming e laboratori pratici, che offrono un approccio attivo alle tematiche di genere.

3.2.3 Interviste strutturate

Per integrare un approccio qualitativo alla valutazione dell'impatto formativo, sono state condotte interviste strutturate rivolte a figure chiave coinvolte nel progetto. L'obiettivo era raccogliere informazioni dirette sull'esperienza di chi ha erogato e gestito la formazione, comprendendo sia le motivazioni e le sfide incontrate, sia il riscontro ottenuto dai/dalle partecipanti e dagli/dalle stakeholder. Sono stati intervistati/e:

- Formatori e formatrici, per approfondire la loro esperienza nell'integrazione della tematica della parità di genere nei corsi STEM, le eventuali difficoltà riscontrate e le reazioni dei/delle partecipanti.
- La responsabile della programmazione della formazione, dott.ssa Fenzi, per comprendere i criteri adottati nella selezione dei/delle formatori/trici e delle metodologie didattiche, nonché le sfide gestionali affrontate.
- La responsabile scientifico del progetto, prof.ssa Raffaghelli, per esplorare il processo di monitoraggio e valutazione dell'intervento, le criticità emerse e il ruolo dell'università nel supporto alla formazione sulle tematiche di genere.

Le interviste (Allegato 7) hanno seguito una traccia con 3-4 domande per ciascun gruppo di intervistati/e, permettendo di ottenere dati qualitativi utili ad arricchire l'analisi quantitativa. L'approccio strutturato ha garantito la raccolta di risposte precise e comparabili, lasciando comunque agli/alle intervistati/e la possibilità di ampliare le proprie risposte secondo le loro esperienze e riflessioni.

3.2.4 Osservazione partecipante e non partecipante

Ho assistito a diverse lezioni per vedere com'era la partecipazione dei partecipanti, l'interazione, e le spiegazioni dei formatori, per verificare se c'erano gli standard minimi per rispettare le linee guida del progetto. Prendevo appunti senza una struttura particolare, ma solo note sul campo libere.

3.3 Modalità di somministrazione e procedura di raccolta dati

Di seguito vengono descritte le tempistiche, le modalità di raccolta, le procedure seguite e la gestione dei dati raccolti per tutti gli strumenti utilizzati: questionari, checklist di monitoraggio, interviste e osservazione.

Per quanto riguarda i **questionari**, il questionario iniziale è stato somministrato all'inizio della prima lezione del corso di formazione, mentre quello finale è stato proposto durante l'ultima lezione, prima della sua conclusione. La mia presenza in aula non era necessaria, poiché mi sono coordinata con i/le formatori/trici affinché procedessero autonomamente alla somministrazione. I questionari sono stati prevalentemente compilati in modalità online, ad eccezione di quattro casi: tre classi della scuola secondaria di primo grado e un gruppo di ex-lavoratori (pensionati), che hanno utilizzato il formato cartaceo. Le procedure seguite per la somministrazione prevedevano, nel caso del questionario iniziale, una mia (o del/la formatore/trice) breve presentazione in aula per illustrare il progetto, evitando di anticipare i contenuti legati agli stereotipi di genere per non influenzare le risposte. Per il questionario finale, ho ribadito che il suo scopo era di supportare la ricerca, valutando eventuali cambiamenti tra l'inizio e la fine del corso, invitando così i partecipanti a rispondere in base alla loro percezione attuale e maturata nel corso del tempo. L'anonimato è stato garantito attraverso l'uso di un sistema di nickname con istruzioni chiare per la loro creazione (Figure 4 e 5), così da essere facilmente ricostruibile con la stessa consegna, senza essere memorizzato. I dati raccolti tramite Google Moduli sono stati automaticamente salvati in un file Spreadsheet all'interno del mio profilo Drive associato al dominio @unipd.it, nella cartella condivisa con il team di STEM FOR FUTURE. I questionari cartacei sono stati digitalizzati e successivamente archiviati in modo da garantire la riservatezza dei dati. Tutti i dati sono stati catalogati e analizzati su un computer personale protetto da password.

Nickname
Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del tuo attuale numero di cellulare.

Figura 4. Esempio sezione profilazione nel questionario per le scuole secondarie di II grado

Nickname
Ti chiedo di creare il tuo nickname con queste modalità: il nome di tua madre e il tuo anno di nascita (ad es. Aisha78)

Figura 5. Esempio sezione profilazione nel questionario per le disoccupate/i

Per quanto riguarda la **checklist di monitoraggio**, questa è stata compilata direttamente da me successivamente alle sessioni di osservazione delle lezioni. La registrazione delle informazioni è avvenuta in modalità telematica attraverso un Google Moduli precedentemente predisposto. I dati

raccolti sono stati salvati in un file Spreadsheet nella cartella Drive condivisa, successivamente scaricato sul mio computer protetto da password per consentire l'analisi e la rendicontazione.

Le **interviste** sono state realizzate verso la fase conclusiva del progetto, indicativamente tra novembre e dicembre 2024. Ho intervistato i/le formatori/trici che sono riuscita a contattare o che ho incontrato durante le lezioni in quel periodo, oltre alla responsabile della formazione e alla responsabile del coordinamento scientifico. La maggior parte delle interviste è stata condotta in presenza, con due eccezioni: una formatrice ha risposto via email e la prof.ssa Raffaghelli ha partecipato ad un'intervista in videochiamata, in uno degli abituali incontri settimanali di coordinamento interno. Le interviste sono state realizzate con il consenso verbale dei/delle partecipanti, sebbene avessi con me anche il modulo cartaceo di autorizzazione provvisto dall'Università di Padova, e tutti/e hanno accettato la registrazione delle conversazioni a scopo esclusivo di trascrizione. I file audio sono stati conservati temporaneamente su un cellulare protetto da password e successivamente eliminati dopo la trascrizione. Queste trascrizioni sono state poi archiviate nella cartella Drive condivisa dal team di progetto e sul mio computer personale. Due formatrici, che avevo conosciuto in corsi precedenti ma che non avrei più avuto occasione di incontrare nei mesi di novembre e dicembre, sono state contattate rispettivamente via email e telefonicamente tramite un intermediario e successivamente via mail tramite un'altro intermediaria (in quanto mancava questo contatto diretto). Nel primo caso, la formatrice ha scelto di rispondere per iscritto tramite posta elettronica e la email è stata conservata nella mia casella di posta @unipd.it, mentre nel secondo caso non si è verificato alcun contatto, quindi nessuna intervista. Infine, per quanto riguarda il team di STEM FOR FUTURE, sono state realizzate videointerviste con la responsabile della formazione, dott.ssa Caterina Fenzi, il formatore, dott. Fabio Banali, e la responsabile scientifico, prof.ssa Juliana E. Raffaghelli. Le videointerviste si sono svolte in presenza presso la sede di Cim&Form, riprese da un telefono personale protetto da password, ad eccezione di quella con la prof.ssa Raffaghelli, che è avvenuta in videochiamata, registrata tramite Zoom. Tutte le videointerviste sono state poi conservate nel computer personale protetto da password e utilizzate infine per la creazione di un video storytelling per la diffusione dei risultati.

Infine, per quanto riguarda l'**osservazione**, nel corso dei 14 mesi della borsa di ricerca dedicata al monitoraggio e alla valutazione, ho assistito a circa l'11% degli interventi, pari a 21 corsi o eventi. La selezione delle sessioni da osservare è stata determinata dalla mia disponibilità personale e dalle segnalazioni ricevute, poiché non disponevo di un calendario aggiornato in tempo reale. L'osservazione è sempre avvenuta in presenza, con il consenso dei/delle formatori/trici e dei/delle partecipanti. Ho raccolto annotazioni sul campo in documenti Word salvati sul mio computer protetto da password, che sono stati successivamente integrati alla checklist di monitoraggio.

3.4 Campionamento

I rispondenti ai questionari sono suddivisi come segue:

Tipologia partecipanti	PRE-TEST				POST-TEST			
	Tot. Partecipanti	Età media	Num. Maschi	Num. Femmine	Tot. Partecipanti	Età media	Num. Maschi	Num. Femmine
Student* medie	170	12.45	81	88	65	12.94	38	27
Student* superiori	119	17.25	62	55	106	17.26	50	54
Lavorat*	82	50	9	73	69	51.77	21	48
Disoccupat*	17	36.29	0	17	10	30	3	7

La selezione dei corsi da monitorare personalmente e dei formatori/trici a cui inviare il questionario è avvenuta in modo casuale, in base alla mia disponibilità a presenziare fisicamente alle lezioni e alla possibilità di essere aggiornata in tempo reale sull'avvio di nuovi corsi, così da mettermi in contatto tempestivamente con i/le formatori/trici.

Per quanto riguarda le caratteristiche del campione, l'età dei partecipanti è coerente con il target dei corsi. Nei contesti scolastici, il genere risulta bilanciato, con una distribuzione quasi paritaria tra studenti e studentesse. Nei corsi destinati ad un pubblico adulto, invece, si osserva una predominanza femminile. In particolare, nei percorsi per persone disoccupate, il target principale era costituito da donne, motivo per cui si registra un significativo squilibrio di genere in questo gruppo.

Il numero complessivo di studenti/esse risulta maggiore rispetto agli adulti, sia nel pre-test (289 contro 99) sia nel post-test (171 contro 79). Questo può essere dovuto principalmente da due fattori: da un lato, una maggior disponibilità dei/le formatori/trici che lavoravano con studenti/esse a somministrare il questionario; dall'altro, i corsi rivolti a questo target affrontavano in modo più specifico i temi della parità di genere e dell'orientamento. Al contrario, nei corsi per adulti, la difficoltà nel coinvolgimento è stata maggiore, poiché, in assenza di una competenza tecnica specifica da acquisire, la sola tematica della parità di genere non sempre risultava sufficiente ad incentivare la partecipazione.

Viene riportata di seguito, invece, la descrizione del campione di intervistati/e:

	Videointervista	Intervista orale	Intervista scritta	Maschio	Femmina
Formatrice		X			X
Formatrice		X			X
Formatrice			X		X
Formatore	X			X	
Responsabile programmazione della formazione	X				X
Responsabile scientifico	X				X
Totale: 6					

La selezione delle persone da intervistare è dipesa dal loro ruolo all'interno del progetto e dalla loro disponibilità a partecipare. Anche in questo caso, le interviste sono state organizzate in base alle tempistiche e alle possibilità di incontro.

3.5 Analisi statistica dei dati

Di seguito vengono descritte le analisi statistiche condotte sui dati raccolti, illustrando le metodologie adottate e i criteri di interpretazione dei risultati. Le analisi sono state eseguite utilizzando il software R-Studio, impiegando diverse tecniche statistiche in base alla natura delle variabili e agli obiettivi dello studio. Il criterio principale per determinare la significatività dei risultati è stato il p-value, con una soglia di riferimento fissata a < 0.05 .

Ciascuna delle analisi è stata scelta sulla base delle caratteristiche specifiche dei dati e agli obiettivi del progetto. Sono stati utilizzati principalmente test non parametrici per garantire l'accuratezza dei risultati, dato che non tutte le variabili soddisfacevano i requisiti di normalità. In particolare, verranno

illustrati gli approcci utilizzati per valutare la consistenza interna dei questionari, testare le ipotesi di normalità, confrontare gruppi indipendenti e valutare la significatività delle differenze osservate tra il pre- e il post-test. Inoltre, si descriverà la metodologia adottata per analizzare le variabili dipendenti in modo multivariato, così come le tecniche di correzione applicate per evitare errori di tipo I.

Si è avviata l'analisi partendo dalla statistica descrittiva per rappresentare e sintetizzare le caratteristiche del campione al fine di comprendere meglio le variabili. L'analisi univariata ha fornito indici di forma, come asimmetria e curtosi, per valutare la distribuzione dei dati e verificare se seguissero una distribuzione normale. Successivamente, sono stati esaminati gli indici di posizione, quali media, mediana, deviazione standard e frequenze. I dati sono stati rappresentati graficamente con grafici a barre, per una sintesi visiva efficace (Allegato 8). Per valutare l'affidabilità interna delle risposte al questionario, si è utilizzato il Cronbach's Alpha, applicato separatamente a ciascuna affermazione del pre- e post-test. Per verificare ulteriormente se i dati seguissero una distribuzione normale, si è optato per lo Shapiro-Wilk Normality Test su ciascuna affermazione, ottenendo risultati che hanno indicato una distribuzione normale, così si è proceduto con analisi non parametriche. Quando si è trattato di valutare la significatività delle differenze tra pre- e post-test, è stato impiegato il Wilcoxon Test, mentre il Kruskal-Wallis Test è stato utilizzato per determinare se esistessero differenze significative tra i gruppi di genere nelle risposte alle affermazioni, sia per il pre- che per il post-test. Successivamente, per confrontare gruppi di variabili, ovvero le diverse categorie di affermazioni, con il genere, si è eseguita una PERMANOVA (*Permutational Multivariate Analysis of Variance*), applicata separatamente per le categorie del pre- e post-test. Per quantificare la dimensione dell'effetto delle differenze osservate nei test di Wilcoxon significativi invece, è stato calcolato l'effect size di Rosenthal. Inoltre, su tutti i test di Wilcoxon, è stato eseguito un post-hoc test con correzione di Bonferroni per regolare i p-value e ridurre il rischio di errori di tipo I. Per analizzare l'effetto di più variabili, è stato utilizzato un modello di regressione lineare generalizzata (GLM, *Generalized Linear Model*) con distribuzione gaussiana. Questo modello ha permesso di valutare come l'intervento formativo, il tipo di gruppo e il genere influenzano la presenza e la riduzione degli stereotipi di genere tra i partecipanti. Sono state considerate le variabili relative agli stereotipi di genere, l'esposizione all'intervento (pre o post corso), la tipologia di gruppo (studenti/esse delle scuole medie e superiori, lavoratori/trici, disoccupati/e) e il genere (maschio/femmina/altro). Il chi-quadrato è stato utilizzato per analizzare l'associazione tra variabili categoriali nel pre- e post-test, verificando se le frequenze delle risposte cambiassero significativamente tra i due momenti.

Per agevolare la comprensione generale, si presenta un elenco e spiegazione delle analisi.

Elenco e spiegazione delle analisi: **Statistica descrittiva** riassume le caratteristiche principali del campione (es. medie, frequenze, deviazioni standard) e capire meglio la distribuzione dei dati. **Cronbach's Alpha** valuta l'affidabilità interna dei questionari, cioè se le domande misurano in modo coerente lo stesso concetto. **Shapiro-Wilk Normality Test** verifica se i dati seguono una distribuzione normale, essenziale per decidere quale tipo di analisi statistica usare. **Wilcoxon Test** confronta le differenze tra le singole variabili di pre- e post-test. **Kruskal-Wallis Test** confronta le singole variabili con il genere per vedere se ci sono influenze significative. **PERMANOVA** valuta le differenze tra le categorie e il genere per confrontare l'insieme di variabili. **Effect size di Rosenthal** misura la dimensione dell'effetto di una differenza osservata, dando un'idea dell'importanza del cambiamento oltre la significatività statistica. **Post-hoc test con correzione di Bonferroni** regola i p-value per evitare falsi positivi (errori di tipo I) dopo test multipli. **Modello GLM** analizza come diversi fattori (es. genere, esposizione all'intervento, tipologia di gruppo) influenzano un risultato, tenendo conto di come questi fattori si combinano tra loro. **Chi-quadrato Test** confronta la distribuzione delle risposte ai Ruoli Sociali ("uomini"/"donne"/"entrambi" e la proporzione tra presenza e assenza di stereotipi) tra pre- e post-test per vedere se ci sono cambiamenti significativi.

Figura 6. Elenco e spiegazione delle analisi statistiche

4. Risultati

4.1 Studenti/studentesse della scuola secondaria di I grado

4.1.1 Descrizione del campione

Statistica descrittiva

L'analisi descrittiva è stata condotta su un campione di 177 partecipanti. Le variabili numeriche sono state analizzate in termini di media, deviazione standard, valori minimi e massimi, quartili e indici di dispersione. L'obiettivo di questa fase è stato fornire una panoramica generale delle caratteristiche dei dati raccolti, sia nel pre-test che nel post-test.

Dai risultati emergono alcuni dati interessanti. Ad esempio, l'età media dei partecipanti è di 12.45 anni (SD = 0,53) per le risposte del pre-test e 12.94 (SD = 0.43) nel post-test con un range compreso tra 12 e 14 anni. I numeri tra maschi e femmine risultano pressoché equilibrati: nel pre-test si contano 81 maschi e 88 femmine, mentre nel post-test 38 maschi e 27 femmine. Le misure di asimmetria (skewness) indicano una distribuzione tendenzialmente simmetrica per molte variabili, con qualche eccezione in cui si riscontrano leggere code a sinistra o a destra. L'analisi della curtosi evidenzia la presenza di distribuzioni relativamente piatte per alcune variabili, indicando una dispersione dei dati più ampia rispetto a una distribuzione normale.

Nel confronto tra pre-test e post-test, si evidenziano alcuni cambiamenti nei punteggi medi, suggerendo possibili variazioni nelle percezioni e nelle competenze a seguito della formazione. Questi risultati verranno approfonditi nelle successive analisi inferenziali.

4.1.2 Affidabilità degli strumenti

Cronbach's Alpha

L'analisi dell'affidabilità interna dei questionari, misurata attraverso il coefficiente di Cronbach's Alpha, mostra un generale miglioramento della coerenza delle scale nel passaggio dal pre-test al post-test.

	α pre-test	α post-test
Questione di genere (gen)	0.27	0.36
Motivazione (mo)	0.77	0.83
Aspettative (ex)	0.67	0.73
Valore dell'incentivo (iv)	0.79	0.87
Stereotipi su competenze e capacità (scc)	0.90	0.96
Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr)	0.82	0.92

Le scale relative alla percezione della questione di genere ($\alpha = 0.27$ pre-test, $\alpha = 0.36$ post-test) presentano valori molto bassi, indicando una scarsa coerenza interna. Questo potrebbe essere dovuto ad una leggera variazione tra le variabili di questa categoria, come evidenziato negli elenchi

seguenti, oltre al fatto che esse indagano due aspetti distinti: la partecipazione ai corsi sulla parità di genere e la consapevolezza e predisposizione ad agire in situazioni di disuguaglianza.

PRE-TEST:

- 1) In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito
- 2) Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro
- 3) Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro

POST-TEST:

- 1) Il/La formatore/formatrice ha spiegato bene la questione del divario di genere nelle materie STEM
- 2) Sei maggiormente consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro
- 3) Ti senti preparato/a ad intervenire affinché che le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future

D'altra parte, le scale sulla motivazione ($\alpha = 0.77 \rightarrow 0.83$), aspettative ($\alpha = 0.67 \rightarrow 0.73$) e valore dell'incentivo ($\alpha = 0.79 \rightarrow 0.87$) mostrano un miglioramento dell'affidabilità, con valori che rientrano nella fascia accettabile o buona, suggerendo una maggiore coerenza nelle risposte dopo l'intervento formativo.

Le scale relative agli stereotipi sulle competenze e capacità ($\alpha = 0.90 \rightarrow 0.96$) e agli stereotipi sulla responsabilità sociale ($\alpha = 0.82 \rightarrow 0.92$) presentano i valori più alti, raggiungendo un livello di affidabilità eccellente. Questo indica che gli item all'interno di queste scale misurano in modo molto coerente il costrutto di riferimento, e che la loro solidità è ulteriormente aumentata nel post-test.

In generale, l'incremento dei valori di Cronbach's Alpha nel post-test suggerisce un miglioramento nella coerenza delle risposte fornite dai/dalle partecipanti, confermando l'affidabilità dello strumento di misura, con l'eccezione della scala sulla questione di genere, che potrebbe richiedere una revisione per aumentarne la consistenza interna.

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

Il test di Shapiro-Wilk è stato utilizzato per verificare la normalità della distribuzione dei dati. I risultati indicano che nessuna delle variabili analizzate segue una distribuzione normale, sia nel pre-test che nel post-test. A seguire i risultati.

	PRE-TEST			POST-TEST		
	W	p-value	signific.	W	p-value	signific.
gen1	0.84081	1.788e-05	*	0.81108	1.092e-07	*
gen2	0.88314	0.0002533	*	0.90874	0.0001547	*
gen3	0.83744	1.472e-05	*	0.84434	9.512e-07	*
mo1	0.90534	5.318e-09	*	0.90123	7.886e-05	*
mo2	0.89869	2.111e-09	*	0.87182	7.03e-06	*
mo3	0.89255	9.313e-10	*	0.86978	6.01e-06	*

ex1	0.83978	2.243e-12	*	0.83483	4.99e-07	*
ex2	0.83886	2.045e-12	*	0.84163	7.895e-07	*
iv1	0.9041	4.466e-09	*	0.88656	2.267e-05	*
iv2	0.86398	2.927e-11	*	0.86627	4.608e-06	*
iv3	0.86177	2.288e-11	*	0.8709	6.55e-06	*
iv4	0.88379	3.043e-10	*	0.86202	3.359e-06	*
scc1	0.85971	1.822e-11	*	0.79334	3.78e-08	*
scc2	0.89005	6.725e-10	*	0.80298	6.679e-08	*
scc3	0.90925	9.338e-09	*	0.81396	1.305e-07	*
scc4	0.90209	3.373e-09	*	0.80431	7.234e-08	*
scc5	0.90765	7.404e-09	*	0.80519	7.63e-08	*
scc6	0.89871	2.12e-09	*	0.78944	3.017e-08	*
ssr1	0.88219	2.494e-10	*	0.77294	1.195e-08	*
ssr2	0.85355	9.336e-12	*	0.71849	7.398e-10	*

Poiché tutti i p-value risultano significativamente inferiori a 0.05, si rifiuta l'ipotesi di normalità, confermando che i dati non seguono una distribuzione normale. Questo giustifica l'uso di test non parametrici per l'analisi inferenziale, come il test di Wilcoxon e il Kruskal-Wallis.

4.1.3 Analisi delle differenze tra gruppi

Wilcoxon Test

L'analisi delle differenze tra pre e post-test è stata condotta utilizzando il test di Wilcoxon per campioni appaiati, un test non parametrico adatto per confrontare due misure ripetute in assenza di distribuzione normale dei dati.

	V	p-value	signific.
gen3	162.5	0.4546	
mo1	194.5	0.8999	
mo2	145	0.16	
mo3	189	0.5188	
ex1	331	0.5549	
ex2	380	0.4458	
iv1	269	0.3015	
iv2	250.5	0.4571	
iv3	407.5	0.2167	
iv4	339.5	0.9221	
scc1	339.5	0.9221	
scc2	460.5	0.09605	
scc3	538	0.2707	
scc4	479	0.2081	
scc5	574	0.2162	
scc6	507.5	0.4763	
ssr1	436	0.1926	
ssr2	292	0.5992	

I risultati mostrano che nessuna delle variabili analizzate presenta una differenza statisticamente significativa tra pre e post-test ($p > 0.05$ per tutte le variabili). Questo suggerisce che, a livello

complessivo, l'intervento formativo non ha generato cambiamenti rilevanti nelle variabili prese in esame. Tuttavia, il test di Wilcoxon si basa esclusivamente su differenze nella distribuzione dei punteggi e potrebbe non catturare sfumature più complesse, che saranno esplorate nelle analisi successive.

Kruskal Wallis

Il Kruskal-Wallis test è stato utilizzato per verificare se esistessero differenze significative tra i gruppi definiti dal genere sulle diverse variabili analizzate. Poiché i dati non seguivano una distribuzione normale (come verificato dal test di Shapiro-Wilk), si è optato per un test non parametrico.

	PRE-TEST			POST-TEST		
	χ^2	p-value	signific.	χ^2	p-value	signific.
gen1	0.13371	0.7146		0.036815	0.8478	
gen2	0.022826	0.8799		1.8746	0.1709	
gen3	0.39215	0.5312		1.8881	0.1694	
mo1	5.3932	0.02022	*	4.1959	0.04052	*
mo2	7.3256	0.006798	*	3.1531	0.07578	
mo3	2.1492	0.1426		0.15935	0.6898	
ex1	1.4791	0.2239		0.87335	0.35	
ex2	4.0634	0.04382	*	0.055	0.8146	
iv1	0.12982	0.7186		0.64462	0.422	
iv2	6.1405	0.01321	*	0.76479	0.3818	
iv3	5.9469	0.01474	*	0.082435	0.774	
iv4	3.7841	0.05174	*	1.4155	0.2342	
scc1	22.3	2.332e-06	*	7.6326	0.005732	*
scc2	8.6919	0.003196	*	5.0307	0.0249	*
scc3	8.5846	0.00339	*	3.3064	0.06901	
scc4	20.585	5.704e-06	*	3.3603	0.06679	
scc5	5.4993	0.01902	*	4.1653	0.04126	*
scc6	12.673	0.000371	*	5.963	0.01461	*
ssr1	19.911	8.114e-06	*	8.7968	0.003018	*
ssr2	18.956	1.338e-05	*	3.8456	0.04988	*
per tutte le variabili: df = 1						

Nel pre-test, il Kruskal-Wallis ha evidenziato differenze statisticamente significative tra i gruppi di genere per diverse variabili, in particolare per la motivazione (mo1, mo2), le aspettative (ex2), il valore dell'incentivo (iv2, iv3, iv4), gli stereotipi su competenze e capacità (scc1, scc2, scc3, scc4, scc5, scc6) e gli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1, ssr2). Nel post-test, alcune di queste differenze sono rimaste significative, in particolare per mo1, alcune variabili legate agli stereotipi su competenze e capacità (scc1, scc2, scc5, scc6) e agli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1, ssr2), mentre altre hanno perso significatività, suggerendo una riduzione delle disparità tra i gruppi di genere dopo l'intervento formativo.

PERMANOVA

L'analisi PERMANOVA è stata condotta per valutare l'effetto del genere sulle diverse categorie analizzate sia nel pre-test che nel post-test.

	PRE-TEST			POST-TEST		
	F	p-value	signific.	F	p-value	signific.
gen	0.3265	0.717		1.4634	0.258	
mo	4.3069	0.025	*	4.0391	0.035	*
ex	4.3499	0.021	*	0.7892	0.447	
iv	4.5769	0.018	*	0.7271	0.468	
scc	14.526	0.001	*	4.8984	0.024	*
ssr	19.306	0.001	*	4.8984	0.024	*

I risultati mostrano che nel pre-test le categorie motivazione (mo), aspettative (ex), valore dell'incentivo (iv), stereotipi su competenze e capacità (scc) e stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr) presentano differenze statisticamente significative tra i gruppi di genere ($p < 0.05$), con quest'ultime altamente significative, cioè suggerendo differenze più marcate tra i gruppi. Nel post-test, si nota come le differenze tra i gruppi rimangono significative per la motivazione (mo), gli stereotipi su competenze e capacità (scc) e gli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr), mentre perdono significatività le categorie relative alle aspettative (ex) e al valore dell'incentivo (iv).

4.1.4 Analisi delle variabili categoriche

Chi-quadrato

Il test del Chi-quadrato è stato utilizzato per confrontare le risposte dei/delle partecipanti nel pre-test e nel post-test riguardo alla percezione delle professioni in relazione al genere. L'obiettivo era valutare eventuali cambiamenti nelle convinzioni stereotipate dopo l'intervento formativo.

	χ^2	p-value	signific.	note sugli 0 costanti tra pre- e post-test
sr1	NaN	NA		0 "donne"
sr2	0.20153	0.9041		
sr3	NaN	NA		0 "donne"
sr4	3.2991	0.1921		
sr5	5.4949	0.06409		
sr6	NaN	NA		0 "uomini"
sr7	3.7946	0.15		
sr8	3.7946	0.15		
sr9	16.625	0.0002455	*	
sr10	12.003	0.002475	*	
sr11	2.5725	0.2763		
sr12	2.8235	0.2437		
sr13	NaN	NA		0 "uomini"
sr14	20.194	4.119e-05	*	
sr15	11.088	0.003911	*	
sr16	1.6547	0.4372		
sr17	NaN	NA		0 "uomini"
sr18	1.2628	0.5319		
per tutte le variabili: df = 2				

I risultati mostrano che, per la maggior parte delle professioni analizzate, non si osservano differenze significative tra pre e post-test ($p > 0.05$). Tuttavia, per quattro professioni (Riparare gli elettrodomestici a casa, Guidare i camion, Cucire, Ingegneria) si riscontrano variazioni statisticamente significative ($p < 0.05$), indicando un cambiamento nelle percezioni dei/delle partecipanti.

Alcune professioni presentano valori NaN o NA, poiché in entrambe le condizioni (pre- e post-test) il numero di risposte per alcune categorie era pari a zero, impedendo il calcolo della statistica. Nello specifico, le professioni di “Agricoltura” e “Meccanica” hanno ottenuto zero selezioni per la risposta “Donne” sia nel questionario iniziale che in quello finale; mentre “Fare i lavori domestici”, “Pulire la casa”, “Stirare” hanno ottenuto zero risposte per “Uomini” sia nel pre- che nel post-test.

4.2 Studenti/studentesse della scuola secondaria di II grado

4.2.1 Descrizione del campione

Statistica descrittiva

La statistica descrittiva dei dati raccolti fornisce un primo quadro delle risposte fornite dai partecipanti, con un campione di 156 partecipanti. L'età media nel pre-test è di circa 17.25 anni (SD = 0.94), mentre nel post-test di 17.26 (SD = 0.95) con un range compreso tra 16 e 20 anni, corrispondente alle classi terze e quarte superiori. Le percentuali tra i generi sono abbastanza omogenee, infatti nel pre-test si contano 62 maschi e 55 femmine, e nel post-test 50 maschi e 54 femmine. Inoltre, molte variabili hanno skewness negativa, suggerendo che le distribuzioni hanno code che tendono più verso sinistra o comunque non asimmetriche nei casi di valori positivi; per quanto riguarda la curtosi, alcune variabili la presentano negativa, che indica una distribuzione più dispersa rispetto alla normale. Le variabili in generale evidenziano alcuni cambiamenti nei punteggi medi, indicando che le dimensioni analizzate sono percepite in modo leggermente diverso prima e dopo la formazione.

4.2.2 Affidabilità degli strumenti

Cronbach's Alpha

	α pre-test	α post-test
Questione di genere (gen)	0.4	0.77
Motivazione (mo)	0.87	0.87
Aspettative (ex)	0.79	0.85
Valore dell'incentivo (iv)	0.87	0.85
Stereotipi su competenze e capacità (scc)	0.90	0.94
Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr)	0.85	0.83

I valori del Cronbach's Alpha per la prima categoria (questioni di genere) risultano essere i più bassi, soprattutto per il pre-test che presenta un valore classificabile come “inaffidabile”. Infatti, come visto precedentemente, la prima variabile non è collegata strettamente alle altre due. Si osserva però un

netto miglioramento dell'affidabilità nel post-test ($\alpha = 0.40 \rightarrow 0.77$), suggerendo che dopo l'intervento formativo le risposte sono diventate più coerenti. Difatti, è stata cambiata la prima variabile, visto che nel pre-test si faceva riferimento alle esperienze pregresse.

PRE-TEST:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito

Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro

Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro

POST-TEST:

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere nelle materie STEM

Sei maggiormente consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro

Ritieni di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro

Per quanto riguarda la seconda categoria, la motivazione, l'affidabilità rimane costante e su un livello alto ($\alpha = 0.87 \rightarrow 0.87$), suggerendo che la scala misura il costrutto in modo stabile sia nel pre che nel post-test. Per le aspettative, l'aumento del coefficiente ($\alpha = 0.79 \rightarrow 0.85$) indica una maggiore coerenza nelle risposte post-intervento, suggerendo un allineamento nelle percezioni dopo la formazione. Successivamente, la categoria del valore dell'incentivo rimane su livelli alti ($\alpha = 0.87 \rightarrow 0.85$), con una leggera flessione nel post-test che non compromette comunque la solidità della scala.

Infine, per le ultime due categorie sugli stereotipi, risulta che gli stereotipi su competenze e capacità hanno valori molto alti in entrambi i momenti ($\alpha = 0.90 \rightarrow 0.94$), con un ulteriore miglioramento nel post-test, suggerendo una chiara e stabile misurazione del costrutto; mentre la scala degli stereotipi sulla responsabilità sociale mantiene una buona affidabilità, con una leggera riduzione nel post-test ($\alpha = 0.85 \rightarrow 0.83$) che potrebbe riflettere una maggiore eterogeneità nelle risposte dopo la formazione.

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	PRE-TEST			POST-TEST		
	W	p-value	signific.	W	p-value	signific.
gen1	0.8872	5.072e-08	*	0.76926	1.305e-11	*
gen2	0.88452	3.793e-08	*	0.85781	1.138e-08	*
gen3	0.90132	2.52e-07	*	0.84333	3.21e-09	*
mo1	0.89898	1.915e-07	*	0.89862	6.593e-07	*
mo2	0.91296	1.05e-06	*	0.8873	1.964e-07	*
mo3	0.90204	2.747e-07	*	0.88529	1.596e-07	*
ex1	0.8139	5.765e-11	*	0.81007	2.274e-10	*
ex2	0.80535	2.956e-11	*	0.7854	3.866e-11	*
iv1	0.8885	5.849e-08	*	0.87876	8.25e-08	*

iv2	0.85576	2.117e-09	*	0.82353	6.381e-10	*
iv3	0.88065	2.51e-08	*	0.85554	9.282e-09	*
iv4	0.8734	1.185e-08	*	0.85406	8.135e-09	*
scc1	0.86925	7.801e-09	*	0.83409	1.487e-09	*
scc2	0.88293	3.198e-08	*	0.88547	1.626e-07	*
scc3	0.88461	3.827e-08	*	0.85012	5.751e-09	*
scc4	0.90017	2.202e-07	*	0.8358	1.711e-09	*
scc5	0.88724	5.093e-08	*	0.85355	7.774e-09	*
scc6	0.89707	1.535e-07	*	0.83017	1.082e-09	*
ssr1	0.87551	1.469e-08	*	0.8464	4.168e-09	*
ssr2	0.85869	2.792e-09	*	0.81261	2.753e-10	*

I risultati del test di Shapiro-Wilk per verificare la normalità della distribuzione dei dati indicano che nessuna delle variabili analizzate segue una distribuzione normale, sia nel pre-test che nel post-test. Tutti i p-value risultano significativamente inferiori a 0.05, dunque si rifiuta l'ipotesi di normalità, confermando che i dati non seguono una distribuzione normale. Questo giustifica l'uso di test non parametrici per l'analisi inferenziale, come il test di Wilcoxon e il Kruskal-Wallis.

4.2.3 Analisi delle differenze tra gruppi

Wilcoxon Test

	V	p-value	signific.
gen3	128	2.712e-06	*
mo1	246	0.01318	*
mo2	169	0.0006813	*
mo3	123	0.01013	*
ex1	257	0.4586	
ex2	228	0.6873	
iv1	320	0.9377	
iv2	421	0.5119	
iv3	224	0.12	
iv4	338.5	0.09036	
scc1	562.5	0.01288	*
scc2	903	0.008986	*
scc3	694.5	0.04121	*
scc4	805	0.009503	*
scc5	625.5	0.06065	
scc6	793	0.01304	*
ssr1	721.5	0.04333	*
ssr2	545	0.7514	

Dal Wilcoxon test, analisi per verificare le differenze tra pre e post-test, emergono alcune differenze significative. In particolare, le variabili che mostrano una differenza statisticamente significativa fanno parte delle seguenti categorie: Questione di genere (gen3), Motivazione (mo1, mo2, mo3), Stereotipi su competenze e capacità (scc1, scc2, scc3, scc4, scc6), e Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1), indicando che vi sono stati cambiamenti significativi dopo l'intervento formativo.

Effect size di Rosenthal (sui Wilcoxon significativi)

L'effect size di Rosenthal (r) è stato calcolato per le variabili che hanno mostrato una differenza significativa nel Wilcoxon Test, al fine di valutare l'ampiezza dell'effetto dell'intervento formativo.

	r
gen3	-0.3756193
mo1	-0.1984653
mo2	-0.2719763
mo3	-0.2058867
scc1	-0.1991335
scc2	-0.2091739
scc3	-0.1634401
scc4	-0.2076379
scc6	-0.198777
ssr1	-0.1617669

La variabile gen3 ($r = -0.38$) presenta il valore più alto, suggerendo un effetto moderato del trattamento sulla percezione della questione di genere. Le variabili mo1, mo2, mo3 (r compresi tra -0.19 e -0.27) mostrano un effetto piccolo-moderato sulla motivazione, suggerendo un cambiamento percepibile, ma non marcato dopo la formazione. Per quanto riguarda gli stereotipi sulle competenze e capacità (scc1, scc2, scc3, scc4, scc6), i valori di r variano tra -0.16 e -0.21, indicando un effetto piccolo nel ridurre gli stereotipi su queste dimensioni. Infine, anche per gli stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr1, $r = -0.16$), l'effetto è piccolo, suggerendo che il cambiamento su questo aspetto è stato limitato.

Post-hoc test con correzione di Bonferroni (sui Wilcoxon significativi)

Per verificare la robustezza dei risultati emersi dal Wilcoxon Test, è stata applicata anche la correzione di Bonferroni, un metodo conservativo che riduce il rischio di falsi positivi nei test multipli, controllando il controllo gli errori di Tipo I.

	p	signific.
gen3	4.882163e-05	*
mo1	2.372646e-01	
mo2	1.226400e-02	*
mo3	1.822537e-01	
scc1	2.317706e-01	
scc2	1.617503e-01	
scc3	7.418596e-01	
scc4	1.710594e-01	
scc6	2.346876e-01	
ssr1	7.800278e-01	

Dopo la correzione, le differenze tra pre e post-test rimangono statisticamente significative per gen3 ($p = 0.0000488$) e mo2 ($p = 0.012$), confermando un cambiamento rilevante in queste dimensioni. Tuttavia, le altre variabili che in precedenza risultavano significative nel Wilcoxon Test non superano la soglia di significatività corretta per il numero di confronti effettuati ($p > 0.05$), suggerendo che i cambiamenti osservati potrebbero essere stati influenzati dalla variabilità del campione o da effetti casuali. Questi risultati indicano che, mentre l'intervento ha avuto un impatto significativo sulla

percezione della questione di genere e sulla motivazione (mo2), il suo effetto su altre dimensioni richiede ulteriori approfondimenti.

Kruskal Wallis

	PRE-TEST			POST-TEST		
	χ^2	p-value	signific.	χ^2	p-value	signific.
gen1	0.0058999	0.9388		4.78	0.09163	
gen2	1.4816	0.2235		3.0872	0.2136	
gen3	0.085692	0.7697		0.58819	0.7452	
mo1	1.2888	0.2563		0.1431	0.931	
mo2	4.8502	0.02764	*	5.3148	0.07013	
mo3	1.3089	0.2526		1.9041	0.386	
ex1	0.025353	0.8735		0.9424	0.6243	
ex2	0.68664	0.4073		0.10989	0.9465	
iv1	0.041167	0.8392		1.3905	0.499	
iv2	0.18744	0.6651		2.4742	0.2902	
iv3	0.014364	0.9046		0.6881	0.7089	
iv4	0.010538	0.9182		3.8892	0.143	
scc1	16.861	4.022e-05	*	15.78	0.0003745	*
scc2	0.70671	0.4005		4.0867	0.1296	
scc3	6.8677	0.008777	*	6.0348	0.04893	*
scc4	8.7975	0.003016	*	6.3506	0.04178	*
scc5	6.4138	0.01132	*	6.4058	0.04064	*
scc6	11.127	0.0008506	*	10.141	0.006278	*
ssr1	27.527	1.549e-07	*	7.6385	0.02194	*
ssr2	30.162	3.974e-08	*	9.6102	0.008188	*
	per le variabili pre-test: df = 1			per le variabili post-test: df = 2		

Il test di Kruskal-Wallis è stato condotto per valutare eventuali differenze tra i gruppi di genere rispetto alle diverse variabili analizzate. Nel pre-test, sono emerse differenze statisticamente significative per le variabili mo2, scc1, scc3, scc4, scc5, scc6, ss1 e ssr2, indicando che il genere ha avuto un effetto significativo su tutti questi aspetti prima dell'intervento formativo. Dopo l'intervento invece, il test ha rilevato significatività per un minor numero di variabili, che sono: scc1, scc3, scc4, scc5, scc6, ss1 e ssr2 suggerendo che le differenze tra i generi si sono mantenute su alcune dimensioni, sebbene con un numero ridotto di variabili rispetto al pre-test.

PERMANOVA

	PRE-TEST			POST-TEST		
	F	p-value	signific.	F	p-value	signific.
gen	0.487	0.655		1.0623	0.346	
mo	2.4896	0.092		1.1201	0.301	
ex	1.3311	0.248		0.8098	0.435	
iv	0.4711	0.627		0.6238	0.598	
scc	7.3761	0.004	*	4.1523	0.01	*
ssr	31.653	0.001	*	5.0062	0.006	*

L'analisi PERMANOVA è stata utilizzata per esaminare l'effetto del genere sulle diverse categorie di variabili sia nel pre-test che nel post-test. Nel pre-test, sono emerse differenze significative per le categorie Stereotipi su competenze e capacità (scc) e Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr), indicando che il genere influenzava significativamente questi aspetti prima dell'intervento formativo. Invece, per quanto riguarda il post-test, anche dopo l'intervento, nel post-test, le stesse categorie (scc e ssr) continuano a mostrare differenze significative tra i gruppi, suggerendo che l'intervento non è stato sufficiente a eliminare le disparità di genere su queste dimensioni. Tuttavia, rispetto al pre-test, si osserva una riduzione dell'effetto (F più basso), il che potrebbe indicare un lieve impatto del programma formativo. Le altre categorie analizzate rimangono non significative.

4.2.4 Analisi delle variabili categoriche

Chi-quadrato

	χ^2	p-value	signific.
sr1	3.4359	0.1794	
sr2	0.76515	0.6821	
sr3	5.0304	0.08085	
sr4	0.097383	0.9525	
sr5	1.5301	0.4653	
sr6	4.8216	0.08974	
sr7	3.758	0.1527	
sr8	9.5394	0.008483	*
sr9	7.2469	0.02669	*
sr10	2.7042	0.2587	
sr11	5.7338	0.05688	*
sr12	4.6032	0.1001	
sr13	3.5884	0.1663	
sr14	4.1799	0.1237	
sr15	2.4546	0.2931	
sr16	5.4017	0.06715	
sr17	5.7447	0.05657	*
sr18	4.1057	0.1284	
per tutte le variabili: df = 2			

Per confrontare le riposte dei/delle partecipanti nel pre-test e nel post-test riguardo alla percezione delle professioni in relazione al genere, è stato utilizzato il test del Chi-quadrato.

I risultati mostrano che, per la maggior parte delle professioni analizzate, non si osservano differenze significative tra pre e post-test ($p > 0.05$). Tuttavia, per quattro professioni (Dirigere una banca, Riparare i dispositivi a casa, Prendersi cura dei malati, Stirare) si riscontrano variazioni statisticamente significative ($p < 0.05$), indicando un cambiamento nelle percezioni dei/delle partecipanti.

4.3 Lavoratori/lavoratrici

4.3.1 Descrizione del campione

Statistica descrittiva

L'analisi descrittiva è stata condotta su un campione di 127 partecipanti per fornire un primo quadro delle risposte fornite. L'età media dei partecipanti è di 50 anni (SD = 15.47) per le risposte del pre-test e 51.77 (SD = 15.23) nel post-test con un range compreso tra 26 e 85 anni. I numeri tra maschi e femmine non risultano molto omogenei, infatti nel pre-test si contano 9 uomini e 73 donne, mentre nel post-test 21 uomini e 48 donne. Questo fattore denota una partecipazione più femminile ai corsi di formazione tra gli adulti. Inoltre, molte variabili hanno skewness negativa, suggerendo che le distribuzioni hanno code che tendono più verso sinistra, o comunque valori positivi, dimostrano asimmetria nelle distribuzioni. Per quanto riguarda l'analisi della curtosi, si evidenzia la presenza di distribuzioni relativamente più piatte per alcune variabili, indicando una dispersione dei dati più ampia rispetto ad una distribuzione normale. Le variabili in generale non evidenziano grandi cambiamenti nei punteggi medi, indicando che le dimensioni analizzate sono state percepite con sole piccole sfumature differenti prima e dopo la formazione.

4.3.2 Affidabilità degli strumenti

Cronbach's Alpha

	α pre-test	α post-test
Questione di genere (gen)	0.32	0.69
Motivazione (mo)	0.75	0.89
Aspettative (ex)	0.82	0.93
Valore dell'incentivo (iv)	0.86	0.92
Stereotipi su competenze e capacità (scc)	0.81	0.87
Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr)	0.64	0.85

L'analisi dell'affidabilità interna delle scale, misurata tramite il Cronbach's Alpha (α), mostra un miglioramento generale nel post-test rispetto al pre-test, suggerendo una maggiore coerenza nelle risposte dopo l'intervento formativo.

Per la questione di genere si osserva un netto miglioramento dell'affidabilità nel post-test ($\alpha = 0.32 \rightarrow 0.69$), pur rimanendo al di sotto della soglia ottimale di 0.70. Il valore inizialmente basso indica che, nel pre-test, le risposte erano più eterogenee (dovute alla poca coerenza interne delle variabili), mentre dopo la formazione si registra una maggiore coerenza nelle opinioni espresse (visto il cambiamento della prima variabile).

PRE-TEST:

In passato, ha partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito

È consapevole di situazioni al lavoro in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere

Generalmente pensa di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere influisca negativamente sulle mansioni quotidiane e su eventuali opportunità future

POST-TEST:

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere negli ambiti STEM

Dopo il corso è maggiormente consapevole di situazioni lavorative, in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere

Ritiene di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere vada ad influire negativamente sullo svolgimento delle loro mansioni

Per la categoria della motivazione, l'aumento nel post-test ($\alpha = 0.75 \rightarrow 0.89$) suggerisce una maggiore uniformità nelle risposte dei/delle partecipanti riguardo alla loro motivazione. Vi è poi un'elevata affidabilità della categoria Aspettative nel pre-test, che migliora ulteriormente nel post-test ($\alpha = 0.82 \rightarrow 0.93$), indicando che il costrutto è stato misurato con maggiore coerenza dopo l'intervento.

Per il Valore dell'incentivo, l'alta affidabilità si mantiene stabile ($\alpha = 0.86 \rightarrow 0.92$), confermando che la scala misura il costrutto in modo solido sia prima che dopo il corso. Infine per quanto riguarda gli stereotipi, nella categoria Stereotipi su competenze e capacità, l'aumento dell'alpha ($\alpha = 0.81 \rightarrow 0.87$) suggerisce una maggiore coerenza nelle percezioni relative agli stereotipi sulle competenze; mentre nella categoria Stereotipi sulla responsabilità sociale, il miglioramento è significativo ($\alpha = 0.64 \rightarrow 0.85$) e indica che, nel post-test, le risposte su questo tema risultano più coerenti rispetto al pre-test.

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	PRE-TEST			POST-TEST		
	W	p-value	signific.	W	p-value	signific.
gen1	0.851	1.525e-07	*	0.85461	1.687e-06	*
gen2	0.83597	4.881e-08	*	0.80488	6.315e-08	*
gen3	0.86958	6.882e-07	*	0.82428	2.504e-07	*
mo1	0.88114	2.4e-06	*	0.839	6.604e-07	*
mo2	0.91699	9.35e-05	*	0.90491	0.0001232	*
mo3	0.89953	1.638e-05	*	0.9016	7.22e-05	*
ex1	0.86841	7.099e-07	*	0.87456	5.76e-06	*
ex2	0.83685	6.009e-08	*	0.86344	3.23e-06	*
iv1	0.90219	1.687e-05	*	0.91269	0.000178	*
iv2	0.88114	2.716e-06	*	0.89879	4.418e-05	*
iv3	0.86313	5.243e-07	*	0.87671	5.98e-06	*
iv4	0.90825	3.434e-05	*	0.8951	3.19e-05	*
scc1	0.81281	1.29e-08	*	0.76121	3.646e-09	*
scc2	0.87456	1.356e-06	*	0.88122	9.858e-06	*
scc3	0.90213	1.5e-05	*	0.88104	9.718e-06	*
scc4	0.89151	6.111e-06	*	0.8515	1.003e-06	*
scc5	0.90756	2.873e-05	*	0.88387	1.077e-05	*

scc6	0.89449	8.071e-06	*	0.85353	1.162e-06	*
ssr1	0.81702	1.714e-08	*	0.78754	1.597e-08	*
ssr2	0.76122	4.456e-10	*	0.68072	7.054e-11	*

I risultati del test di Shapiro-Wilk per verificare la normalità della distribuzione dei dati indicano che nessuna delle variabili analizzate segue una distribuzione normale, sia nel pre-test che nel post-test. Tutti i p-value risultano significativamente inferiori a 0.05, dunque si rifiuta l'ipotesi di normalità, confermando che i dati non seguono una distribuzione normale. Questo giustifica l'uso di test non parametrici per l'analisi inferenziale, come il test di Wilcoxon e il Kruskal-Wallis.

4.3.3 Analisi delle differenze tra gruppi

Wilcoxon Test

	V	p-value	signific.
gen3	24	0.03428	*
mo1	77	0.65	
mo2	41.5	0.4912	
mo3	54	0.7478	
ex1	42	0.517	
ex2	41	0.7747	
iv1	57	0.4312	
iv2	67	0.134	
iv3	81	0.0718	
iv4	55	0.7953	
scc1	49.5	0.4012	
scc2	43.5	0.3529	
scc3	47	0.04416	*
scc4	121.5	0.115	
scc5	76.5	0.3465	
scc6	79	0.01315	*
ssr1	44	0.3408	
ssr2	69.5	0.08696	

Dal Wilcoxon test, un'analisi per verificare le differenze tra pre e post-test, emerge qualche differenza significativa. In particolare, le variabili che mostrano queste differenze significative fanno parte delle seguenti categorie: Questione di genere (gen3) e Stereotipi su competenze e capacità (scc3, scc6), indicando che, seppur pochi, vi sono stati cambiamenti significativi dopo l'intervento formativo.

Effect size di Rosenthal (sui Wilcoxon significativi)

	r
gen3	-0.1878366
scc3	-0.1785879
scc6	-0.2200251

Applicando l'Effect size di Rosenthal sui risultati significativi del Wilcoxon test per valutare l'ampiezza dell'effetto dell'intervento emerge quanto segue. L'effetto della variabile gen3 è piccolo, indicando una variazione modesta nelle percezioni sulla questione di genere tra pre e post-test. Anche per la variabile scc3 si osserva un effetto piccolo, suggerendo un impatto limitato dell'intervento formativo sulla riduzione degli stereotipi relativi a questa dimensione. Infine, per scc6, l'effetto è leggermente più alto, ma ancora di piccola entità. Questo suggerisce che, pur essendoci stati cambiamenti significativi, l'ampiezza della differenza tra pre- e post-test rimane contenuta.

Post-hoc test con correzione di Bonferroni (sui Wilcoxon significativi)

	p	signific.
gen3	0.6169660	
scc3	0.7948530	
scc6	0.2367826	

Utilizzando anche la correzione di Bonferroni per verificare la robustezza dei risultati significativi del Wilcoxon Test, emerge che nessuna delle variabili analizzate rimane significativa, poiché tutti i p-value risultano superiori alla soglia di 0.05.

Kruskal Wallis

	PRE-TEST			POST-TEST		
	χ^2	p-value	signific.	χ^2	p-value	signific.
gen1	0.49155	0.4832		5.5176	0.01883	*
gen2	5.6215	0.01774	*	9.4777	0.00208	*
gen3	0.63888	0.4241		6.6959	0.009663	*
mo1	3.7959	0.05138	*	1.0694	0.3011	
mo2	2.4704	0.116		1.9198	0.1659	
mo3	0.88503	0.3468		1.6073	0.2049	
ex1	1.4856	0.2229		1.0753	0.2998	
ex2	0.60175	0.4379		0.13164	0.7167	
iv1	0.059525	0.8072		1.492	0.2219	
iv2	0.014755	0.9033		5.3261	0.02101	*
iv3	0.12278	0.726		1.1481	0.2839	
iv4	0.0023201	0.9616		4.1405	0.04187	*
scc1	0.2815	0.5957		0.82082	0.3649	
scc2	0.97266	0.324		2.6659	0.1025	
scc3	1.5006	0.2206		2.278	0.1312	
scc4	0.065342	0.7982		0.43151	0.5113	
scc5	0.84266	0.3586		0.14788	0.7006	
scc6	0.10198	0.7495		2.5571	0.1098	
ssr1	1.2809	0.2577		2.5211	0.1123	
ssr2	0.89485	0.3442		0.48499	0.4862	
per tutte le variabili: df = 1						

Il test di Kruskal-Wallis è stato condotto per valutare eventuali differenze tra i gruppi di genere rispetto alle diverse variabili analizzate. Nel pre-test, sono emerse differenze statisticamente significative per

le variabili gen2, mo1, indicando che il genere ha avuto un effetto significativo su questi aspetti prima dell'intervento formativo. Dopo l'intervento invece, il test ha rilevato significatività per un maggior numero di variabili, che sono: gen1, gen2, gen3, iv2, iv4 suggerendo che le differenze tra i generi si sono aumentate su alcune dimensioni.

PERMANOVA

	PRE-TEST			POST-TEST		
	F	p-value	signific.	F	p-value	signific.
gen	3.598	0.035	*	6.9252	0.005	*
mo	2.1505	0.113		1.4119	0.247	
ex	2.4915	0.086		0.2706	0.731	
iv	0.5596	0.545		0.9631	0.358	
scc	1.0867	0.344		1.0521	0.296	
ssr	1.1744	0.317		1.6961	0.213	

Per valutare l'effetto del genere sulle diverse categorie di variabili sia nel pre-test che nel post-test è stata utilizzata un'analisi PERMANOVA. Tra pre-test e post-test è rimasta costante la significatività della categoria sulle Questioni di genere (gen) indicando che il genere influenza significativamente questo aspetto sia prima che dopo l'intervento formativo. Le altre categorie analizzate invece rimangono non significative.

4.3.4 Analisi delle variabili categoriche

Chi-quadrato

	χ^2	p-value	signific.	note sugli 0 costanti tra pre- e post-test
sr1	3.4559	0.1776		
sr2	0.71739	0.6986		
sr3	0.71739	0.6986		
sr4	3.975	0.137		
sr5	0.072447	0.9644		
sr6	1.7943	0.4077		
sr7	1.248	0.5358		
sr8	1.248	0.5358		
sr9	1.8169	0.4031		
sr10	NaN	NA		0 "donne"
sr11	3.4195	0.1809		
sr12	5.5916	0.06107		
sr13	1.593	0.4509		
sr14	3.3316	0.189		
sr15	2.5508	0.2793		
sr16	1.5628	0.4578		
sr17	2.4296	0.2968		
sr18	4.9059	0.08604		
per tutte le variabili: df = 2				

Grazie al test Chi-quadrato, per confrontare le risposte dei/delle partecipanti nel pre- e post-test riguardo la sezione Ruoli Sociali in relazione al genere, non è emersa alcuna differenza significativa ($p > 0.05$). Dunque, è probabile che ci siano stati pochi impercettibili cambiamenti tra il prima e il dopo dell'intervento formativo. Vi è, inoltre, una sola variabile che presenta i valori NaN e NA perché in entrambe le condizioni (pre- e post-test) ha ottenuto degli zero. Nello specifico "Guidare i camion" ha ottenuto zero selezioni per la risposta "Donne" sia nel questionario iniziale che in quello finale.

4.4 Disoccupate/i

4.4.1 Descrizione del campione

Statistica descrittiva

L'analisi descrittiva è stata condotta su un campione di 23 partecipanti per fornire un primo quadro delle risposte fornite. L'età media dei partecipanti è di 36.29 anni (SD = 11.71) per le risposte del pre-test e 30 (SD = 13.68) nel post-test con un range compreso tra 18 e 57 anni. I numeri tra maschi e femmine non risultano molto omogenei, infatti nel pre-test si contano 17 donne e 0 uomini, mentre nel post-test 7 donne e 3 uomini. Questo fattore denota una partecipazione più femminile ai corsi di formazione tra gli adulti, infatti i corsi erano rivolti principalmente a donne in situazione di svantaggio. Inoltre, i valori di skewness negativa suggeriscono un'asimmetria delle distribuzioni con code che tendono più verso sinistra o destra. Per quanto riguarda l'analisi della curtosi, si evidenzia la quasi totalità delle variabili con distribuzioni più piatte, indicando una dispersione dei dati più ampia rispetto ad una distribuzione normale. Le variabili in generale non evidenziano grandi cambiamenti nei punteggi medi, indicando che le dimensioni analizzate sono state percepite con sole piccole sfumature differenti prima e dopo la formazione.

4.4.2 Affidabilità degli strumenti

Cronbach's Alpha

	α pre-test	α post-test
Questione di genere (gen)	0.57	0.23
Motivazione (mo)	0.75	0.80
Aspettative (ex)	0.80	0.72
Valore dell'incentivo (iv)	0.89	0.86
Stereotipi su competenze e capacità (scc)	0.77	0.91
Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr)	0.97	0.94

L'analisi dell'affidabilità interna delle scale, misurata tramite il Cronbach's Alpha (α), mostra un quadro misto tra pre-test e post-test, con alcune scale che migliorano e altre che subiscono una riduzione della coerenza interna.

Per la Questione di genere si osserva un netto peggioramento dell'affidabilità nel post-test ($\alpha = 0.57 \rightarrow 0.23$), con un valore molto basso che indica una scarsa coerenza interna tra gli item. Questo potrebbe suggerire che, dopo l'intervento, le risposte sono diventate più eterogenee, probabilmente

a causa di un cambiamento nelle percezioni delle partecipanti o di una comprensione diversa delle domande.

PRE-TEST:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito

Conosci situazioni in cui il genere influenza la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro

Generalmente sei pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro

POST-TEST:

Il/La formatore/formatrice ha spiegato in modo chiaro la questione del divario di genere rispetto alle possibilità di occupazione

Conosci maggiormente situazioni in cui il genere influenza negativamente la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro

Sei più pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro

Per quanto riguarda la Motivazione, l'aumento nel post-test ($\alpha = 0.75 \rightarrow 0.80$) suggerisce una maggiore stabilità nelle risposte riguardo alla motivazione. Nella categoria delle Aspettative si ha un leggero calo dell'alpha ($\alpha = 0.80 \rightarrow 0.72$), il quale indica una minore coerenza interna nel post-test, ma il valore rimane comunque accettabile. Per il Valore dell'incentivo invece, l'alta affidabilità si mantiene stabile ($\alpha = 0.89 \rightarrow 0.86$), confermando che la scala misura il costrutto in modo solido sia prima che dopo il corso. Gli Stereotipi su competenze e capacità hanno un incremento ($\alpha = 0.77 \rightarrow 0.91$), suggerendo una maggiore coerenza nelle percezioni di questo costrutto dopo l'intervento. Infine, gli Stereotipi sulla responsabilità sociale hanno un'alpha che rimane molto alta in entrambe le misurazioni ($\alpha = 0.97 \rightarrow 0.94$), confermando un'elevata consistenza interna della scala.

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	PRE-TEST			POST-TEST		
	W	p-value	signific.	W	p-value	signific.
gen1	0.38525	1.586e-07	*	0.8197	0.02513	*
gen2	0.75688	0.0005511	*	0.86599	0.08975	*
gen3	0.57604	6.158e-06	*	0.84074	0.04503	*
mo1	0.80515	0.002389	*	0.82495	0.02909	*
mo2	0.79128	0.001544	*	0.92974	0.4453	*
mo3	0.79824	0.001919	*	0.89165	0.177	*
ex1	0.80335	0.002256	*	0.90444	0.2449	*
ex2	0.80335	0.002256	*	0.92974	0.4453	*
iv1	0.80288	0.002222	*	0.88557	0.1511	*
iv2	0.80936	0.002734	*	0.76391	0.005272	*

iv3	0.84793	0.009975	*	0.82897	0.03252	*
iv4	0.71966	0.0001948	*	0.84331	0.04834	*
scc1	0.59791	9.936e-06	*	0.69383	0.0007416	*
scc2	0.82176	0.004098	*	0.88499	0.1488	*
scc3	0.67914	6.773e-05	*	0.85256	0.0623	*
scc4	0.72827	0.0002462	*	0.87288	0.108	*
scc5	0.72057	0.0001996	*	0.90811	0.2683	*
scc6	= 0.75576	0.0005336	*	0.87092	0.1025	*
ssr1	0.71576	0.0001753	*	0.87375	0.1105	*
ssr2	0.67484	6.082e-05	*	0.84331	0.04834	*

I risultati del test di Shapiro-Wilk per verificare la normalità della distribuzione dei dati indicano che nessuna delle variabili analizzate segue una distribuzione normale, sia nel pre-test che nel post-test. Tutti i p-value risultano significativamente inferiori a 0.05, dunque si rifiuta l'ipotesi di normalità, confermando che i dati non seguono una distribuzione normale. Questo giustifica l'uso di test non parametrici per l'analisi inferenziale, come il test di Wilcoxon e il Kruskal-Wallis.

4.4.3 Analisi delle differenze tra gruppi

Wilcoxon Test

	V	p-value	signific.
gen3	3	0.3711	
mo1	0	1	
mo2	1	0.4227	
mo3	0	0.1736	
ex1	3	1	
ex2	3	0.5708	
iv1	1.5	1	
iv2	2	1	
iv3	2	0.3447	
iv4	0	0.3711	
scc1	0	0.3711	
scc2	1	1	
scc3	10	0.09751	
scc4	3	0.3458	
scc5	10	0.09751	
scc6	1	1	
ssr1	0	1	
ssr2	1	1	

I risultati ai Wilcoxon Test per confrontare i punteggi tra pre-test e post-test e valutare eventuali cambiamenti nelle percezioni dei/delle partecipanti dopo l'intervento formativo, mostrano che nessuna variabile raggiunge la significatività statistica ($p > 0.05$ per tutte le variabili). Questo indica che non si osservano differenze significative tra pre- e post-test per nessuna delle dimensioni analizzate. Tuttavia, si notano due variabili con valori che si avvicinano alla soglia di significatività:

scc3 e scc5, suggerendo una possibile variazione nelle percezioni degli stereotipi sulle competenze e capacità.

Kruskal Wallis

	POST -TEST		
	χ^2	p-value	signific.
gen1	0.2381	0.6256	
gen2	0.23645	0.6268	
gen3	0.13678	0.7115	
mo1	0.059113	0.8079	
mo2	1.1126	0.2915	
mo3	0.22556	0.6348	
ex1	0.12857	0.7199	
ex2	0.21978	0.6392	
iv1	0.054945	0.8147	
iv2	0	1	
iv3	0.133	0.7153	
iv4	0.91429	0.339	
scc1	6.6445	0.009946	*
scc2	0.13487	0.7134	
scc3	4.5378	0.03315	*
scc4	5.9524	0.0147	*
scc5	3.9195	0.04773	*
scc6	5.056	0.02454	*
ssr1	4.1286	0.04216	*
ssr2	5.1571	0.02315	*
per tutte le variabili: df = 1			

Poiché nel pre-test il campione era composto esclusivamente da donne, l'analisi del Kruskal-Wallis è stata condotta solo sul post-test, confrontando le risposte tra i diversi generi. Sono emerse differenze statisticamente significative per le seguenti variabili ($p < 0.05$): scc1, scc3, scc4, scc5, scc6, ssr1, ssr2. Come si può notare, queste variabili fanno parte delle categorie degli Stereotipi su competenze e capacità (scc) e degli Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr). Ciò suggerisce che, anche dopo l'intervento formativo, il genere ha influenzato la percezione di questi aspetti, con risposte differenziate tra i gruppi analizzati. Le altre variabili analizzate non mostrano differenze significative tra i generi ($p > 0.05$), indicando che, su questi aspetti, la formazione potrebbe aver ridotto eventuali disparità o che le percezioni sono rimaste stabili indipendentemente dal genere.

PERMANOVA

	POST-TEST		
	F	p-value	signific.
gen	-0.2595	0.991	
mo	0.5516	0.549	
ex	0.8226	0.479	
iv	0.1341	0.92	
scc	7.3506	0.022	*

ssr	6.3903	0.066	
-----	--------	-------	--

L'analisi PERMANOVA è stata utilizzata per esaminare l'effetto del genere sulle diverse categorie di variabili solo nel post-test, poiché, come già menzionato precedentemente, nel pre-test il campione era composto esclusivamente da donne. I risultati mostrano che solo la categoria Stereotipi su competenze e capacità (scc) presenta una differenza statisticamente significativa tra i gruppi di genere. Questo indica che il genere ha influenzato in modo significativo la percezione degli stereotipi legati alle competenze e capacità anche dopo la formazione. Per le altre categorie analizzate, Stereotipi sulla responsabilità sociale (ssr, $p = 0.066$) si avvicina alla soglia di significatività, suggerendo una possibile differenza tra i gruppi, anche se il risultato non è abbastanza forte da essere considerato significativo ($p > 0.05$). Tutte le altre categorie (gen, mo, ex, iv) non mostrano differenze significative tra i generi, indicando che la formazione potrebbe aver contribuito a ridurre eventuali disparità iniziali o che il genere non ha avuto un impatto su queste dimensioni nel post-test.

4.4.4 Analisi delle variabili categoriche

Chi-quadrato

	χ^2	p-value	signific.	note sugli 0 costanti tra pre- e post-test
sr1	NaN	NA		0 "donne"
sr2	4.1294	0.1269		
sr3	0.69023	0.7081		
sr4	NaN	NA		0 "donne"
sr5	NaN	NA		0 "donne"
sr6	NaN	NA		0 "uomini"
sr7	2.2998	0.3167		
sr8	NaN	NA		0 "donne"
sr9	NaN	NA		0 "donne"
sr10	NaN	NA		0 "donne"
sr11	NaN	NA		0 "uomini"
sr12	NaN	NA		0 "uomini"
sr13	NaN	NA		0 "donne" e "uomini"
sr14	NaN	NA		0 "uomini"
sr15	NaN	NA		0 "donne"
sr16	NaN	NA		0 "uomini"
sr17	NaN	NA		0 "uomini"
sr18	NaN	NA		0 "uomini"
per tutte le variabili: df = 2				

Il test del Chi-quadrato è stato condotto per analizzare le differenze tra le risposte pre e post-test rispetto alla percezione del genere associato a determinate professioni. I risultati mostrano che nessuna delle variabili analizzate presenta differenze statisticamente significative tra pre e post-test ($p > 0.05$ per tutte le variabili), indicando che non si sono registrati cambiamenti rilevanti nella classificazione delle professioni rispetto al genere dopo l'intervento formativo.

Per molte professioni, il test non è stato calcolato (NaN/NA) a causa della presenza di zero nel conteggio delle risposte costante sia nel pre-test che nel post-test, ovvero:

- Nelle variabili “Agricoltura”, “Pilotare gli aerei”, “Guidare gli autobus”, “Dirigere una banca”, “Riparare i dispositivi a casa”, “Guidare i camion”, “Ingegneria” (corrispondenti a sr1, sr4, sr5, sr8, sr9, sr10, sr15) nessun partecipante ha mai classificato queste professioni come “da donne”.
- Nelle variabili “Fare i lavori domestici”, “Prendersi cura dei malati”, “Stendere il bucato”, “Cucire i vestiti”, “Lavare i piatti”, “Stirare”, “Cucinare” (corrispondenti a sr6, sr11, sr12, sr14, sr16, sr17, sr18) nessun partecipante ha mai classificato queste professioni come “da uomini”.
- Per la variabile “Pulire casa” (sr13), nessun partecipante ha mai selezionato né “donne” né “uomini”, segnalando una percezione unanime della professione come neutra.

4.5 Analisi trasversale a tutti i gruppi

Grazie all'utilizzo del modello di regressione lineare generalizzata (GLM) con distribuzione gaussiana, è stato possibile esaminare gli effetti principali e le interazioni tra le variabili indipendenti sui punteggi relativi agli stereotipi di genere. I risultati ottenuti forniscono informazioni sul cambiamento dei punteggi, evidenziando differenze tra i gruppi e le interazioni tra le variabili. I risultati fanno riferimento a due sezioni specifiche del questionario: “Stereotipi su competenze e capacità” e “Stereotipi sulle responsabilità sociali”, ed esplorano gli stereotipi di genere in relazione all'intervento formativo (pre-post corso), al tipo di gruppo (scuole medie, scuole superiori, lavoratori/trici, disoccupate/i) e al genere dei partecipanti (maschi/femmine/altro). Ogni variabile è stata analizzata per identificare gli effetti principali, le interazioni significative e i cambiamenti tra pre-test e post-test. Di seguito vengono presentati i risultati relativi alle variabili selezionate.

Variabile scc1: *“Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici”*

In generale, i maschi presentano punteggi più elevati, suggerendo una presenza maggiore di stereotipi in questa categoria. La tipologia di intervento non ha mostrato un effetto significativo sul risultato ottenuto, ossia sulla riduzione degli stereotipi. Tuttavia, l'interazione tra la tipologia di gruppo “lavoratori” e il genere maschile è risultata significativa, indicando che, all'interno di questo gruppo, i maschi hanno avuto un impatto maggiore nella modificazione degli stereotipi.

Variabile scc2: *“Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi”*

Gli studenti e le studentesse delle scuole medie hanno ottenuto punteggi marginalmente più bassi rispetto ad altri gruppi. Non sono emerse differenze significative tra maschi e femmine riguardo ai punteggi. Le interazioni tra le variabili non hanno mostrato effetti rilevanti, indicando che non vi è stato un cambiamento significativo nei punteggi a seconda della combinazione tra partecipazione all'intervento, tipologia di gruppo e genere.

Variabile scc3: *“I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali”*

Il modello ha evidenziato effetti significativi nelle interazioni delle variabili prese in esame, in particolare per l'effetto dell'intervento (ossia la differenza tra prima e dopo il corso), la tipologia di gruppo e il genere. In particolare, il gruppo dei lavoratori e i maschi sono risultati più inclini a ridurre

la percezione o la presenza degli stereotipi rispetto agli altri gruppi, in quanto partivano da livelli più alti.

Variabile scc4: *“Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche”*

Il modello ha evidenziato effetti significativi relativi all'intervento, alla tipologia di gruppo e al genere, in particolare per il genere maschile, che tende ad essere associato ad una maggiore presenza di stereotipi rispetto al genere femminile.

Variabile scc5: *“Nel mercato del lavoro, le donne sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi”*

Il modello ha evidenziato l'effetto significativo dell'intervento, del genere e di alcune interazioni tra loro. In particolare, il genere maschile è associato ad un più elevato valore medio dello stereotipo, mentre l'intervento ha contribuito a ridurre gli stereotipi nei gruppi dei/delle lavoratori/trici e dei/le studenti/esse delle scuole.

Variabile scc6: *“Nel mondo del lavoro, gli uomini sono più bravi nelle professioni STEM”*

Anche in questo caso, il modello ha rilevato un effetto significativo dell'intervento, del genere e di alcune interazioni. In particolare, il genere maschile è associato ad una presenza maggiore dello stereotipo, mentre l'intervento ha ridotto lo stereotipo nei gruppi “medie”, “superiori” e “lavoratori”.

Variabile ssr1: *“Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie”*

Il modello ha mostrato che l'intervento ha avuto un effetto positivo significativo su questa variabile. Il genere è marginalmente significativo per questa variabile, indicando una possibile differenza tra uomini e donne, anche se non concludente a livello statistico per gli/le studenti/esse delle scuole superiori.

Variabile ssr2: *“Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli”*

L'intervento ha avuto un effetto positivo significativo, con effetti particolarmente forti nei gruppi “medie”, “superiori” e “lavoratori”. Inoltre, è emersa una differenza tra i generi, con i maschi che presentano punteggi più alti, indicando una maggiore presenza di stereotipi in questa categoria.

4.6 Checklist di monitoraggio

Grazie alla checklist di monitoraggio, è stato possibile approfondire ulteriormente l'analisi della formazione erogata fornendo un quadro dettagliato dell'effettiva implementazione degli obiettivi formativi. La checklist è stata compilata subito dopo l'osservazione diretta dei corsi e ha così permesso di raccogliere dati qualitativi, ma strutturati, su diversi aspetti chiave della didattica e dell'interazione in aula, con particolare attenzione alla trattazione delle questioni di genere. Di seguito vengono presentati i principali risultati emersi, sintetizzati in tabelle che descrivono la tipologia dei corsi monitorati, il target di riferimento, la composizione dei gruppi, il genere dei/delle

formatori/trici, il livello di interazione e partecipazione osservato, nonché l'effettiva integrazione delle tematiche di genere all'interno delle attività formative. Inoltre, vengono riportate informazioni sul tempo dedicato a queste tematiche, sui contenuti trattati e sulle eventuali attività specifiche realizzate per sensibilizzare sulla parità di genere.

Tipologia del corso	Num. interventi
Counseling di gruppo	4
Laboratorio formativo/project work (LFPW)	5
Formazione in aula di gruppo (FAGG)	3
Aperifocus	2
Formazione outdoor	2
Altro (Sostegno all'innovazione strategica di gruppo, Coaching di gruppo, Incontro di rete, Action research, Workshop)	5
	Tot. 21

Partecipanti del corso	Num. gruppi
Studenti/esse superiori	5
Docenti scuole medie e superiori	3
Tutta la comunità	3
Lavoratori/trici	6
Pensionati/e	1
Disoccupati/e	3

Genere del formatore/formatrice	Num.
Uomini	10
Donne	11

Grandezza gruppi (numero partecipanti)	Num. gruppi
Piccolo (0-10 partecipanti)	10
Modesto (11-25 partecipanti)	8
Grande (>25 partecipanti)	3

Interazione e partecipazione nei corsi	Num. interventi
Insufficiente	0
Scarsa	2
Sufficiente	1
Buona	4
Ottima	14

Trattazione questione di genere	Num. interventi
Sì	15
No	6

Tempo dedicato alla trattazione della tematica di genere in un intervento	Num. interventi
--	------------------------

<30min (*)	6
31min-2h	4
2h-4h	6
>4h	3
Non previsto	2
*Nota: include anche le piccole discussioni nate dopo aver somministrato il questionario	

Temi di genere trattati (segnare uno o più)	Num.
Stereotipi di genere	15
Equità retributiva	13
Rappresentanza femminile nelle STEM	11
Dati sulla disparità di genere	10
Barriere di genere (es. soffitto di cristallo, segregazione verticale/orizzontale...)	8
Altro: _____	0

Attività specifiche per sensibilizzare sulla parità di genere (segnare una o più)	Num.
Discussioni di gruppo	11
Role playing	1
Workshop	2
Brainstorming	6
Challange	0
Casi studio	2
Dibattiti	7
Laboratori pratici	3
Altro: _____	1

4.7 Trascrizione delle interviste

FORMATRICE NR. 1 (11/11/2024)

1. Qual è stata la motivazione principale per integrare nel suo corso la tematica della differenza di genere in ambito STEM?

Queste sono tematiche su cui io lavoro, nel senso che io sono laureata in linguistica, nello specifico Linguistica e Psicologia Cognitiva all'Università di Padova, quindi diciamo che sono le tematiche su cui io vado proprio a studiare da un punto di vista linguistico e comunicativo. Dunque, chiaramente credo di essere stata scelta anche per questo motivo. Poi io vado a mettere insieme, come hai visto nelle mie aule, quelle che sono le tematiche di comunicazione sull'aspetto di formazione più esperienziale del teatro d'impresa.

2. Come ha trovato il processo di elaborazione di questo progetto formativo? (facile/difficile?) Quali sfide o facilitazioni ha incontrato?

Io sono sempre partita dal target. Nel senso che a seconda di chi avevo in aula ovviamente andavo a declinare (cosa tipica del teatro, andare a declinare, a seconda di chi è il pubblico) il target. Quindi

in realtà sono partita dal target chiedendomi: “quali sono i bisogni delle persone che io ho in aula?”, cioè rispetto alla questione di genere, su che cosa io posso andare a focalizzarmi visto che la questione di genere è un mare magnum? E ancora, che cosa interessa a loro? Ovvio che, se come soggetto avevo imprenditrici, andavo a vedere come fare ad utilizzare il potere, quindi a lavorare sulla leadership femminile, su nuovi modelli di leadership femminile. Oppure, se, invece, avevo donne alla ricerca di un nuovo lavoro, con lo scopo di reintegrarsi nel mondo del lavoro, allora mi chiedevo “in che modo io riesco a lavorare sullo storytelling personale?”, oppure “quali sono le dinamiche che io magari non conosco e in cui io mi ritrovo?”. Il lavoro sul genere ha molto a che fare con lo storytelling personale, che è una delle parti su cui lavoro molto. Oppure con i ragazzi, capire cosa posso aspettarli.

3. Qual è stata la reazione dei partecipanti? Ha notato un buon coinvolgimento o resistenze?

Diciamo che la parte teatrale, l’esperienzialità, mi permette chiaramente di coinvolgerli. Ovvio, la formazione piace a me e chiaramente quello per cui lo fai va su cose che ami. È lapalissiano che più è concreta, più riesci a far vedere anche l’essenza del mondo del lavoro, di quello che fai. Questo è quello che in formazione chiamiamo “la messa a terra” concreta, in questo modo riusciamo a far vedere realmente a cosa serve ed è ovvio che così facendo i partecipanti vengano molto coinvolti. Cose più teoriche possono essere anche interessanti, ma lasciano il tempo che trovano.

4. Ritiene ci siano risorse o supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l’efficacia di un progetto formativo su questa tematica?

Cos’altro si può fare di più? Parlando di teatro d’impresa, io farei un bello spettacolo, io ce l’ho già uno spettacolo, però mi piacerebbe farlo girare tanto, ma magari non c’entra niente. Però un bello spettacolo sulle questioni di genere mi piacerebbe portarlo in giro, parlando per me, per coinvolgere tutta la comunità. Se volete il mio spettacolo sono qui!

FORMATRICE NR. 2 (13/11/2024)

1. Qual è stata la motivazione principale per integrare nel suo corso la tematica della differenza di genere in ambito STEM?

Il tema della parità di genere non è da sempre una mia battaglia, io sono più un’ambientalista fondamentalmente. Però da alcuni anni ho iniziato a fare alcune letture (es. la Murgia) che mi hanno aperto gli occhi, poi ho conosciuto anche un’associazione che si chiama “Labodif”, che sono molto presenti nei social e lavorano molto sul concetto di come noi donne non siamo capaci di vederci con gli occhi da donne, ma ci vediamo con gli occhi degli uomini, ed è una di quelle cose che non avevo mai pensato e che mi hanno stravolto. Poi un’altra cosa, io leggo tantissimo, anche romanzi storici per esempio, e lì compare molto forte il senso della donna sempre e solo come strumento per l’uomo, anche solo per generare figli banalmente, la donna che non ha personalità. Poi, tutta la violenza di genere e tutta questa roba che mi si è accumulata dentro mi hanno generato una fortissima rabbia, perché questo porta sulle spalle millenni di storia, di ciò che le donne hanno sofferto. Poi sono mamma di una figlia femmina e anche di figli maschi, quindi sento impellente anche l’esigenza di lavorare con loro su questa cosa qui, sul sentirsi donna e sul trattare la donna in un certo modo. È proprio una cosa ontologica, antropologica. Poi un’altra cosa che voglio aggiungere è che io ho avuto un’educazione religiosa molto rigida, che mi ha molto condizionato nel mio passato, nella mia storia, da cui sto cercando di liberarmi un passo alla volta e anche in questo caso, sentendo un fortissimo disagio rispetto a quello che la Chiesa cattolica ha inculcato dentro di noi donne e dentro gli uomini, “lavorando” nel corso di millenni. Quindi, anche qua, mi sento proprio sulle spalle questo portato storico anche molto forte.

2. Come ha trovato il processo di elaborazione di questo progetto formativo? (facile/difficile?) Quali sfide o facilitazioni ha incontrato?

Allora guarda, la prima cosa che mi è venuta in mente è stato il corso che ho fatto ieri. Era un corso pensato per degli imprenditori che andranno a parlare al JOB&Orienta agli studenti, e io ho fatto un affondo sui temi della sostenibilità e anche sul tema generazionale. Quindi, per dirti, io quando mi presento, mi presento come avvocatata e una ingegnera presente alla fine mi ha detto “mi ha molto impressionato quello che hai portato e mi è stato molto di ispirazione. Perché ti sei presentata come avvocatata, io invece non ho il coraggio di presentarmi come ingegnera, forse non ho ancora maturato questa consapevolezza, però da lì ho capito che c’era un’aria diversa”. E quindi sì, bisogna dire che non è né facile né difficile, cioè è un tema importante che però può veramente cambiare le cose, come la biofilia, sono piccole cose che fanno una grande differenza.

3. Qual è stata la reazione dei partecipanti? Ha notato un buon coinvolgimento o resistenze?

Allora posso farti un esempio dalla giornata di ieri. Ieri parlando della generazione Z, dicevo che è una generazione che percepisce come normale la fluidità di genere, non sente più il gender gap, nel senso che non esiste nella loro mente, non c’è differenza tra uomo e donna, reddito, competenze. E i partecipanti però erano millennial e qualche gen X, e quindi tutti quanti si sono ritrovati a dire “ma su questa cosa non lo so, c’è qualcosa ancora da fare, percepiamo ancora...”. Quindi in realtà, è una cosa su cui c’è ancora molto da lavorare, c’è tanto sommerso, mi vien da dire. E quindi, quando tocchi alcuni punti, facilmente vengono fuori anche vissuti, le storie personali, i propri convincimenti, i propri modelli mentali...le proprie resistenze, che devono essere prima scoperte e poi combattute attivamente.

4. Ritieni ci siano risorse o supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l’efficacia di un progetto formativo su questa tematica?

Così a caldo non mi viene in mente nulla, però posso banalmente citare qualche testo, tipo quello della Murgia, o leggerne qualche estratto. Allora, lavorando tanto sui temi della sostenibilità e dell’ambiente, io ho capito che la teoria, la modalità catastrofista non funziona, quindi anche in questo caso presentare dati sulla violenza di genere, piuttosto che sul divario di reddito, questo tipo di informazioni, non credo sia efficace. Però lavorare un po’ sui modelli mentali, quello sì, fare uscire i vissuti e appunto partire da storie, da suggestioni.

FORMATRICE NR. 3 (10/12/2024)

1. Qual è stata la motivazione principale per integrare nel suo corso la tematica della differenza di genere in ambito STEM?

La mia principale motivazione è quella di lavorare sull’empowerment femminile creando delle occasioni formative in cui le donne possano rielaborare e vedere riconosciute le esperienze di cui sono portatrici, spesso maturate in contesti informali o non istituzionali.

2. Come ha trovato il processo di elaborazione di questo progetto formativo? (facile/difficile?) Quali sfide o facilitazioni ha incontrato?

Non ho trovato particolari difficoltà nell’elaborazione del progetto: la fatica maggiore consiste nel preparare i materiali e ipotizzare le tempistiche in fase progettuale, senza conoscere le persone che parteciperanno.

3. Qual è stata la reazione dei partecipanti? Ha notato un buon coinvolgimento o resistenze?

C'è stato un coinvolgimento molto positivo: qualche resistenza iniziale c'è stata da parte di qualcuno che aveva fatto esperienze simili e aveva probabilmente aspettative diverse, ma sono poi state superate nel percorso.

4. Ritieni ci siano risorse o supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l'efficacia di un progetto formativo su questa tematica?

Potrebbero essere utili strumenti ulteriori di pubblicizzazione e diffusione dell'iniziativa, in modo da poter raggiungere e coinvolgere persone potenzialmente interessate.

FORMATORE NR.4 (05/12/2024)

1. Qual è stata la motivazione principale per integrare nel suo corso la tematica della differenza di genere in ambito STEM?

I dati, quelli oggettivi. I dati che tra l'altro anche recentemente sono stati pubblicati sui giornali e che fanno pensare, perché è un problema reale di cui si ha scarsa consapevolezza, o per lo meno se ne ha di più negli ultimi tempi perché grazie al cielo si inizia a parlarne. Ne dico due tanto per capire di cosa stiamo parlando:

- Ultima indagine OCSE-PISA del 2022: qui abbiamo la differenza nelle prestazioni e nelle conoscenze matematiche tra i ragazzi e le ragazze. Nei Paesi OCSE ci sono 17 Paesi in cui le ragazze sono più brave dei ragazzi, 40 in cui i ragazzi sono più bravi delle ragazze, e già questo è un dato su cui riflettere. Ma il dato più preoccupante è che nei Paesi in cui i ragazzi sono più bravi delle ragazze al primo posto c'è l'Italia, tra tutti i Paesi industrializzati l'Italia è dove c'è maggior differenza di conoscenza e di prestazioni a livello matematico. Il che significa che, mentre i maschi fondamentalmente sono nella media OCSE come prestazione, le ragazze sono decisamente sotto la media e questo è un dato non positivo ovviamente.
- L'altro dato lo prendiamo da INVALSI, ed è la situazione di studenti e studentesse iscritte alle facoltà scientifiche. Allora, bisogna considerare che, se noi prendiamo le ragazze tra i 20 e i 29 anni e i ragazzi tra i 20 e i 29 anni, su 1000 studentesse ce ne sono 14 che si iscrivono e si laureano in discipline STEM, mentre i ragazzi sono 21. Quindi, 14 e 21 è già una differenza significativa, ma diventa ancora più significativa se noi consideriamo che in termini assoluti su 1000 studenti 77 ragazze sono laureate e i ragazzi sono solo 41.

Quindi, mettendo insieme questi due dati si capisce che c'è a livello culturale un problema nel rapporto tra le conoscenze e lo studio delle discipline STEM e la parità di genere.

2. Come ha trovato il processo di elaborazione di questo progetto formativo? (facile/difficile?) Quali sfide o facilitazioni ha incontrato?

Innanzitutto, è stato facile descrivere la realtà, perché io ho dato due dati prima, ma se ne trovano tantissimi e purtroppo tutti allineati, poi – per carità – ci sono anche dati che ci dicono invece che, per quanto riguarda la letteratura, ad esempio, le ragazze fanno cose splendide. Questi dati vanno sempre letti in termini geografici e quindi, in questo senso, noi stiamo facendo un discorso in questo momento semplificato, però è comunque un discorso che ci fa assolutamente riflettere. Quindi la cosa più facile è stata descrivere la realtà perché è una realtà che è sotto i nostri occhi, quello che dal mio punto di vista poi è stato un approccio assolutamente utile è stato ragionare in termini orientativi pensando soprattutto alle competenze. Non possiamo combattere lo stereotipo di un certo tipo di orientamento femminile sostituendolo con un altro tipo di stereotipo, ad esempio “le ragazze facciano tutte meccanica”, non sarebbe nemmeno credibile. Quello che diventa interessante, invece, è innanzitutto lavorare sulle competenze orientative e quindi far riflettere i ragazzi sul fatto che le scelte, innanzitutto spettano a loro, ma soprattutto che ci sono degli strumenti e delle competenze che li aiutano a scegliere meglio. Quindi lavorare sulle competenze orientative è la prima cosa, e tra

le competenze orientative quello su cui ho puntato di più è l'autoconsapevolezza: mettere i ragazzi e le ragazze, indifferentemente dal sesso ovviamente, a capire quali sono i loro punti di forza, i loro punti critici, ma soprattutto quale potrebbe essere il loro progetto di vita. E su questo, devo dire, ho avuto un buon riscontro. E quindi dare l'opportunità agli studenti e alle studentesse di proiettarsi nel futuro perché troppo spesso li ho visti molto concentrati sul presente.

3. Qual è stata la reazione dei partecipanti? Ha notato un buon coinvolgimento o resistenze?

No no, anzi. Devo dire che la cosa che forse mi ha colpito di più è che loro hanno colto che nel corso si stava parlando di loro e si stava parlando della loro vita, quindi la scuola che in qualche modo incontra la vita e cerca di offrire degli strumenti, degli spunti per leggere la vita e quindi proiettarla poi anche in termini futuri. Poi l'altro aspetto che sicuramente è stato utilissimo è il contributo della componente femminile. Diciamo che gli interventi, le riflessioni delle studentesse hanno alzato decisamente il tenore della discussione, ha spiazzato qualche ragazzo, però poi si è innestato spesso un circolo virtuoso, sia negli adolescenti che nei preadolescenti. Questo l'ho riscontrato un po' in tutte le situazioni in cui mi sono trovato, anche se ovviamente poi il contesto culturale fa la differenza, quindi in certi momenti si è visto di più, in altri di meno, però il coinvolgimento, la ricerca, la discussione, il dibattito e soprattutto il tentativo di trovare anche soluzioni nuove, queste cose le ho sentite ed è stato assolutamente gratificante anche per me.

4. Ritiene ci siano risorse o supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l'efficacia di un progetto formativo su questa tematica?

Sì. Alcune cose che, devo dire, le abbiamo anche proposte pensando che non fossero particolarmente innovative, ma in realtà sono state assolutamente efficaci: parlo dell'incontro con i testimoni e parlo delle visite aziendali. L'incontro con i testimoni è stato fondamentale soprattutto quando si trattava di donne. Quando erano donne o a inizio carriera o già affermate, hanno dato anche in quel caso squarci di vita assolutamente diversi, ho visto che i ragazzi e le ragazze hanno molto apprezzato. È stata molto importante come concetto la visita aziendale perché soprattutto in certi percorsi di studi sono realtà sconosciute e quindi c'è proprio bisogno di superare dei luoghi comuni eradicati. Poi cos'altro posso dire ancora...l'immergersi nella realtà, il condividere esperienze, il narrare: dare anche la possibilità di raccontare e di raccontarsi, perché poi anche lo studente che si racconta si definisce e chiarisce anche la propria identità e anche il proprio percorso. Utilissimi i questionari, sia di autovalutazione e che di percezione della realtà perché poi una volta messi di fronte ai risultati dei questionari i ragazzi si sono un po' specchiati in questi dati e hanno avuto maggiore percezione anche dei limiti o delle imprecisioni delle loro risposte. E in genere direi la necessità di offrire l'opportunità di realizzare dei compiti di realtà, ecco, come dicevo prima, superare questa distanza tra scuola e vita perché non ci dev'essere. Un'ultima cosa: bisogna stare attenti a non cadere nell'idea di fare un orientamento di genere, questo mi rendo conto che è una tentazione; l'orientamento è sempre personale, quindi non è che noi dobbiamo spingere o dobbiamo orientare. Dobbiamo dare la possibilità invece a ciascuno di capire qual è la propria vocazione nel contesto in cui si trova. Questo mi sembra sia una cosa importante, quindi ogni qualvolta gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di riflettere su di sé, di autovalutarsi e di proiettarsi nel futuro vedo che c'è una risposta di partecipazione, di interesse, non perché questi corsi debbano dare tutte le risposte, però credo che debbano fornire gli strumenti per poi cercare continuamente queste risposte.

RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE DI CIM&FORM - dott.ssa Fenzi (05/12/2024)

1. Quali criteri sono stati utilizzati per selezionare i formatori/trici e le metodologie didattiche per questi corsi?

È un processo che è iniziato da lontano e che fa riferimento anche alla natura del nostro ente. Noi siamo un ente accreditato dalla Regione per cui abbiamo delle procedure che dobbiamo rispettare per la scelta dei nostri consulenti e formatori e queste procedure fanno riferimento a criteri legati alla qualità, all'esperienza, alle certificazioni che hanno consulenti e formatori che lavorano con noi. Questo lo applichiamo quando sviluppiamo progetti per le aziende, ma anche per persone che stanno cercando un'occupazione, perché il nostro accreditamento è sia sulla formazione continua che sulla formazione superiore. In realtà, questi criteri sono stati utilizzati anche per questo progetto, che è originale, è un'azione di ricerca e di studio, una ricerca applicata che va ad indagare alcune tematiche che collegate al nostro ambito professionale, ma che coinvolgono una pluralità di destinatari diversi dai nostri target principali. Quindi, la scelta dei formatori si è anche poi focalizzata sulla base di un altro elemento: il target di riferimento degli interventi. Abbiamo utilizzato in questo progetto metodologie che attengono più ad un ambito esperienziale, come consulenti che utilizzano il metodo del teatro d'impresa. È un metodo che, usando modalità diverse per far lavorare le persone insieme (ad esempio, attraverso il pensiero sistemico, servendosi di laboratori diversi dalla classica formazione frontale, in cui uno parla e molti ascoltano), si basa su un approccio interattivo e applicativo. I corsi sono molto focalizzati su questo tipo di approccio. Non c'è stata quasi mai una lezione in cui si trasferissero solo delle conoscenze.

2. Quali sfide ha incontrato nel gestire e programmare la formazione sulla parità di genere e come sono state superate?

La sfida più grande era cadere nello stereotipo di fare un progetto contro qualcuno o qualcosa oppure a favore di qualcuno o di qualcosa. È stato un progetto che aveva l'obiettivo di indagare, di capire, di osservare e di dedurre. Quindi la sfida è stata quella di uscire dallo schema e di scoprirne degli altri. Questo penso che sia per buona parte riuscito, anche se le difficoltà che abbiamo incontrato sono state probabilmente diversificate e sono spesso magari legate al target di riferimento. Ognuno di questi aveva delle esigenze particolari e la sfida è stata quella di rispondere effettivamente a quel gruppo di persone, perché non ne avevamo uno preciso. Infatti, i nostri target erano principalmente tre:

- Studenti e insegnanti, persone che lavorano, il mondo delle persone che lavorano sia uomini che donne.
- Donne occupate in qualsiasi tipo di occupazione, quindi da un libero professionista ad una dipendente a tempo determinato o indeterminato.
- Inoccupati o disoccupati e che quindi avevano tutto un altro mondo di riferimento e quindi delle altre esigenze.

Quindi forse la sfida più grande è stata quella di intercettare queste esigenze e di tradurle in interventi che potessero in qualche modo essere utili per le persone coinvolte direttamente e utili anche a noi nel raccogliere delle informazioni importanti di analisi della nostra ricerca. Sulla parità di genere un altro rischio appunto è quello di cadere nello stereotipo – come dicevo prima – di fare tutto a favore o contro qualcosa o qualcuno e quindi la sfida vera è stata quella di unire più visioni perché fare un corso sulla parità di genere per sole donne ovviamente è un po' fuorviante e potrebbe non essere del tutto utile, quindi coinvolgere anche la componente maschile, coinvolgerla nel corretto modo, questa forse, è la cosa più difficile.

3. Che tipo di riscontro ha ricevuto dai formatori e dai partecipanti sui contenuti e sulla gestione del progetto?

Alcuni devono ancora essere elaborati completamente, quindi aspettiamo la fine dell'attività per avere un quadro definitivo. Devo dire che dal mondo della scuola abbiamo ricevuto mediamente dei commenti e dei feedback molto positivi perché sono stati fatti degli interventi che probabilmente erano molto in linea con l'aspettativa, almeno quasi tutti insomma. Abbiamo insistito molto sul tema dell'orientamento, sul tema delle metodologie didattiche inclusive perché, quando si parla di STEM

e parità di genere, è importante cercare – almeno dal lato nostro – di trasmettere questo messaggio: non è che sia necessario orientarsi verso qualcosa o qualcuno nello specifico, non dobbiamo insistere affinché le ragazze si iscrivano alle facoltà scientifiche o intraprendano carriere scientifiche o tecniche. È importante che questi percorsi aiutino le persone a scoprire la libertà che c'è dentro loro stessi affinché poi diventi un progetto di vita interessante. Il tema delle STEM è stato oggetto di molte riflessioni anche in termini di approccio didattico, soprattutto quando lo abbiamo visto in alcune esperienze molto concrete anche con i ragazzi delle scuole medie. Io credo che anche per gli insegnanti sia stato utile partecipare a questi incontri perché forse hanno raccolto degli strumenti utili per i loro lavori. Da parte dei formatori spesso abbiamo ricevuto dei commenti positivi che riguardavano il coinvolgimento delle persone e nella presa di consapevolezza che quello che succedeva in aula in qualche modo afferisse direttamente al vissuto delle persone che erano coinvolte – vissuto inteso anche come esperienza professionale. Mi hanno colpito molto alcuni interventi fatti con persone che lavorano in ambito della selezione del personale, altri con persone che sono libere professioniste (come avvocate, architette, ingegnere) e hanno visto applicare dei metodi di lavoro, di riflessione e di cooperazione che probabilmente nella loro quotidianità vivono poco. Io spero che questi semi sparsi diano buoni frutti per le persone che hanno partecipato.

RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO - prof.ssa Raffaghelli UNIVERSITÀ DI PADOVA (16/12/2024)

1. Quali criteri sono stati utilizzati per progettare il monitoraggio di interventi volti a formare le persone (studenti, lavoratori, disoccupati) sulle tematiche di genere?

Come da indicazioni del bando, l'obiettivo iniziale è stato quello di creare un sistema di monitoraggio, cosa non affatto scontata perché nella valutazione della formazione spesso si lascia molto poco spazio ad azioni a lungo termine. Anzi, per lo più si parla di approcci di monitoraggio basati sul controllo dell'esecuzione delle attività, senza tener conto dell'impatto che queste attività possono avere. Potremmo fare riferimento alla storica teoria di Kirkpatrick sulla valutazione della formazione; tuttavia, bisogna tener conto di un'evoluzione di questo approccio – che comunque rimane utile – per comprendere non solo il gradimento e la risposta ad un'azione formativa, ma anche il livello di apprendimento conseguito una volta conclusa, l'impatto a lungo termine sulle organizzazioni e nei contesti di vita, e infine il beneficio in termini anche economicamente quantificabili. Questo approccio richiede il coinvolgimento di diverse professionalità e, in particolare, l'ultima fase potrebbe implicare la progettazione di studi econometrici. Tuttavia, è necessario integrare questo processo a livello di programmazione politica. Gli esperti del settore formativo potranno sicuramente creare unità di monitoraggio, e proprio in questo senso il bando PARI ha rappresentato un'opportunità unica per sperimentare e configurare un modello di sistema di monitoraggio. Quindi, i criteri di monitoraggio sono stati giustamente concordati con la rete progettuale affinché potessero garantire assiduità nella raccolta dei dati, continuità nella loro analisi e discussione dei risultati. Inoltre, la lavorazione dei dati è stata strutturata in modo che i partecipanti potessero realmente appropriarsene. In questo senso, sono stati configurati degli strumenti di raccolta quantitativa – di cui sicuramente tu avrai già parlato nella ricerca sulla parità di genere –, che sono strumenti molto solidi. Successivamente, sono stati impostati per il momento del gradimento, quindi con una raccolta immediata, ma anche per tracciare l'apprendimento. Chiaramente questi strumenti non possono essere unici, devono rispondere a delle categorie che esistono, ovvero i pregiudizi, gli stereotipi di genere, perché vogliamo capire se variano, se la nostra formazione incide su questi stereotipi in cui il genere continua ad essere una problematica. In questo senso, la sfida di lavorare con studenti e studentesse, quindi con persone giovani che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche con persone già occupate o disoccupate, ha richiesto di tarare gli strumenti in base alla loro applicazione. Questo è importante nel caso di persone che magari non parlano la lingua italiana, per le quali è necessario trovare lo stimolo

adeguato a comprendere lo stereotipo di genere. Il lavoro in questo senso è stato molto interessante, è stato significativo seguirvi e affiancarvi. I criteri principali restano l'aderenza degli strumenti alle varie situazioni e alle possibilità offerte dal territorio e dalle azioni formative, oltre alla necessità di garantire una continuità nel loro utilizzo.

2. Quali sfide ha incontrato nel gestire e programmare il monitoraggio della formazione sulla parità di genere e come sono state superate?

Già alcune sono state introdotte nella mia ultima risposta, ma effettivamente, volendo riassumere: avere un'utenza diversificata con diversi livelli di istruzione. Infatti, non possiamo pensare che i questionari formulati con termini difficili da capire siano assimilabili al contempo da studenti e studentesse, persone inoccupate, disoccupate. È importante anche considerare la possibilità di riassumere questo materiale in modo tale che sia fruibile, che le persone possano rileggersi e vedere che cosa è avvenuto. Quindi, una sfida fondamentale è stata la comunicazione di questa azione e abbiamo molto lavorato affinché il dato raccolto fosse sintetizzabile, per esempio, in una serie di infografiche, video, oppure diapositive che per esempio gli/le insegnanti potessero portare nella propria classe come materiale di riflessione. Quindi abbiamo evitato l'approccio "touch and go" della valutazione o della ricerca valutativa in cui si raccoglie un dato e poi non lo si utilizza più, o lo si utilizza solo a livello tecnico. Secondo me, la sfida principale è stata dare la giusta importanza a questo public engagement, in cui se abbiamo un risultato, lo rendiamo anche fruibile come materiale di riflessione e di trasformazione per le persone che hanno partecipato. Perché? Perché, tornando alla mia risposta di prima, rafforza l'idea che i sistemi di monitoraggio siano fondamentali, che debbano avere continuità perché tornino al territorio.

3. Che tipo di riscontro ha ricevuto dai vari stakeholders sulla gestione del progetto?

Devo dire che chiaramente nel mio ruolo non sono entrata in contatto diretto con gli stakeholders, però nella rete progettuale abbiamo attivato momenti di riflessione. Ovviamente le problematiche sono state quelle inerenti alla logistica del progetto: raggiungere alcuni gruppi, cioè coloro che più hanno bisogno di interventi e di supporto spesso sono quelli che sono difficilmente raggiungibili. Penso alle persone occupate, ma ancor di più alle persone disoccupate. E quindi, questo aspetto, anziché essere letto solo come una variabile di difficoltà è stato il fulcro dell'interazione con Cim&Form. Per esempio, abbiamo stabilito riunioni di gruppo di lavoro, in cui abbiamo risolto le problematiche per stabilire logiche di intervento di risk management, per così dire. Un altro aspetto che è emerso come difficoltà è stato quello di dire "Quanto i formatori davvero inseriscono la tematica di genere? Come la inseriscono?". Abbiamo capito che questo era un punto molto variabile e l'abbiamo assodato proprio a partire da questi colloqui, questi lavori di gruppo, anche momenti conviviali molto piacevoli. Questo ha fatto emergere che era necessario pensare anche a delle pillole formative o attività formative. Quindi, il riscontro è stato proprio quello di risk management con la rete progettuale e di collaborazione per tarare il modello di intervento. Nel nostro caso, si è trattato di Cim&Form, ma sono presenti anche altri enti che possono vedere i risultati del progetto e possono portare avanti le pari opportunità in un'azione più olistica che come progetto di intervento astratto.

4. Come vede il ruolo dell'università in reti miranti ad attivare la formazione sulle tematiche di genere?

Bene. Il ruolo dell'università è quello di non aspettare che siano i bandi, o la committenza, oppure – diciamo – l'interesse sul territorio a chiederci come o quando intervenire, ma quello di attivarsi a partire dalla ricerca o dalla didattica. Questo per adoperarsi a creare spazi di rientro non a livello digitale, ma a livello di collaborazione interistituzionale, dove possano emergere le necessità o le idee di intervento, di trasformazione sociale, organizzativa. Quindi, è "affacciarsi". Abbiamo poi uno strumento molto potente che è la Terza Missione e che ci consente di dialogare col territorio, cambiando registro, che non è quello a cui siamo più abituati che è il paper di ricerca o il rapporto di ricerca. Dobbiamo uscire da questa logica, come dicevo, con il progetto di Terza Missione possiamo

o partecipare ad una cordata di azioni formative o invitare nella didattica, per esempio aziende del territorio per parlare della tematica della parità di genere. Io, per esempio, nel mio ambito disciplinare e di insegnamento inserirei come valutazione della formazione la necessità di trattare “Quanto sappiamo oramai?” a partire dal tuo lavoro di ricerca. Sappiamo oramai che le azioni formative hanno un impatto e che non è lo stesso quando si lavora a scuola rispetto a quando si lavora in età adulta. Quindi, abbiamo implementato questo progetto, che ha generato risultati sorprendenti, inserendolo nella mia didattica per discutere della valutazione della formazione. Inoltre, stiamo integrando progressivamente questa iniziativa nella Terza Missione e nella collaborazione con le imprese, garantendo continuità nel nostro approccio progettuale. E perché questo? Perché le aziende hanno tempistiche e una necessità di intervento molto più rapide e incalzanti rispetto al tempo di riflessione che possiamo avere in università. Essa si affaccia e interagisce, offre, supporta, e, creando questi spazi sul territorio, fa emergere anche le progettualità più utili al fabbisogno dell’impresa o dell’ente pubblico o ufficio associativo che sia. In definitiva, il nostro è un ruolo che potremmo definire “terreno fertile” nel quale possono fiorire le opportunità.

4.8 Analisi delle dinamiche partecipative

L’osservazione condotta in 21 interventi formativi, tra cui 18 corsi e 3 eventi pubblici, ha permesso di raccogliere dati qualitativi significativi sulle dinamiche di apprendimento, sul livello di coinvolgimento dei/delle partecipanti e sull’effettiva integrazione della tematica della parità di genere nei percorsi formativi.

Partecipazione e coinvolgimento

In generale, si è riscontrata una partecipazione eterogenea, con momenti di dibattito e confronto attivo in alcuni corsi e un approccio più passivo in altri. In particolare:

- Scuole medie e superiori: nelle attività di discussione, le studentesse sono apparse più consapevoli rispetto agli studenti, mentre tra questi ultimi sono emersi atteggiamenti più resistenti e stereotipati. Tuttavia, i momenti di riflessione guidata hanno permesso di stimolare un cambiamento di prospettiva in alcuni/e partecipanti.
- Formazione per adulti e lavoratori/trici: nei corsi rivolti a professionisti/e (architetti/e, agronomi/e, HR) si è osservato un approccio pratico e orientato alle competenze, con una maggiore propensione alla discussione su temi legati alla progettazione sostenibile, al linguaggio inclusivo e alla gestione del work-life balance.
- Disoccupate/i e pensionate/i: in questi gruppi la partecipazione è stata più informale e i contenuti formativi si sono intrecciati con la dimensione esperienziale e autobiografica. Alcuni corsi hanno incluso momenti di riflessione sugli stereotipi di genere e sulle opportunità di reinserimento professionale, mentre altri si sono focalizzati esclusivamente su competenze tecniche, senza affrontare esplicitamente il tema della parità di genere. Nel caso specifico delle disoccupate/i, si è riscontrata una maggiore resistenza al cambiamento e la persistenza di stereotipi di genere più radicati, probabilmente influenzati anche dalla diversità dei background, inclusa la provenienza geografica.

Strategie didattiche e approccio dei formatori/formatrici

Le metodologie adottate nei corsi hanno variato significativamente:

- Corsi con approccio interattivo: alcuni corsi si sono distinti per l'uso di tecniche partecipative, tra cui lavori di gruppo, laboratori teatrali, attività pratiche e simulazioni. Questi approcci hanno favorito il coinvolgimento attivo e la riflessione critica sulle tematiche affrontate.
- Corsi frontali: in diverse occasioni, la formazione si è basata principalmente su lezioni teoriche, con momenti limitati di discussione. In questi casi, l'interazione con i/le partecipanti è risultata meno spontanea, riducendo l'impatto del messaggio educativo sulla parità di genere.
- Adattabilità e flessibilità: in alcuni corsi, i/le formatori/trici hanno dimostrato una notevole capacità di adattare il programma sulla base degli interessi e delle reazioni dei/delle partecipanti, favorendo un clima più dinamico e stimolante.

Integrazione della parità di genere nei contenuti formativi

L'osservazione ha evidenziato una forte variabilità nell'integrazione del tema della parità di genere nei corsi:

- Corsi con focus esplicito sulla parità di genere: in alcuni interventi, il tema è stato affrontato in modo approfondito attraverso dati, discussioni guidate e attività pratiche. Ciò ha favorito una maggiore consapevolezza e riflessione critica tra i/le partecipanti.
- Corsi in cui il tema è stato marginale o assente: in diversi contesti formativi, specialmente nei percorsi tecnici o settoriali (es. marketing digitale, digitalizzazione di base, progettazione urbana), la tematica della parità di genere non è stata affrontata direttamente, se non attraverso il questionario di valutazione. In alcuni casi, la tematica è stata volutamente omessa dai/dalle formatori/trici, mentre in altri, l'argomento è emerso in modo spontaneo attraverso le discussioni dei/delle partecipanti.
- Resistenze e barriere: in almeno un caso, non è stato possibile accedere al corso per somministrare il questionario, a causa di una resistenza da parte dell'organizzazione nell'accogliere l'iniziativa. Inoltre, in alcuni gruppi sono emersi atteggiamenti provocatori e stereotipati, soprattutto da parte degli studenti maschi, sebbene spesso in chiave ironica o per suscitare reazioni nel gruppo.

Eventi di sensibilizzazione e diffusione

Oltre ai corsi di formazione, sono stati organizzati eventi di divulgazione rivolti ad un pubblico più ampio, tra cui incontri con la comunità, presentazioni dei risultati della ricerca e workshop interattivi. Queste iniziative hanno avuto un ruolo chiave nella diffusione delle tematiche trattate e hanno permesso di coinvolgere una platea più ampia di stakeholder, tra cui docenti, imprenditori/trici e rappresentanti delle istituzioni.

5. Discussione

5.1 Studenti/studentesse della scuola secondaria di I grado

I risultati dell'analisi offrono un quadro articolato sull'impatto dell'intervento formativo sulle percezioni e sugli atteggiamenti degli/delle studenti/esse delle scuole medie rispetto alle questioni di genere nelle STEM.

L'analisi delle differenze pre-post test (Wilcoxon Test) non evidenzia cambiamenti statisticamente significativi nelle variabili analizzate, suggerendo che, nel breve periodo, l'iniziativa potrebbe non aver avuto un impatto sufficiente a modificare le percezioni e gli atteggiamenti dei/delle partecipanti. Tuttavia, l'assenza di significatività non implica necessariamente l'assenza di effetti. Fattori come la durata dell'intervento, il livello di coinvolgimento, la complessità delle tematiche trattate e la variabilità elevata nelle risposte potrebbero aver influito sui risultati. Inoltre, eventuali cambiamenti potrebbero emergere nel lungo termine, rendendo auspicabile un follow-up per monitorare possibili trasformazioni più graduali.

L'analisi dell'influenza del genere sulle risposte (Kruskal-Wallis Test e PERMANOVA) suggerisce che l'intervento potrebbe aver contribuito a ridurre le differenze di genere in alcune categorie, come le aspettative e il valore dell'incentivo, portando ad una maggiore uniformità nelle risposte tra i gruppi. Tuttavia, permangono differenze significative negli stereotipi di genere sulle competenze e capacità professionali e sulla responsabilità sociale, così come nella motivazione. Questo indica che alcuni bias di genere risultano più radicati e potrebbero richiedere interventi più mirati e prolungati per essere realmente contrastati.

Infine, i risultati relativi all'ultima sezione del questionario, i cosiddetti Ruoli Sociali (test del Chi-quadrato) evidenziano che, per alcune professioni, l'intervento formativo potrebbe aver contribuito a modificare le percezioni stereotipate, portando i/le partecipanti a considerare tali ruoli in modo più neutrale e inclusivo. Questo suggerisce che l'integrazione di strategie educative focalizzate sulla de-costruzione degli stereotipi in relazione alle professioni potrebbe rappresentare un ulteriore punto di sviluppo per futuri interventi formativi.

5.2 Studenti/studentesse della scuola secondaria di II grado

L'analisi complessiva dei risultati indica che l'intervento formativo ha avuto un impatto significativo su alcune dimensioni legate alla percezione di genere, seppur con intensità variabile a seconda delle categorie analizzate.

L'analisi pre-post test (Wilcoxon Test) evidenzia cambiamenti significativi nelle categorie relative alla questione di genere, alla motivazione, agli stereotipi su competenze e capacità e alla responsabilità sociale. Tuttavia, altre analisi (Effect size Rosenthal, Post Hoc Bonferroni) suggeriscono che l'effetto dell'intervento sia stato più limitato, ad eccezione della variabile sulla prontezza ad agire in caso di disuguaglianze, che mostra un miglioramento più consistente. Questo indica che, sebbene le differenze siano statisticamente significative, il loro impatto pratico potrebbe essere limitato. Per rendere questi cambiamenti più strutturali e duraturi, potrebbe essere utile integrare l'intervento con strategie formative più mirate e percorsi educativi a lungo termine.

Invece, l'analisi dell'influenza del genere sulle risposte (Kruskal-Wallis e PERMANOVA) mostra che il genere ha influenzato in modo significativo la percezione degli stereotipi su competenze e capacità e sulla responsabilità sociale sia nel pre- che nel post-test. L'intervento formativo ha contribuito a ridurre alcune differenze di genere, mentre altre permangono anche dopo la formazione. Questo

suggerisce che alcune percezioni stereotipate risultano più radicate e difficili da modificare, richiedendo strategie educative più incisive ed un approccio formativo più continuativo per generare un cambiamento sostanziale.

Infine, i risultati relativi ai Ruoli Sociali (test del Chi-quadrato) suggeriscono che l'intervento potrebbe aver contribuito a rendere alcune professioni percepite in modo più neutrale e inclusivo rispetto al genere. Tuttavia, l'assenza di un cambiamento generalizzato indica che persistono resistenze e schemi culturali difficili da scardinare, evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente le strategie formative per contrastare gli stereotipi di genere in ambito professionale.

5.3 Lavoratori/lavoratrici

L'analisi dei risultati per il gruppo di lavoratori e lavoratrici evidenzia un impatto parziale dell'intervento formativo, con alcuni cambiamenti significativi, ma anche ampi margini di miglioramento.

L'analisi (Wilcoxon Test), che ha studiato le differenze tra pre- e post-test, mostra cambiamenti significativi in alcune categorie, in particolare nella prontezza ad agire in situazioni di disuguaglianza e in due variabili relative agli stereotipi sulle competenze e capacità. Tuttavia, la maggior parte delle variabili non registra variazioni significative, suggerendo che l'efficacia dell'intervento potrebbe essere potenziata attraverso percorsi più strutturati, incisivi e coinvolgenti, con strategie didattiche più immersive. Inoltre, un follow-up a lungo termine potrebbe essere utile per valutare se eventuali cambiamenti emergano con il tempo.

Per quanto riguarda l'influenza del genere sulle risposte (Kruskal-Wallis e PERMANOVA), i risultati indicano che il genere ha avuto un impatto significativo sulla percezione della questione di genere sia nel pre- che nel post-test, senza evidenziare una riduzione delle differenze tra i gruppi. Questo potrebbe dipendere dal fatto che alcuni partecipanti hanno svolto solo il questionario finale e che in alcuni corsi la tematica della parità di genere non è stata trattata adeguatamente. Tale risultato sottolinea la necessità di rafforzare l'offerta formativa, garantendo una maggiore uniformità nei contenuti trattati e una valutazione più strutturata e costante.

Infine, anche nei risultati relativi ai Ruoli Sociali (test del Chi-quadrato) non si sono verificati cambiamenti rilevanti nelle percezioni professionali tra pre- e post-test. Questo rafforza l'idea che gli interventi educativi potrebbero essere potenziati per promuovere una maggiore inclusività e ridurre gli stereotipi di genere nelle scelte professionali, favorendo una riflessione più profonda sulle opportunità lavorative e sulle competenze trasversali richieste nei diversi settori.

5.4 Disoccupate/i

L'analisi dei risultati per il gruppo di disoccupate/i presenta un quadro complesso, non evidenziando variazioni significative nella maggior parte delle dimensioni analizzate. Infatti, i risultati delle analisi di confronto tra pre- e post-test (Wilcoxon Test) mostrano l'assenza di differenze statisticamente significative. Questo suggerisce che l'intervento formativo non ha prodotto cambiamenti misurabili nelle percezioni delle/dei partecipanti. Tale esito potrebbe essere influenzato da diversi fattori, tra cui la breve durata del corso, il coinvolgimento discontinuo del target e la necessità di strategie formative più incisive per questo specifico gruppo. Tuttavia, la tendenza alla significatività per alcune variabili relative agli stereotipi su competenze e capacità indica che potrebbero esserci trasformazioni in atto, che meriterebbero ulteriori approfondimenti.

L'analisi dell'influenza del genere sulle risposte (Kruskal-Wallis e PERMANOVA) mostra che il genere continua ad influenzare la percezione degli stereotipi sulle competenze e sulla responsabilità sociale. Questo suggerisce che alcuni pregiudizi e aspettative sociali siano profondamente radicati, rendendoli difficili da modificare attraverso interventi formativi di breve durata o poco focalizzati sulle questioni di genere. Di conseguenza, emerge la necessità di strategie educative più mirate e percorsi di formazione prolungati, in grado di incidere in modo più efficace sulle percezioni e sugli atteggiamenti.

Infine, anche i risultati relativi ai Ruoli Sociali (test del Chi-quadrato) evidenziano l'assenza di cambiamenti significativi nelle percezioni professionali tra pre e post-test. Inoltre, un aspetto ricorrente è che, per la maggior parte delle professioni analizzate (15 su 18), le risposte sono rimaste costanti nel non associare un genere specifico ad una professione. Ad esempio, alcuni ruoli professionali non sono mai stati associati alle donne né prima né dopo l'intervento. Questo suggerisce la presenza di stereotipi fortemente consolidati, che non sono stati modificati dal percorso formativo, sottolineando la necessità di strategie educative più incisive, capaci di stimolare una riflessione più profonda sugli stereotipi di genere nel mondo del lavoro e nella vita in generale.

5.5 Analisi trasversale a tutti i gruppi

I risultati ottenuti suggeriscono che i maschi, in generale, presentano un numero maggiore di stereotipi iniziali rispetto alle femmine. Gli interventi, sebbene non sempre significativi, sembrano avere un effetto positivo nel ridurre gli stereotipi, con una maggiore efficacia nelle situazioni in cui l'intervento è mirato. Gli studenti e le studentesse, nel complesso, risultano essere meno inclini agli stereotipi rispetto agli adulti, sebbene si riscontrino differenze in funzione del gruppo di appartenenza (scuole medie Vs. scuole superiori). Per quanto riguarda le/i disoccupate/i, l'analisi non ha evidenziato effetti significativi, probabilmente a causa delle dimensioni ristrette del campione e della limitata variabilità nei punteggi, che suggerisce un cambiamento poco rilevante nelle idee rispetto agli stereotipi prima e dopo l'intervento formativo.

5.6 Checklist di monitoraggio

Dall'analisi dei dati raccolti attraverso la checklist di monitoraggio emerge un quadro eterogeneo della formazione erogata, sia in termini di metodologie adottate che di target coinvolti. I corsi hanno avuto diverse tipologie spaziando dal counseling di gruppo alla formazione in aula e outdoor ecc.; la partecipazione è risultata generalmente positiva, con un livello di interazione e coinvolgimento valutato come "buono" o "ottimo" nella maggior parte degli interventi. Per quanto riguarda la trattazione delle tematiche di genere, essa è stata inclusa in 15 interventi su 21, con una distribuzione variabile del tempo dedicato: in alcuni casi si è trattato di brevi discussioni (<30 minuti), mentre in altri è stato possibile approfondire l'argomento per più ore. Tra i temi maggiormente trattati figurano gli stereotipi di genere, l'equità retributiva e la rappresentanza femminile nelle STEM, spesso affrontati attraverso discussioni di gruppo, brainstorming e dibattiti. Tuttavia, le metodologie più esperienziali come il role playing e la challenge sono state meno utilizzate, suggerendo un possibile margine di miglioramento nell'approccio didattico per rendere i contenuti più immersivi e coinvolgenti. Complessivamente, questi dati evidenziano un impegno significativo nell'integrare la questione di genere all'interno della formazione, pur lasciando spazio ad ulteriori sviluppi. Un maggiore equilibrio nell'utilizzo delle metodologie didattiche e un'estensione dei tempi dedicati alle

tematiche di genere potrebbero contribuire a rafforzare l'efficacia dell'intervento e il suo impatto sui/sulle partecipanti.

5.7 Sintesi delle interviste

Formatrici/formatore

Le motivazioni che hanno spinto le formatrici e il formatore ad integrare la tematica della differenza di genere nei loro corsi STEM sono state principalmente di natura personale e collettiva. Da un lato, l'interesse individuale, la formazione continua e un cambiamento interiore hanno giocato un ruolo chiave; dall'altro, la consapevolezza della gravità del divario di genere, supportata da dati oggettivi, ha reso evidente la necessità di affrontare questa problematica nella formazione.

Il processo di elaborazione del progetto formativo è stato percepito come una sfida, soprattutto nella fase iniziale, quando la definizione del target non era ancora chiara. Tuttavia, è emersa l'importanza di modellare la formazione in base al pubblico di riferimento, rendendola coinvolgente e significativa. Se da un lato descrivere la realtà è stato relativamente semplice, dall'altro individuare gli strumenti più efficaci per favorire un reale cambiamento si è rivelato più complesso. È stato particolarmente utile adottare un approccio orientativo, ponendo l'accento sulle competenze.

Per quanto riguarda la reazione dei partecipanti, il coinvolgimento è stato generalmente positivo, grazie anche all'uso di metodologie didattiche innovative come il teatro e l'apprendimento esperienziale. Tuttavia, sono state riscontrate alcune resistenze, in particolare tra gli adulti e tra coloro che inizialmente si aspettavano un approccio diverso. Un elemento che ha favorito l'interesse è stato il collegamento tra scuola e vita reale: mostrare come le tematiche affrontate potessero avere un impatto concreto sul futuro dei/delle partecipanti ha stimolato una maggiore partecipazione.

Infine, le/i docenti hanno individuato alcune risorse e supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l'efficacia della formazione su questo tema. Tra le proposte, vi è l'utilizzo del teatro d'impresa, la citazione di testi femministi come quelli di Michela Murgia per lavorare sui modelli mentali, e un maggiore spazio dedicato ai vissuti personali, permettendo ai partecipanti di emergere attraverso storie e riflessioni. Inoltre, sarebbe utile aumentare la visibilità e la diffusione dell'iniziativa, così come introdurre incontri con testimoni e modelli di ruolo femminili, visite aziendali e momenti di confronto in classe basati sui questionari somministrati e discussioni collettive. È stato sottolineato, infine, che l'orientamento dovrebbe lasciare spazio alla libertà di scelta, evitando percorsi obbligati o restrittivi, affinché ogni individuo possa esplorare le proprie inclinazioni in modo autentico.

Responsabile della programmazione della formazione di Cim&Form – dott.ssa Fenzi

Nella selezione di formatori e formatrici, così come delle metodologie didattiche, si è fatto riferimento a standard di qualità ben definiti, tenendo sempre in considerazione il target di riferimento. L'obiettivo è stato garantire un'offerta formativa efficace e adatta alle esigenze dei partecipanti.

Tra le principali sfide affrontate nell'organizzazione e gestione della formazione sulla parità di genere, vi è stata la necessità di evitare il rischio di cadere in una narrazione polarizzante, che potesse essere percepita come "contro" o "a favore" di qualcuno. Il lavoro si è dunque concentrato sulla capacità di intercettare i bisogni reali e tradurli in interventi formativi equilibrati e costruttivi.

Il riscontro ricevuto, sia da parte dei/delle docenti coinvolti/e sia dai partecipanti, è stato ampiamente positivo. Un elemento centrale emerso è l'importanza di aiutare le persone a riconoscere e sviluppare la propria libertà di scelta. La speranza è che i contenuti affrontati e le riflessioni condivise

durante il percorso possano germogliare nel tempo, producendo un impatto positivo e duraturo nelle vite di chi ha partecipato.

Responsabile del coordinamento scientifico (Università di Padova) – prof.ssa Raffaghelli

Nella progettazione del monitoraggio degli interventi formativi sulle tematiche di genere, si è fatto riferimento alla teoria di Kirkpatrick sulla valutazione della formazione, integrandola con un approccio più attuale. L'obiettivo non è stato solo misurare il gradimento e la risposta immediata all'azione formativa, ma anche valutare il livello di apprendimento conseguito, l'impatto a lungo termine nei contesti di vita e nelle organizzazioni, e persino i benefici economicamente quantificabili. Gli strumenti di monitoraggio sono stati adattati ai diversi target e discussi all'interno del team per garantire una maggiore aderenza agli obiettivi del progetto.

Tra le principali sfide affrontate, vi è stata la necessità di gestire un'utenza molto diversificata, con livelli di istruzione differenti. È stato fondamentale sviluppare materiali che non solo facilitassero la comprensione, ma che potessero stimolare una reale riflessione e trasformazione nei partecipanti, rendendo il percorso accessibile e fruibile a tutti.

Dal confronto con gli stakeholders è emersa una difficoltà logistica importante: raggiungere i gruppi che più avrebbero bisogno di interventi e supporto si è rivelato complesso. In particolare, le persone occupate e, ancor più, i disoccupati risultano spesso difficili da intercettare. Inoltre, è emersa la necessità di approfondire quanto i formatori effettivamente integrino la tematica di genere nei loro percorsi e con quali modalità. Da qui, l'idea di sviluppare format più agili, come pillole formative o attività brevi e mirate.

Infine, per quanto riguarda il ruolo dell'università nella formazione su queste tematiche, l'approccio non può essere solo reattivo, ad esempio aspettando i bandi di finanziamento, ma deve partire dalla ricerca e dalla didattica stessa. Ad esempio, è importante integrare queste tematiche e situazioni esperienziali reali anche in corsi strutturati, come quello sulla Valutazione della Formazione. Un aspetto cruciale è la "Terza Missione" dell'università che offre la possibilità di dialogare con il territorio, ad esempio anche collaborando con le imprese: mentre il mondo accademico ha tempi di riflessione più lunghi, le aziende necessitano di interventi rapidi e incisivi. Creare spazi di interazione con il territorio consente di sviluppare progettualità realmente utili per il fabbisogno delle imprese e degli enti pubblici, rendendo l'università un punto di riferimento e un terreno fertile per l'innovazione formativa.

Infine, per quanto riguarda il ruolo dell'università nella formazione su queste tematiche, l'approccio non può essere solo reattivo, limitandosi ad attendere bandi di finanziamento, ma deve partire dalla ricerca e dalla didattica stessa. Un elemento chiave è l'integrazione di queste tematiche e di situazioni esperienziali reali all'interno di corsi strutturati, come quello sulla Valutazione della Formazione. Fondamentale è anche la "Terza Missione" dell'università, che permette di dialogare con il territorio e di collaborare con le imprese. Infatti, se il mondo accademico ha tempi di riflessione più lunghi, le aziende richiedono interventi più rapidi e incisivi. Creare spazi di interazione con il territorio consente di sviluppare progettualità realmente utili per il fabbisogno delle imprese e degli enti pubblici, rendendo l'università un punto di riferimento e un terreno fertile per l'innovazione formativa.

5.8 Analisi delle dinamiche partecipative (tramite osservazione)

L'osservazione nei corsi ha permesso di evidenziare punti di forza e aree di miglioramento nell'implementazione dell'intervento formativo. In particolare:

- Il coinvolgimento attivo e le metodologie interattive hanno favorito una maggiore partecipazione ed interiorizzazione dei contenuti, mentre nei corsi con un'impostazione più tradizionale l'impatto sembra essere stato più limitato.
- L'integrazione del tema della parità di genere nei corsi è risultata disomogenea, con alcuni interventi in cui la tematica è stata centrale e altri in cui è stata del tutto assente.
- Sono emerse resistenze e stereotipi persistenti, soprattutto tra gli studenti maschi, in alcuni contesti professionali e tra le disoccupate, evidenziando la necessità di strategie formative più mirate per superare queste barriere.
- Gli eventi di sensibilizzazione hanno rappresentato un importante strumento di diffusione e networking, contribuendo a rafforzare la rete di collaborazione tra enti formativi, imprese e istituzioni.

Questi elementi suggeriscono la necessità di un potenziamento dell'offerta formativa, con un maggiore equilibrio tra contenuti tecnici e approfondimenti sulla parità di genere, nonché un rafforzamento delle metodologie didattiche per stimolare una riflessione più profonda e consapevole tra i/le partecipanti.

6. Conclusioni e raccomandazioni

Rispetto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo grado presentano un numero inferiore di stereotipi sia prima che dopo l'intervento, oltre a mostrare una riduzione più marcata degli stessi rispetto agli studenti delle scuole superiori. Questo suggerisce che i più giovani modificano più facilmente i propri atteggiamenti, probabilmente grazie a una maggiore flessibilità cognitiva e ad una minore esposizione a stereotipi consolidati, dovuta sia a fattori neuroscientifici che culturali e generazionali. Tuttavia, la significatività statistica risulta più alta nelle scuole superiori. Questo indica che, sebbene nelle scuole medie il cambiamento sia più evidente, i dati presentano una maggiore variabilità. Al contrario, nelle scuole superiori il cambiamento è più contenuto, ma statisticamente significativo, suggerendo un effetto più uniforme. Ciò potrebbe implicare che gli interventi educativi abbiano un impatto maggiore se somministrati precocemente, ma risultino più solidi e duraturi negli studenti e nelle studentesse più grandi. Un altro elemento rilevante riguarda la polarizzazione delle risposte in base al genere nelle scuole medie. In questa fascia d'età, il genere influenza maggiormente le percezioni sugli stereotipi, con differenze più marcate tra maschi e femmine. Con l'aumentare dell'età, invece, tali differenze tendono ad attenuarsi. Nel complesso, i dati confermano che l'intervento ha avuto un impatto positivo su diverse dimensioni della percezione di genere, seppur con differenze tra le variabili analizzate. Se da un lato si osservano miglioramenti nella coerenza delle risposte e in alcune categorie chiave, dall'altro permangono disparità che richiedono interventi educativi più mirati e continuativi. L'integrazione di strategie didattiche più specifiche e un monitoraggio a lungo termine potrebbero contribuire a consolidare e ampliare l'efficacia del percorso formativo. Questi risultati offrono spunti di riflessione sulle strategie educative: avviare interventi già nella scuola primaria o dell'infanzia, integrare strategie didattiche più specifiche e un monitoraggio a lungo termine potrebbero contribuire a massimizzare l'impatto, consolidando e ampliando l'efficacia del percorso formativo, favorendo così un cambiamento precoce e più incisivo.

Per i lavoratori/trici e le/i disoccupate/i, l'intervento formativo ha mostrato un impatto più limitato rispetto agli studenti e alle studentesse, con cambiamenti significativi solo in alcune aree. Nei lavoratori/trici, l'effetto complessivo risulta ridotto, mentre nelle disoccupate/i è quasi assente da un punto di vista statistico, probabilmente a causa delle dimensioni ridotte del campione, ma anche da un cambiamento molto variabile e poco robusto all'interno del campione tra pre- e post-intervento. Questo probabilmente dipende dal radicamento culturale e sociale degli stereotipi negli adulti, interiorizzati sin dall'infanzia e consolidatisi nel tempo, rendendoli più difficili da mettere in discussione. Questa resistenza sembra essere ancora più marcata nelle persone disoccupate, che spesso provengono da contesti difficili o da background diversificati, inclusi percorsi migratori o situazioni socio-economiche svantaggiate. Questi risultati suggeriscono che, per entrambi i gruppi, potrebbero essere più efficaci interventi formativi più immersivi, interattivi e specifici sulle tematiche degli stereotipi professionali e delle pari opportunità. Infatti, uno dei limiti riscontrati è che alcuni corsi erano spesso troppo generici o focalizzati esclusivamente sulle competenze tecniche, senza dedicare sufficiente spazio ad un reale cambiamento di prospettiva, vista anche la resistenza che pongono gli adulti. Per questo motivo, è fondamentale integrare in modo strutturato queste tematiche nei percorsi formativi, garantendo momenti di riflessione e confronto che permettano ai partecipanti di mettere in discussione le proprie convinzioni. Per favorire un impatto più efficace e duraturo, è quindi necessario dedicare più spazio alla trattazione delle questioni di genere con metodologie innovative e sfidanti. Infine, un monitoraggio costante degli effetti nel tempo potrebbe contribuire a consolidare il cambiamento, rendendolo più significativo e permettendo di valutarne l'efficacia anche nel lungo periodo.

Infine, un quadro generale emerso dai risultati incrociati e trasversali tra i gruppi indica che i maschi presentano inizialmente un numero maggiore di stereotipi; gli interventi formativi si dimostrano efficaci nel ridurli, sebbene non sempre in modo significativo; la tipologia di intervento non incide significativamente sul cambiamento, suggerendo che approcci diversi possano comunque produrre effetti positivi; gli studenti e le studentesse, in generale, hanno meno stereotipi e sono più inclini al cambiamento rispetto gli adulti, i quali sono più resistenti al cambiamento. Inoltre, è emersa una chiara differenza nella percezione di genere riguardo alle professioni. Infatti, le professioni considerate "femminili" sono prevalentemente associate alle donne, come accade viceversa per gli uomini nelle professioni "maschili", con la sola differenza che in quest'ultimo caso le percentuali sono più alte. Ciò suggerisce che, mentre gli uomini sono visti come potenzialmente adatti a svolgere anche lavori tradizionalmente femminili, le donne sembrano essere escluse da quelli considerati tipicamente maschili. Questo riflette una visione tradizionale della mascolinità come spazio predominante, con le donne percepite come "straniere" in territori professionali tipicamente maschili, in una visione che di fatto le esclude.

Alla luce di questi risultati, è possibile individuare alcune azioni concrete per migliorare l'efficacia degli interventi formativi. In particolare, per amalgamare maggiormente i generi e ridurre le differenze nelle percezioni degli stereotipi, oltre che ad eliminarle completamente, potrebbe essere utile implementare attività più mirate, come lavori di gruppo misti, giochi di ruolo (*role play*) e dibattiti sulla base anche dei risultati del questionario iniziale, per stimolare una riflessione più profonda e personale sugli stereotipi di genere. Inoltre, un'esposizione maggiore a modelli di ruolo femminili in ambiti STEM potrebbe contribuire a contrastare le visioni stereotipate offrendo esempi concreti. Per gli adulti, i dati evidenziano la necessità di un rafforzamento delle azioni formative, con strategie più incisive per superare resistenze culturali radicate. Infine, per le/i disoccupate/i sarebbe opportuna una formazione più specifica, calibrata sulle loro esigenze e sulle opportunità legate alla loro condizione lavorativa. Un approccio ancora più strutturato e mirato, magari affiancato da azioni di storytelling, vlog, interazioni social per creare maggior coinvolgimento attivo, potrebbe dunque favorire una riduzione più efficace e più estesa degli stereotipi di genere, migliorando sia il contesto educativo sia quello professionale per tutti i partecipanti.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante la necessità di ulteriori interventi e azioni di monitoraggio, i risultati ottenuti finora sono stati molto positivi. Grazie alla programmazione, alla gestione e all'esecuzione delle formazioni, si è registrato un cambiamento significativo, che dimostra l'efficacia degli interventi formativi e la possibilità di un impatto duraturo, anche con il continuo perfezionamento e innovazione delle metodologie adottate. Nei questionari finali, infatti, la sezione dedicata al gradimento ha mostrato risposte mediamente molto positive, indicando un generale apprezzamento per i corsi. Questo suggerisce non solo che i contenuti e le metodologie adottate sono stati efficaci e ben recepiti dai partecipanti, ma anche che il progetto risulta replicabile. A parte alcune resistenze iniziali, la buona accoglienza del percorso formativo conferma quindi la sua fattibilità e ne sostiene la possibile riproposizione con eventuali miglioramenti mirati.

7. Allegati

Allegato 1. Traduzione della scala scelta per il questionario

Project ALAS – Accompanying girls towArds STEM careers (Martinez et al., 2023)	
<i>Scala Likert: 1 (Totalmente in disaccordo), 2, 3, 4, 5 (Totalmente d'accordo)</i>	
Motivazione	<ul style="list-style-type: none"> • Le materie STEM sono divertenti • Capisco le materie STEM • Ottengo buoni voti nelle materie STEM
Aspettative	<ul style="list-style-type: none"> • Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti • Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM
Valore dell'incentivo	<ul style="list-style-type: none"> • Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me • Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi • Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita • La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro
Stereotipi su competenze e capacità	<ul style="list-style-type: none"> • Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici • Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi • I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali • Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche • Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi • Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM
Stereotipi sulla responsabilità sociale	<ul style="list-style-type: none"> • Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie

	<ul style="list-style-type: none"> Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli
<i>Scelta multipla: Uomini, Donne, Entrambi</i>	
Ruolo sociale	<ul style="list-style-type: none"> Agricoltura Politica Meccanica Pilotare gli aerei Guidare gli autobus Fare i lavori domestici Tagliare i capelli Dirigere una banca Riparare i dispositivi a casa Guidare i camion Prendersi cura dei malati Stendere il bucato Pulire la casa Cucire Ingegneria Lavare i piatti Stirare Cucinare

Allegato 2.1 Questionario iniziale – Studenti/esse scuola secondaria I grado

QUESTIONARIO INIZIALE

 Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

🤝 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del tuo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
 Femmina
 Altro

Classe frequentata

- Prima
 Seconda
 Terza
 Quarta
 Quinta

Qual è l'indirizzo di studio? (es: liceo scienze applicate, tecnico elettronica, professionale alberghiero...)

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

1 - completamente in disaccordo

- 2 - in disaccordo
- 3 - né d'accordo né in disaccordo
- 4 - d'accordo
- 5 - completamente d'accordo

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1	2	3	4	5
Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1	2	3	4	5
Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro	1	2	3	4	5

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottingo buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro	1	2	3	4	5

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Secondo te, a chi corrispondono queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Politica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Meccanica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pilotare gli aerei	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Dirigere una banca	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Riparare i dispositivi a casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare i camion	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Prendersi cura dei malati	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stendere il bucato	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pulire la casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucire	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Ingegneria	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Lavare i piatti	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stirare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucinare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Allegato 2.2 Questionario finale – Studenti/esse scuola secondaria I grado

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO FINALE

🔑 Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

🔒 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 15 minuti.

💖 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;

- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del tuo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
 Femmina
 Altro

Classe frequentata

- Prima
 Seconda
 Terza
 Quarta
 Quinta

Qual è l'indirizzo di studio? (es: liceo scienze applicate, tecnico elettronica, professionale alberghiero...)

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
2 - in disaccordo
3 - né d'accordo né in disaccordo
4 - d'accordo
5 - completamente d'accordo

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENI CHE:

I contenuti erano in linea con gli obiettivi del corso	1		2		3		4		5	
I contenuti sono stati proposti in modo approfondito	1		2		3		4		5	
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1		2		3		4		5	
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1		2		3		4		5	

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENI CHE:

L'organizzazione degli interventi è stata puntuale ed efficiente	1		2		3		4		5	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritieni di utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti nel compiere le tue scelte di vita, sia formative che professionali	1	2	3	4	5
Pensi che questa esperienza abbia ampliato le tue competenze orientative	1	2	3	4	5
Hai avuto modo di riflettere su te stesso e sui tuoi progetti futuri	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Sei maggiormente consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1	2	3	4	5
Ritieni di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Vuoi fornire ulteriori commenti sul corso o sull'operato del/della formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottego buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Se lavoro duramente nelle materie STEM, imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5

Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio lavoro futuro	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
I risultati delle ragazze sono migliori in arte, nelle discipline umanistiche e nelle scienze sociali	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mercato del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Secondo te, a chi corrispondono queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Politica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Meccanica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pilotare gli aerei	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Dirigere una banca	U		
Riparare i dispositivi a casa	U		
Guidare i camion	U		
Prendersi cura dei malati	U		
Stendere il bucato	U		
Pulire la casa	U		
Cucire	U		
Ingegneria	U		
Lavare i piatti	U		
Stirare	U		
Cucinare	U		

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 3.1 Questionario iniziale – Studenti/esse scuola secondaria II grado

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO INIZIALE

 Benvenuto/a nel **questionario**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

 Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del formatore/formatrice o del professore/professoressa referente del progetto

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 5 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
- il giorno del tuo compleanno.

Esempio: TRC28

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Classe frequentata

- Prima
- Seconda
- Terza

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito

1

Sei consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1	2	3	4	5
Generalmente pensi di sentirti preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future di lavoro	1	2	3	4	5

STEM sta per Science (**scienza**), Technology (**tecnologia**), Engineering (**ingegneria**) e Mathematics (**matematica**)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottingo buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Se lavoro duramente nelle materie STEM studiate a scuola (scienze, tecnologia, matematica), imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio futuro	1	2	3	4	5
Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici (es. idraulico, meccanico, elettricista...)	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi (es. insegnante, infermiere, educatore...)	1	2	3	4	5
I risultati delle ragazze sono migliori in arte e nelle discipline umanistiche	1	2	3	4	5
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi (es. assistente sociale, OSS, estetista...)	1	2	3	4	5

Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
In famiglia, gli uomini sono responsabili del sostegno economico	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Secondo te, chi può svolgere queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Politica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Meccanica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pilotare gli aerei	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Dirigere una banca	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Riparare gli elettrodomestici a casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare i camion	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Prendersi cura dei malati	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stendere il bucato	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pulire la casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucire	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Ingegneria	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Lavare i piatti	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stirare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucinare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 3.2 Questionario finale – Studenti/esse scuola secondaria II grado

QUESTIONARIO FINALE

🔑 Benvenuto/a nel **questionario**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

🔒 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 15 minuti.

💖 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

✉ Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e vuoi partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e partecipo all'indagine

Nome del professore/professoressa referente del progetto

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, ti chiedo di creare un codice univoco di 5 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di tua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del tuo comune di nascita;
- il giorno del tu compleanno.

Esempio: TRC28

Età

Genere

- Maschio
 Femmina
 Altro

Classe frequentata

- Prima
- Seconda
- Terza

Ti chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

COMPLESSIVAMENTE...

Pensi di poter usare quello che hai imparato per fare scelte future, come per la scuola o il lavoro	1	2	3	4	5
Questa esperienza ti ha aiutato a capire meglio cosa vuoi fare in futuro	1	2	3	4	5
Hai avuto modo di riflettere su te stesso e sui tuoi progetti futuri	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha spiegato bene la questione del divario di genere nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Sei maggiormente consapevole di situazioni a scuola in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a seconda del loro genere, con conseguenze sul loro futuro	1	2	3	4	5
Ti senti preparato/a ad intervenire affinché che le persone siano trattate in modo equo a scuola, evitando così che il genere influisca negativamente sulle opportunità future	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Vuoi aggiungere altri commenti sul corso o sul lavoro del/della formatore/formatrice?

STEM sta per Science (**scienza**), Technology (**tecnologia**), Engineering (**ingegneria**) e Mathematics (**matematica**)

Le materie STEM sono divertenti	1	2	3	4	5
---------------------------------	---	---	---	---	---

Capisco le materie STEM	1	2	3	4	5
Ottego buoni voti nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Se lavoro duramente nelle materie STEM studiate a scuola (scienze, tecnologia, matematica), imparerò e otterrò buoni voti	1	2	3	4	5
Se studio abbastanza posso superare le verifiche nelle materie STEM	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle materie STEM significa molto per me	1	2	3	4	5
Essere bravo/a nelle STEM mi aiuterà i prossimi anni nei miei studi	1	2	3	4	5
Ciò che apprendo nelle discipline STEM è utile per la mia vita	1	2	3	4	5
La conoscenza che ho delle discipline STEM mi aiuterà nel mio futuro	1	2	3	4	5
Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici (es. idraulico, meccanico, elettricista...)	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi (es. insegnante, infermiere, educatore...)	1	2	3	4	5
I risultati delle ragazze sono migliori in arte e nelle discipline umanistiche	1	2	3	4	5
Il rendimento dei ragazzi è migliore nelle discipline tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, le ragazze sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi (es. assistente sociale, OSS, estetista...)	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, i ragazzi sono più bravi nelle professioni STEM	1	2	3	4	5
In famiglia, gli uomini sono responsabili del sostegno economico	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo te, chi può svolgere queste attività? Seleziona uomini (U), donne (D) o entrambi (E) in base a ciò che credi personalmente.

Agricoltura	U	D	E
Politica	U	D	E
Meccanica	U	D	E
Pilotare gli aerei	U	D	E

Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Dirigere una banca	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Riparare gli elettrodomestici a casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare i camion	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Prendersi cura dei malati	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stendere il bucato	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pulire la casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucire	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Ingegneria	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Lavare i piatti	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stirare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucinare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 4.1 Questionario iniziale – Lavoratori/trici

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO INIZIALE

Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le sue percezioni riguardo le tematiche di genere.

Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

La invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensa. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetta l'informativa sulla privacy e acconsente a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, le chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di sua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del suo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del suo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui ha più esperienza? (esempio: sanità, tecnologia, commerciale, nessuno...)

Le chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

1 - completamente in disaccordo

2 - in disaccordo

3 - né d'accordo né in disaccordo

4 - d'accordo

5 - completamente d'accordo

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, ha partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1	2	3	4	5
È consapevole di situazioni al lavoro in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere	1	2	3	4	5
Generalmente pensa di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere influisca negativamente sulle mansioni quotidiane e su eventuali opportunità future	1	2	3	4	5

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

Gli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono stimolanti e interessanti	1	2	3	4	5
Mi interessa il bricolage o operare in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5
Ottingo risultati positivi nel bricolage o negli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Se mi impegnassi per imparare l'arte del bricolage o per svolgere lavori tecnici/tecnologici*, riuscirei ad acquisire conoscenze e otterrei risultati soddisfacenti	1	2	3	4	5
Se facessi un corso professionalizzante negli ambiti tecnici/tecnologici* o un corso di bricolage, riuscirei a superare con successo le sfide in questi ambiti	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Avere competenze avanzate negli ambiti tecnici/tecnologici* o nel bricolage è molto importante per me	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia carriera professionale	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia vita quotidiana	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze acquisite in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono essenziali per il mio lavoro	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1	2	3	4	5
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1	2	3	4	5
Le donne tendono a distinguersi in settori come arte, discipline umanistiche e scienze sociali	1	2	3	4	5
Gli uomini tendono ad ottenere risultati migliori nelle carriere tecnico-scientifiche	1	2	3	4	5
Nel mercato del lavoro, le donne sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1	2	3	4	5
Nel mondo del lavoro, gli uomini sono più bravi nelle professioni tecniche/tecnologiche e scientifiche	1	2	3	4	5
Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1	2	3	4	5
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1	2	3	4	5

Secondo lei, a chi corrispondono queste attività? Selezioni uomini, donne o entrambi in base a ciò che crede personalmente.

Agricoltura	U	D	E
Politica	U	D	E
Meccanica	U	D	E
Pilotare gli aerei	U	D	E
Guidare gli autobus	U	D	E
Fare i lavori domestici	U	D	E

Tagliare i capelli	U		
Dirigere una banca	U		
Riparare i dispositivi a casa	U		
Guidare i camion	U		
Prendersi cura dei malati	U		
Stendere il bucato	U		
Pulire la casa	U		
Cucire	U		
Ingegneria	U		
Lavare i piatti	U		
Stirare	U		
Cucinare	U		

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 4.2 Questionario finale – Lavoratori/trici

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO FINALE

Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di evidenziare le sue percezioni riguardo le tematiche di genere.

Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 15 minuti.

La invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensa. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetta l' informativa sulla privacy e acconsente a partecipare all'indagine?

Accetto l' informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Per permettere il confronto con gli altri questionari e mantenere l'anonimato, le chiedo di creare un codice univoco di 6 caratteri così composto:

- i primi due caratteri devono essere le due lettere iniziali del cognome di sua madre;
- il terzo carattere deve essere l'iniziale del suo comune di nascita;
- gli ultimi tre caratteri devono essere le ultime tre cifre del suo attuale numero di cellulare.

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui ha più esperienza? (esempio: sanità, tecnologia, commerciale, nessuno...)

Le chiediamo cortesemente di valutare le seguenti affermazioni secondo la seguente scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
- 2 - in disaccordo**
- 3 - né d'accordo né in disaccordo**
- 4 - d'accordo**
- 5 - completamente d'accordo**

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENE CHE:

I contenuti sono risultati coerenti con gli obiettivi del corso	1	2	3	4	5
I contenuti sono stati proposti in modo esaustivo	1	2	3	4	5
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1	2	3	4	5
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1	2	3	4	5

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENE CHE:

L'organizzazione degli interventi è stata puntuale ed efficiente	1	2	3	4	5
È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritiene di poter utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti nella sua professione	1	2	3	4	5
Pensa che queste conoscenze amplino le sue competenze professionali	1	2	3	4	5
È motivato/a a trasferire le sue nuove conoscenze nella pratica professionale	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha illustrato adeguatamente la questione del divario di genere negli ambiti STEM	1	2	3	4	5
Dopo il corso è maggiormente consapevole di situazioni lavorative, in cui le persone potrebbero essere trattate in modo diverso a causa del loro genere	1	2	3	4	5
Ritiene di sentirsi preparato/a ad intervenire affinché le persone siano trattate in modo equo sul lavoro, evitando così che il genere vada ad influire negativamente sullo svolgimento delle loro mansioni	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Vuole fornire ulteriori commenti sul corso o sull'operato del/della formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

Gli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono stimolanti e interessanti	1	2	3	4	5
Mi interessa il bricolage o operare in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5
Ottego risultati positivi nel bricolage o negli ambiti lavorativi tecnici/tecnologici*	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Se mi impegnassi per imparare l'arte del bricolage o per svolgere lavori tecnici/tecnologici*, riuscirei ad acquisire conoscenze e otterrei risultati soddisfacenti	1	2	3	4	5
Se facessi un corso professionalizzante negli ambiti tecnici/tecnologici* o un corso di bricolage, riuscirei a superare con successo le sfide in questi ambiti	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Avere competenze avanzate negli ambiti tecnici/tecnologici* o nel bricolage è molto importante per me	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia carriera professionale	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze tecniche e tecnologiche saranno utili per la mia vita quotidiana	1	2	3	4	5
Le conoscenze/competenze acquisite in ambiti lavorativi tecnici/tecnologici* sono essenziali per il mio lavoro	1	2	3	4	5

* (idraulica, elettricista, elettronica, meccanica, ICT, ingegneria, biomedicina, automazione e robotica...)

Gli uomini sono più qualificati delle donne a svolgere compiti tecnici e meccanici	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne sono più capaci di svolgere compiti organizzativi e cooperativi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne tendono a distinguersi in settori come arte, discipline umanistiche e scienze sociali	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Gli uomini tendono ad ottenere risultati migliori nelle carriere tecnico-scientifiche	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mercato del lavoro, le donne sono più brave nelle professioni legate all'assistenza e ai servizi	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Nel mondo del lavoro, gli uomini sono più bravi nelle professioni tecniche/tecnologiche e scientifiche	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Gli uomini sono responsabili del sostegno finanziario delle loro famiglie	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>
Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli	1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>

Secondo lei, a chi corrispondono queste attività? Selezioni uomini, donne o entrambi in base a ciò che crede personalmente.

Agricoltura	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Politica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Meccanica	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pilotare gli aerei	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare gli autobus	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Fare i lavori domestici	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Tagliare i capelli	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Dirigere una banca	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Riparare i dispositivi a casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Guidare i camion	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Prendersi cura dei malati	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stendere il bucato	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Pulire la casa	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucire	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Ingegneria	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Lavare i piatti	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Stirare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>
Cucinare	U <input type="radio"/>	D <input type="radio"/>	E <input type="radio"/>

Allegato 5.1 Questionario iniziale – Disoccupate/i

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO INIZIALE

 Benvenuto/a nel **questionario di inizio corso**. Questa indagine ha lo scopo di vedere le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

 Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e acconsenti a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Ti chiedo di creare il tuo nickname con queste modalità: il nome di tua madre e il tuo anno di nascita (ad es. Aisha78)

Età

Genere

- Maschio
- Femmina
- Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
- Poca esperienza (meno di 6 mesi)
- Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
- Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
- Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
- Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui hai più esperienza? (ad esempio: sanità, tecnologia, commerciale, servizi, nessuno...)

Ti chiediamo di valutare le affermazioni con questa scala:

- 1 - completamente in disaccordo
- 2 - in disaccordo
- 3 - né d'accordo né in disaccordo
- 4 - d'accordo
- 5 - completamente d'accordo

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE:

In passato, hai partecipato a corsi in cui la questione di genere è stata trattata in modo approfondito	1	2	3	4	5
Conosci situazioni in cui il genere influenza la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro	1	2	3	4	5
Generalmente sei pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro	1	2	3	4	5

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

RISPETTO A QUESTE IMMAGINI PENSI CHE...

Mi piacerebbe lavorare in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Capisco quello che ci vuole per lavorare in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Sono capace e so che potrei fare bene in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Se mi impegno, so che posso imparare a fare bene in uno di questi mestieri

1 2 3 4 5

Se facessi un corso per imparare a lavorare in uno di questi mestieri, sarei in grado di trovare un lavoro

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri è importante per me

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri mi aiuterebbe a trovare un buon lavoro

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri potrebbe essere molto utile per la mia vita

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri è molto importante per trovare il lavoro che voglio

1 2 3 4 5

Gli uomini sanno fare meglio delle donne questi mestieri

1 2 3 4 5

Le donne sanno fare meglio degli uomini i lavori di organizzazione e di collaborazione

1 2 3 4 5

Le donne sono brave in attività come l'arte, la letteratura, l'educazione, la cura di bambini e anziani, ecc.

1 2 3 4 5

Gli uomini in generale sono più capaci di trovare buoni lavori nei mestieri delle foto

1 2 3 4 5

Le donne in generale sono più capaci nei mestieri di cura delle persone, oppure nei servizi come le vendite o i lavori di attenzione al pubblico

1 2 3 4 5

I lavori delle foto sono in generale più adatti agli uomini

1 2 3 4 5

Gli uomini sono responsabili del sostegno delle loro famiglie

1 2 3 4 5

Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli

1 2 3 4 5

SECONDO TE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ SONO PER UOMINI, DONNE O ENTRAMBI?

Agricoltura

U D E

Politica

U D E

Meccanica

U

D

E

Pilotare gli aerei

U

D

E

Guidare gli autobus

U

D

E

Fare i lavori domestici

U

D

E

Tagliare i capelli

U

D

E

Dirigere una banca

U

D

E

Riparare i dispositivi a casa

U

D

E

Guidare i camion

U

Prendersi cura dei malati

U

Stendere il bucato

U

Pulire la casa

U

Cucire i vestiti

U

Ingegneria

U

Lavare i piatti

U

Stirare

U

Cucinare

U

Disclaimer: Le immagini utilizzate in questo contenuto sono senza copyright e/o sono state utilizzate in conformità con le normative sul fair use.

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 5.2 Questionario finale – Disoccupate/i

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

QUESTIONARIO FINALE

 Benvenuto/a nel **questionario di fine corso**. Questa indagine ha lo scopo di vedere le tue percezioni riguardo le tematiche di genere.

 Sono informazioni importanti e saranno tenute anonime (Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, GDPR). Il tempo di compilazione è di circa 10 minuti.

 Ti invitiamo a rispondere con sincerità a queste domande, esprimendo liberamente ciò che pensi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Grazie per la collaborazione!

 Per ulteriori informazioni o domande, potete contattarci all'indirizzo martina.zanchin@unipd.it

Accetti l'informativa sulla privacy e acconsenti a partecipare all'indagine?

Accetto l'informativa sulla privacy e acconsento a partecipare all'indagine

Nome del formatore/formatrice o ente di formazione di questo corso

Nickname

Ti chiedo di creare il tuo nickname con queste modalità: il nome di tua madre e il tuo anno di nascita (ad es. Aisha78)

Età

Genere

- Maschio
 Femmina
 Altro

Livello di esperienza lavorativa

- Nessuna esperienza
 Poca esperienza (meno di 6 mesi)
 Esperienza limitata (tra i 6 mesi e 1 anno)
 Esperienza moderata (tra 1 e 3 anni)
 Esperienza significativa (tra i 4 e i 9 anni)
 Vasta esperienza (più di 10 anni)

Qual è l'ambito in cui hai più esperienza? (ad esempio: sanità, tecnologia, commerciale, servizi, nessuno...)

Ti chiediamo di valutare le affermazioni con questa scala:

- 1 - completamente in disaccordo**
2 - in disaccordo
3 - né d'accordo né in disaccordo
4 - d'accordo
5 - completamente d'accordo

RISPETTO AI CONTENUTI E ALLE METODOLOGIE UTILIZZATE DAL DOCENTE RITIENI CHE:

I contenuti erano in linea con gli obiettivi del corso 1

I contenuti sono stati proposti in modo approfondito	1	2	3	4	5
Le metodologie adottate si sono mostrate efficaci	1	2	3	4	5
Il/La formatore/formatrice ha mostrato preparazione sull'argomento e chiarezza espositiva	1	2	3	4	5

PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DEL CORSO RITIENI CHE:

L'organizzazione è stata puntuale ed efficiente	1	2	3	4	5
È stato dato spazio al lavoro di gruppo	1	2	3	4	5
C'è stato un coinvolgimento attivo del gruppo con discussione degli argomenti proposti	1	2	3	4	5

COMPLESSIVAMENTE...

Ritieni di poter utilizzare le conoscenze e gli strumenti proposti in una futura professione	1	2	3	4	5
Pensi che queste conoscenze possono sviluppare le tue competenze professionali	1	2	3	4	5
Sei motivato/a a trasferire le tue nuove conoscenze nella pratica professionale	1	2	3	4	5

IN MERITO ALLA QUESTIONE DEL GENERE...

Il/La formatore/formatrice ha spiegato in modo chiaro la questione del divario di genere rispetto alle possibilità di occupazione	1	2	3	4	5
Conosci maggiormente situazioni in cui il genere influenza negativamente la ricerca di lavoro e le possibilità di accesso al lavoro	1	2	3	4	5
Sei più pronto/a ad aiutare le persone perché siano trattate ugualmente nella vita quotidiana o quando cercano lavoro, senza che il genere influenzi negativamente il loro futuro	1	2	3	4	5

SUGGERIMENTI...

Hai commenti sul corso o sul/la formatore/formatrice?

PROGETTO ALAS (Accompanying girls towArds STEM careers)

RISPETTO A QUESTE IMMAGINI PENSI CHE...

Mi piacerebbe lavorare in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Capisco quello che ci vuole per lavorare in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Sono capace e so che potrei fare bene in uno di quei mestieri

1 2 3 4 5

Se mi impegno, so che posso imparare a fare bene in uno di questi mestieri

1 2 3 4 5

Se facessi un corso per imparare a lavorare in uno di questi mestieri, sarei in grado di trovare un lavoro

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri è importante per me

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri mi aiuterebbe a trovare un buon lavoro

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri potrebbe essere molto utile per la mia vita

1 2 3 4 5

Saper fare bene in questi mestieri è molto importante per trovare il lavoro che voglio

1 2 3 4 5

Gli uomini sanno fare meglio delle donne questi mestieri

1 2 3 4 5

Le donne sanno fare meglio degli uomini i lavori di organizzazione e di collaborazione

1 2 3 4 5

Le donne sono brave in attività come l'arte, la letteratura, l'educazione, la cura di bambini e anziani, ecc.

1 2 3 4 5

Gli uomini in generale sono più capaci di trovare buoni lavori nei mestieri delle foto

1 2 3 4 5

Le donne in generale sono più capaci nei mestieri di cura delle persone, oppure nei servizi come le vendite o i lavori di attenzione al pubblico

1 2 3 4 5

I lavori delle foto sono in generale più adatti agli uomini

1 2 3 4 5

Gli uomini sono responsabili del sostegno delle loro famiglie

1 2 3 4 5

Le donne dovrebbero prendersi cura della casa e dei propri figli

1 2 3 4 5

SECONDO TE, LE SEGUENTI ATTIVITÀ SONO PER UOMINI, DONNE O ENTRAMBI?

Agricoltura

U D E

Politica

U D E

Meccanica

U D E

Pilotare gli aerei

U D E

Guidare gli autobus

U D E

Fare i lavori domestici

U D E

Tagliare i capelli

U D E

Dirigere una banca

U D E

Riparare i dispositivi a casa

U D E

Guidare i camion

U D E

Prendersi cura dei malati

U D E

Stendere il bucato

U D E

Pulire la casa

U D E

Cucire i vestiti

U D E

Ingegneria

U D E

Lavare i piatti

U D E

Stirare

U D E

Cucinare

U

Disclaimer: Le immagini utilizzate in questo contenuto sono senza copyright e/o sono state utilizzate in conformità con le normative sul fair use.

Intervento finanziato dal PR Veneto FSE+ 2021-2027. Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro. Dgr. 1522 del 29 novembre 2022 "P.A.R.I. PROGETTI E AZIONI DI RETE INNOVATIVI PER LA PARITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE" – Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico c) Decreto approvazione n. 652 del 22 giugno 2023 Progetto 1001-0001-1522-2022 'STEM FOR FUTURE. Percorsi innovativi per una società inclusiva - C.U.P. H34G23000100007

Allegato 6. Checklist di monitoraggio

CHECKLIST DI MONITORAGGIO PER LA PARITÀ DI GENERE ATTRAVERSO LE STEM NEI CORSI DI FORMAZIONE

1. Nome del corso:

2. Nome del/la Formatore/Formatrice:

3. Genere del Relatore/Relatrice

FEMMINA MASCHIO NON-BINARY

4. Lezione presenziata e lezioni del corso:

5. Durata complessiva del corso: _____

6. Percentuale femminile nel corso: _____

7. Percentuale maschile nel corso: _____

8. Interazione e partecipazione nei corsi

1 INSUFFICIENTE 2 SCARSA 3 SUFFICIENTE 4 BUONA 5 OTTIMA

9. Segna una preferenza per le seguenti affermazioni:

Trattazione tematica di genere	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		
Tempo dedicato alla trattazione di genere	<input type="checkbox"/> < 30min	<input type="checkbox"/> 31min- 2h	<input type="checkbox"/> 2h-4h	<input type="checkbox"/> > 4h	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO
Integrazione dei temi di genere nei moduli	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		
Esistono sezioni specifiche dedicate alla parità di genere?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NON SO / NON PREVISTO		

10. Temi di genere trattati: (Segna tutti quelli applicabili)

- Stereotipi di genere
- Equità retributiva
- Rappresentanza femminile nelle STEM
- Dati sulla disparità di genere
- Barriere di genere (es. soffitto di cristallo, segregazione verticale/orizzontale...)
- Altro: _____

11. Valuta la presenza e la qualità dei seguenti items nel materiale didattico :

Inclusività del linguaggio	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO
Esempi e casi studio diversificati	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO
Rappresentazione di modelli di ruolo femminili nelle STEM	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO
Visibilità delle donne nei materiali (immagini, video, ecc.)	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO
Risorse aggiuntive (libri, articoli, siti web) che trattano la parità di genere	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO
Approccio critico verso i pregiudizi di genere presenti nei contenuti	1 <input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE	2 <input type="checkbox"/> SCARSO	3 <input type="checkbox"/> SUFFICIENTE	4 <input type="checkbox"/> BUONO	5 <input type="checkbox"/> OTTIMO

12. Esistenza di attività specifiche per sensibilizzare sulla parità di genere SI NO NON SO / NON PREVISTO

13. Segna tutte le tipologie delle attività applicabili:

- Discussioni di gruppo
- Role playing
- Workshop
- Brainstorming
- Challenge
- Casi studio
- Dibattiti
- Laboratori pratici
- Altro: _____

Allegato 7. Domande qualitative per interviste strutturate

Domande per i formatori e le formatrici:

1	Qual è stata la motivazione principale per integrare nel suo corso la tematica della differenza di genere in ambito STEM?
2	Come ha trovato il processo di elaborazione di questo progetto formativo? (facile/difficile?) Quali sfide o facilitazioni ha incontrato?
3	Qual è stata la reazione dei partecipanti? Ha notato un buon coinvolgimento o resistenze?
4	Ritiene ci siano risorse o supporti aggiuntivi che potrebbero migliorare l'efficacia di un progetto formativo su questa tematica?

Domande per la Responsabile della programmazione e gestione della formazione:

1	Quali criteri sono stati utilizzati per selezionare i formatori/trici e le metodologie didattiche per questi corsi?
2	Quali sfide ha incontrato nel gestire e programmare la formazione sulla parità di genere e come sono state superate?
3	Che tipo di riscontro ha ricevuto dai formatori e dai partecipanti sui contenuti e sulla gestione del progetto?

Domande per la Responsabile del coordinamento scientifico (UniPd):

1	Quali criteri sono stati utilizzati per progettare il monitoraggio di interventi volti a formare le persone (studenti/esse, lavoratori/trici, disoccupati/e) sulle tematiche di genere?
2	Quali sfide ha incontrato nel gestire e programmare il monitoraggio della formazione sulla parità di genere e come sono state superate?
3	Che tipo di riscontro ha ricevuto dai vari stakeholders sulla gestione del progetto?
4	Come vede il ruolo dell'università in reti miranti ad attivare la formazione sulle tematiche di genere?

Allegato 8. Grafici a barre dei risultati in media

***NB:** valori di media, senza significatività statistica

Studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado

Campione: 177

Stereotipi su competenze e capacità

Stereotipi sulla responsabilità sociale

		PRE-TEST			POST-TEST		
Ruoli sociali		Uomini	Donne	Entrambi	Uomini	Donne	Entrambi
LAVORI DI CURA	Fare i lavori domestici	0%	29,41%	70,59%	0%	20%	80%
	Prendersi cura dei malati	0,59%	22,35%	77,06%	0%	13,85%	86,15%
	Stendere il bucato	0,59%	28,24%	71,18%	0%	18,46%	81,54%
	Pulire la casa	0%	23,53%	76,47%	0%	21,54%	78,46%
	Cucire	1,76%	48,82%	49,41%	0%	18,46%	81,54%
	Lavare i piatti	1,18%	21,18%	77,65%	1,54%	13,85%	84,62%
	Stirare	0%	35,88%	64,12%	0%	16,92%	83,08%
	Cucinare	0,59%	10%	89,41%	0%	6,15%	93,85%
SERVIZI DI BASE	Pilotare gli aerei	22,94%	1,18%	75,88%	13,85%	0%	86,15%
	Guidare gli autobus	22,35%	1,76%	75,88%	10,77%	0%	89,23%
	Tagliare i capelli	4,12%	15,29%	80,59%	3,08%	6,15%	90,77%
	Guidare i camion	40,59%	1,76%	57,65%	18,46%	0%	81,54%
SERVIZI AVANZATI	Politica	8,24%	2,35%	89,41%	9,23%	1,54%	89,23%
	Dirigere una banca	18,24%	4,71%	77,06%	15,38%	1,54%	83,08%
TECNOLOGIE	Agricoltura	37,06%	0%	62,94%	15,38%	0%	84,62%
	Meccanica	51,18%	0%	48,82%	24,62%	0%	75,38%
	Riparare i dispositivi a casa	52,35%	1,18%	46,47%	23,08%	3,08%	73,85%
	Ingegneria	35,88%	1,76%	62,35%	15,38%	0%	84,62%

Studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado

Campione: 156

Stereotipi su competenze e capacità

Stereotipi sulla responsabilità sociale

		PRE-TEST			POST-TEST		
Ruoli sociali		Uomini	Donne	Entrambi	Uomini	Donne	Entrambi
LAVORI DI CURA	Fare i lavori domestici	1.68%	26.89%	71.43%	2.83%	15.09%	82.08%
	Prendersi cura dei malati	0.84%	21.01%	78.15%	0%	10.38%	89.62%
	Stendere il bucato	0.84%	25.21%	73.95%	1.89%	14.15%	83.96%
	Pulire la casa	1.68%	22.69%	75.63%	2.83%	13.21%	83.96%
	Cucire	0%	33.61%	66.39%	2.83%	27.36%	69.81%
	Lavare i piatti	0.84%	20.17%	78.99%	4.72%	12.26%	83.02%
	Stirare	0.84%	29.41%	69.75%	2.83%	16.98%	80.19%
	Cucinare	1.68%	10.92%	87.39%	1.89%	3.77%	94.34%
SERVIZI DI BASE	Pilotare gli aerei	24.37%	0.84%	74.79%	22.64%	0.94%	76.42%
	Guidare gli autobus	19.33%	1.68%	78.99%	13.21%	1.89%	84.91%
	Tagliare i capelli	6.72%	5.88%	87.39%	1.89%	3.77%	94.34%
	Guidare i camion	47.06%	0.84%	52.10%	36.79%	1.89%	61.32%
SERVIZI AVANZATI	Politica	10.92%	2.52%	86.55%	7.55%	2.83%	89.62%
	Dirigere una banca	21.01%	2.52%	76.47%	6.60%	2.83%	90.57%
TECNOLOGIE	Agricoltura	36.13%	0%	63.87%	26.42%	0.94%	72.64%
	Meccanica	51.26%	0%	48.74%	37.74%	0.94%	61.32%
	Riparare i dispositivi a casa	41.18%	0%	58.82%	26.42%	1.89%	71.70%
	Ingegneria	22.69%	0.84%	76.47%	15.09%	1.89%	83.02%

Lavoratori/lavoratrici

Campione: 127

Motivazione

Aspettative

Valore dell'incentivo

Stereotipi su competenze e capacità

Stereotipi sulla responsabilità sociale

		PRE-TEST			POST-TEST		
Ruoli sociali		Uomini	Donne	Entrambi	Uomini	Donne	Entrambi
LAVORI DI CURA	Fare i lavori domestici	0%	11,11%	88,89%	1,45%	7,25%	91,30%
	Prendersi cura dei malati	0%	11,11%	88,89%	1,45%	4,35%	94,20%
	Stendere il bucato	0%	12,35%	87,65%	1,45%	2,90%	95,65%
	Pulire la casa	0%	8,64%	91,36%	1,45%	5,80%	92,75%
	Cucire	1,23%	29,63%	69,14%	0%	18,84%	81,16%
	Lavare i piatti	0%	4,94%	95,06%	1,45%	2,90%	95,65%
	Stirare	0%	14,81%	85,19%	1,45%	8,70%	89,86%
	Cucinare	0%	3,70%	96,30%	2,90%	0%	97,10%
SERVIZI DI BASE	Pilotare gli aerei	16,05%	0%	83,95%	8,70%	2,90%	86,96%
	Guidare gli autobus	9,88%	1,23%	88,89%	8,70%	1,45%	89,86%
	Tagliare i capelli	0%	3,70%	96,30%	1,45%	2,90%	95,65%
	Guidare i camion	37,04%	0%	62,96%	18,84%	0%	81,16%
SERVIZI AVANZATI	Politica	3,70%	1,23%	95,06%	1,45%	1,45%	95,65%
	Dirigere una banca	4,94%	1,23%	93,83%	2,90%	1,45%	95,65%
TECNOLOGIE	Agricoltura	17,28%	0%	82,72%	8,70%	1,45%	89,86%
	Meccanica	39,51%	0%	60,49%	28,99%	1,45%	69,57%
	Riparare i dispositivi a casa	28,40%	1,23%	70,37%	21,74%	0%	78,26%
	Ingegneria	4,94%	0%	95,06%	1,45%	1,45%	97,10%

Disoccupate/i

Campione: 23

Stereotipi su competenze e capacità

Stereotipi sulla responsabilità sociale

		PRE-TEST			POST-TEST		
Ruoli sociali		Uomini	Donne	Entrambi	Uomini	Donne	Entrambi
LAVORI DI CURA	Fare i lavori domestici	0%	11,76%	88,24%	0%	0%	100%
	Prendersi cura dei malati	0%	0%	100%	0%	10%	90%
	Stendere il bucato	0%	5,88%	94,12%	0%	10%	90%
	Pulire la casa	0%	0%	100%	0%	0%	100%
	Cucire	0%	35,29%	64,71%	0%	30%	70%
	Lavare i piatti	0%	5,88%	94,12%	0%	0%	100%
	Stirare	0%	23,53%	76,47%	0%	20%	80%
	Cucinare	0%	11,76%	88,24%	0%	0%	100%
SERVIZI DI BASE	Pilotare gli aerei	17,65%	0%	82,35%	0%	0%	100%
	Guidare gli autobus	0%	0%	100%	10%	0%	90%
	Tagliare i capelli	0%	5,88%	94,12%	10%	0%	90%
	Guidare i camion	41,18%	0%	58,82%	30%	0%	70%
SERVIZI AVANZATI	Politica	0%	5,88%	94,12%	20%	0%	80%
	Dirigere una banca	0%	0%	100%	10%	0%	90%
TECNOLOGIE	Agricoltura	52,94%	0%	47,06%	30%	0%	70%
	Meccanica	23,53%	5,88%	70,59%	30%	0%	70%
	Riparare i dispositivi a casa	52,94%	0%	47,06%	40%	0%	60%
	Ingegneria	52,94%	0%	47,06%	0%	0%	100%